

Jurnal Hukum Magnum Opus has accredited Rank 3 as a scientific journal under the decree of the Minister of Research And Technology Head of National Research And Innovation Agency Republic of Indonesia, Decree No. 200/M/KPT/2020, December 30th, 2020

Jurnal Hukum Magnum Opus
Agustus 2021
Volume 4, Nomor 2

Editor in Chief

Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.

Assistant Editor

Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.

Editor on Board

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dr. Irit Suseno, S.H., M.H. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Sumiyati, S.H., M.M., M.H. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Herlina, S.H., M.H. - Politeknik Pariwisata Lombok

Dr. Detji Kory Elianor Rooseveld Nuban, S.H., M.H. - Universitas Nusa Cendana

Subscription Manager

Sukardi, S.Sos.

Reviewer

Khoirul Anwar, S.H., M.H. - Universitas Pawyatan Daha

Prof. Dr. Retno Mawarini Sukma, S.H., M.Hum. - Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Dr. Subekti, S.H., M.Hum. - Universitas Dr. Soetomo

Dr. Jeferson Kameo, S.H., LL.M. - Universitas Kristen Satya Wacana

Dr. Vieta Imelda Cornelis, S.H., M.Hum. - Universitas Diponegoro

Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H. - Universitas Narotama

Dr. Achmad Fauzi, S.H., M.Si. - Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Dr. Rochmani, S.H., M.Hum. - Universitas Stikubank Semarang

Dr. Luh Putu Sudini, S.H., M.Hum. - Universitas Warmadewa

Robertus Wijanarko, Ph.D. - Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang

Dr. Waluyadi, S.H., M.H. - Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Indra Rahmatullah, S.H.I., M.H. - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Kukuh Tejomurti, S.H., LL.M. - Universitas Sebelas Maret

Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H. - Universitas Katolik Soegijapranata

Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H. - Universitas Katolik Soegijapranata

Mabarroh Azizah, S.H., M.H. - Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H. - Firma Hukum GEMA KEADILAN Jombang

Dr. Siti Afiyah, S.H., M.H. - Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

Penerbit

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
<http://jurnal.untag-sby.ac.id/>
jurnalhls@untag-sby.ac.id

Bekerjasama Dengan Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia

DAFTAR ISI

Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Di Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur	125 - 133
Hendrikus Haipon, Yohanes Don Bosco Watu	
Penerapan Kebijakan <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas Di Kota Surabaya	134 - 146
Naufal Adi Pratama, Rizal Dwi Novianto	
Ketidakmerataan Bantuan Pemerintah Kepada Masyarakat Selama Pandemi Covid-19	147 - 158
Tasya Ramadhani, Rr Ervina Nadila Megawati	
Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata	159 - 169
Margareta Sevilla Rosa Angelin, Farida Danas Putri, Akbar Prasetyo Sanduan	
Evaluasi Program Kartu Prakerja Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan Dan Aksesibilitas	170 - 180
Adetya Firnanda, Clarisa Fitri, Fahmi Ardianto	
Revitalisasi Hak Pengguna Jalan Di Pasar Gresik	181 - 192
Shintya Kurnia Beti F, Dianita Putri Oktavia D	
Kedudukan Hukum Dan Tanggung Gugat Pedagang Perantara Distributor, Dan/Atau Agen Dalam Jalur Distribusi Barang	193 - 202
Andyna Susiawati Achmad, Astrid Athina Indradewi	
Penolakan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Wilayah Buduran Ditinjau Pada Undang-Undang Perlindungan Anak	203 - 212
Dea Agustina Rahayu, Chynthia Devi	
Konsep "Hukum Seksual" Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan bagi Pembuat Video Mesra	213 - 224
Revita Pirena Putri, Jennifer Laura Bachsin, Yovita Arie Mangesti	
Pertanggungjawaban Pidana Atas Penjualan Amunisi Oleh Tentara Kepada Teroris Organisasi Papua Merdeka Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	225 - 236
Guntur Afrizal Rizky, Ach Fauzi Taufik Farid, Taupan Riza P	
Aspek Pidana Dari Menahan Ijazah Pekerja Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kerja	237 - 247
I Wayan Gde Wiryawan	

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGAWASI ALOKASI
DANA DESA TAHUN 2016 DI DESA COMPANG LAWI, KECAMATAN SAMBI
RAMPAS, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**
Hendrikus Haipon¹, Yohanes Don Bosco Watu²

Abstract

The purpose of the study was to determine the role of the Compang Lawi Village Consultative Body, Sambu Rampas District, East Manggarai Regency in overseeing the 2016 Village Fund Allocation in Compang Lawi Village. This type of research and research approach is normative and uses interview data as a complement. In this study, primary data is used in the form of information by asking directly to informants (resources) who clearly know the role of BPD supervision in overseeing 2016 ADD in Compang Lawi Village, Sambu Rampas District, East Manggarai Regency. Lack of understanding in carrying out the supervisory function and the absence of the Compang Lawi BPD work program. Lack of education and training provided by local governments as well as low community participation and also lack of means of communication to facilitate the wheels of village governance.

Keywords: ADD; BPD; Manggarai

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dalam mengawasi Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa Compang Lawi. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian normatif dan menggunakan data wawancara sebagai pelengkap. Di dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa informasi dengan cara menanyakan secara langsung kepada para pemberi informasi (narasumber) yang mengetahui secara jelas peran pengawasan BPD dalam mengawasi ADD Tahun 2016 di Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Kurangnya pemahaman dalam menjalankan fungsi pengawasan serta tidak dibuatnya program kerja BPD Compang Lawi. Kurangnya pendidikan dan latihan yang diberikan oleh pemerintah daerah serta rendahnya partisipasi masyarakat dan juga kurangnya sarana komunikasi guna memperlancar roda pemerintahan desa.

Kata kunci: ADD; BPD; Manggarai

Pendahuluan

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing mempunyai lingkungan yang berlainan, tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering dikenal dengan sebutan BPD merupakan suatu lembaga yang memiliki peranan penting dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa. Sehingga sangat penting setiap anggota BPD untuk mengetahui suatu pengertian dari peranannya agar efektif dalam menjalankan otoritasnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6-2014) pada Pasal 55, BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

¹ Fakultas Hukum Universitas Flores, Jl. Sam Ratulangi, Loa, Soa, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur | hendrikushaipon2@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas Flores, Jl. Sam Ratulangi, Loa, Soa, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur | donwatu@gmail.com.

Desa; dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Fungsi pengawasan yang tertuang dalam Pasal 55 huruf c UU No. 6-2014 merupakan dasar hukum bagi BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kerja pemerintah desa secara khusus kepala desa. Pengawasan terhadap kinerja kerja pemerintahan desa merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa. Di Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, BPD Compang Lawi dan masyarakat Compang Lawi dikagetkan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun 2016 oleh Kepala Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur yang tidak sesuai dengan perencanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016. Dari data yang ada diketahui bahwa anggaran perencanaan sebesar Rp. 293.743.550 sementara pelaksanaannya Rp. 281.993.300 sehingga ada dana yang sisa sejumlah Rp. 11.750.250 dari ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, maka peneliti menganggap penting untuk mengangkat masalah ini.

Penelitian ini membandingkan 3 (tiga) orisinalitas yaitu perencanaan pembangunan dengan konsep *bottom up* adalah jauh lebih ideal dibandingkan dengan pendekatan *top down* yang cenderung terpusat. Konsep *bottom up* adalah konsep yang menghargai masyarakat sebagai sasaran pembangunan secara bijaksana dengan melibatkannya secara langsung sebagai subjek pembangunan. Penerapan model ini menempatkan masyarakat sebagai mitra dengan memberikan peranan dan partisipasi yang seluas-luasnya dalam berbagai kegiatan bangun, selain itu konsep *bottom up* sangat *concern* terhadap perlunya menghargai preferensi masyarakat, ekologi sosial-budaya serta ekologi fisik daerah tertentu. Melakukan pembangunan perdesaan dengan pendekatan partisipasi masyarakat tidak mudah dilakukan. Keinginan masyarakat yang beragam terkadang tidak rasional untuk dijadikan program pembangunan oleh pemerintah Desa. Keinginan dan kebutuhan masyarakat harus mempertimbangkan potensi-potensi dan sumber daya di desa serta peluang pasar jika berkaitan dengan pemberdayaan di bidang ekonomi masyarakat.³

Perbandingan kedua yaitu keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pelaksana demokrasi di lingkungan desa merupakan representasi (perwakilan) dari masyarakat desa mengharuskan Badan Permusyawaratan Desa menyatu dengan masyarakat, mampu menggali atau memunculkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat baik dalam pembangunan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberadaan BPD merupakan representasi masyarakat yang mempunyai fungsi membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan

³ Roos Yulastina and Ach. Andiriyanto, 'Optimalisasi Hak Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Upaya Meningkatkan Efektifitas Penggunaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Sumenep', *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9.1 (2019) <<https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1415>>.

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pada pelaksanaan BPD Plumbon mendapat tantangan dengan adanya konflik terhadap Kepala Desa. Penelitian ini membahas pelaksanaan dan kendala fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa Plumbon. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa fungsi BPD Plumbon tidak berjalan dengan baik karena keanggotaan BPD yang “*asal tunjuk*”, tidak adanya pembinaan khusus dari pemerintah daerah, pola hubungan BPD dan Pemerintah Desa yang kurang harmonis, konflik antara warga desa dengan kepala desa.⁴

Penelitian ketiga yaitu peran BPD dalam pengawasan pengelolaan dana desa dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi BPD di Desa Garung Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh data peran BPD dalam pengawasan pengelolaan dana desa dan juga kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran pengawasan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan pengelolaan dana desa terbagi dalam setiap proses yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kendala yang dihadapi diantaranya, tidak adanya program kerja, pengukuran kinerja yang belum memadai, tidak dilakukannya tindakan koreksi dalam pencegahan penyimpangan secara berulang. Selain ketiga aspek diatas, temuan dalam penelitian ini, terdapat aspek yang paling berkontribusi terhadap peran BPD dalam pengawasan pengelolaan dana desa, yaitu kompetensi manusia (sumber daya manusia), anggaran, sarana dan prasarana, serta metode kerja organisasi.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah bagaimanakah peran BPD Compang Lawi, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dalam mengawasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 di Desa Compang Lawi?

Metode Penelitian

Jenis penelitian dan pendekatan penelitian normatif dan menggunakan data wawancara sebagai pelengkap.⁶ Di dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa informasi dengan cara menanyakan secara langsung kepada para pemberi informasi (narasumber) yang mengetahui secara jelas peran pengawasan BPD dalam mengawasi ADD Tahun 2016 di Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Narasumber tersebut antara lain Viktor Dirgoman (Kepala Desa Compang Lawi), Safsudin (Ketua BPD Compang Lawi), Markus Adir (Wakil Ketua BPD Compang Lawi),

⁴ Christine Ayu Setyaningrum and Fifiana Wisnaeni, 'PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.158-170>>.

⁵ Yohanes Fritantus, 'EVALUASI DANA DESA (Studi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Garung Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan)', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 6.1 (2020).

⁶ Tomy Michael, 'KAJIAN KRITIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhb-bc.v2i1.2318>>.

Emiliana Goretia (Sekretaris Desa Compang Lawi), Ande Gadus (Tokoh Masyarakat Desa Compang Lawi), Kanisius Pedu (Tokoh Masyarakat Desa Compang Lawi), Bonesius Node (Kepala Dusun Lawi Desa Compang Lawi).⁷

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Eksistensi Peranan Dalam Hukum

Menurut Soehartono, “peran adalah fungsi kedudukan, bagian kedudukan. Berbicara tentang peran maka kita tidak menghindarkan diri persoalan status atau kepastian seseorang atau kerena setiap setatus sosial atau jabatan yang diberikan setiap orang atau setiap institusi pasti disertai dengan kewenangan. Setiap peran social adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang perlu dihadapi dan dipenuhi”. Menurut Soekanto, “peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedankan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi”.⁸ Sedangkan menurut Nasution mendefinisikan peran mencakup suatu kewajiban hak yang bertalian kedudukan. BPD menurut Soekanto adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD bisa disebut sebagai parlemen di desa, BPD adalah lembaga baru di desa pada masa otonomi daerah di Indonesia, berdasarkan fungsinya BPD bias disebut sebagai lembaga kemasyarakatan dikarenakan bersesuaian dengan pemikiran pokok yang ada dalam kesadaran masyarakat.⁹ Sedangkan pengertian Badan Permusyawaratan Desa menurut Saragih P. Tumpal mengatakan BPD adalah mitra pemerintah desa dan merupakan pengawas jalannya pemerintah desa. BPD adalah mitra pemerintah desa yang mempunyai fungsi besar dalam pemerintahan deas yaitu mengayomi, adat istiadat, membuat peraturan desa bersama kepala desa, menjadi wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi yang ada dari masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga kepala desa harus berhati-hati dalam pengelolaan desanya.¹⁰ Menurut Handoko, mengatakan pengertian pengawasan manajemen adalah pengawasan manajemen ialah suatu usaha sistematis untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengancara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.¹¹ Sedangkan menurut Sujanto

⁷ Iustika Puspita Sari and Ahyuni Yunus, ‘Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit’, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8.3 (2019) <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p08>>.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

⁹ Dendy Syaiful Akbar, ‘PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA (ADD) (Penelitian Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Sadananya)’, *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 5.2 (2018) <<https://doi.org/10.25157/je.v5i2.958>>.

¹⁰ MBA S.E., ‘PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) TERHADAP BELANJA LANGSUNG PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA’, *Jurnal Manajemen Indonesia*, 2015.

¹¹ ‘EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI DESA (Suatu Studi Di Desa Bumbiha Di Kecamatan Siau Barat)’, *JURNAL EKSEKUTIF*, 1.1 (2017).

mengatakan pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Dari pengertian ini, pengawasan mempunyai kewenangan yang lebih terhadap objek yang dikendalikan, atau objek yang diawasi.¹² Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan konkret itu sudah terkandung didalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif merupakan proses kelanjutan.¹³

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam pengelolaan dana desa di Desa Compang Lawi dalam pengelolaan dana desa adalah perencanaan ADD Tahun 2016 di Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Pada tanggal 6 Juli 2016 Pemerintah Desa Compang Lawi merencanakan penggunaan ADD bersama Badan Permusyawaratan Desa Compang Lawi yang melibatkan unsur-unsur masyarakat desa. Pada pembahasan perencanaan, masyarakat mengusulkan agar ADD Tahun 2016 digunakan untuk pembiayaan fasilitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk memuluskan kinerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain usulan yang telah diusulkan pada rapat pembahasan perencanaan Alokasi Dana Desa pada tanggal 6 Juli 2016 tersebut, pada tanggal 7 Juli 2016, Pemerintah Desa, BPD Compang Lawi dan Masyarakat Desa Compang Lawi melanjutkan pembahasan terkait rancangan penggunaan anggaran ADD Tahun 2016. Pada saat itu direncanakan pula penggunaan ADD Tahun 2016 untuk pembinaan masyarakat dengan berbagai rinciannya. Sehingga, untuk anggaran pembangunan fisik desa, pemerintah desa menggunakan anggaran desa yang bersumber dari pos anggaran yang lain. Setelah hasil perencanaan tersebut telah ditetapkan oleh kepala desa, selanjutnya pemerintah desa melalui kepala desa akan menyerahkan perencanaan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur agar Pemerintah ditingkatkan Kabupaten dapat menganggarkan dan menyalurkan ADD Tahun 2016 sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lokasi penelitian, peneliti menemukan hasil perencanaan ADD Tahun 2016 yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa Compang Lawi, Badan Permusyawaratan Desa Compang Lawi, dan unsur-unsur masyarakat lainnya sebesar Rp 293.743.550.

Proses Penyaluran ADD

Berdasarkan hasil wawancara dengan (Kepala Desa Compang Lawi), pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, diketahui bahwa proses penyaluran ADD Compang Lawi Tahun 2016 dilakukan setelah proses pengajuan rancangan perencanaan Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Manggarai Timur. Setelah rancangan tersebut diterima, Pemerintah kemudian menganggarkan dan menyalurkan dana ADD dengan teknis sebagai berikut:

¹² Khaerunnisa Khaerunnisa, 'Peran BPD Dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone)', *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law*, 2.1 (2019) <<https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.356>>.

¹³ F Huring, 'PROFESIONALISME DAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU', *ADMINISTRASI PUBLIK*, 2019.

1. Pemerintah Desa Compang Lawi membuka rekening pada Bank yang ditunjukkan yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD/Bank NTT) berdasarkan keputusan perbekel (Pejabat Survei di Kecamatan).
2. Perbekel mengajukan permohonan penyaluran ADD beserta kelengkapan lampiran kepada Bupati Manggarai Timur dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan.
3. Pejabat pengelola keuangan daerah/bendahara umum daerah akan ADD langsung atau transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening desa.
4. Mekanisme pencairan alokasi dana desa (ADD) dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) dilakukan secara bertahap yaitu tahap 1 dan 11 yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari camat yang menyatakan surat pertanggungjawaban tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa kekecamatan dan mendapatkan verifikasi di kecamatan.
5. Karena sesuatu hal tahap sebelumnya belum dapat dicairkan dan pencairan akan diakumulasikan ketahap berikutnya.
6. Camat selaku kepala wilayah kecamatan mengeluarkan rekomendasi pencairan dana selanjutnya ADD yang ditransfer ke rekening desa oleh DPPKAD Kabupaten Manggarai Timur.
7. Kemudian kepala desa selaku kuasa pengguna anggaran bersama bendahara desa menarik alokasi dana desa tersebut pada bank pembangunan daerah (Bank Nusa Tenggara Timur/NTT), cabang Borong.
8. Selanjutnya ADD yang sudah diterima oleh bendahara desa ditransfer kepada pejabat pelaksana teknis keuangan desa (PTPKD) yang terdiri dari tiga (3) kepala seksi yang sebelumnya mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada bendahara desa dan setelah diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa, kemudian ADD tersebut ditransfer oleh bendahara kepada PTPKD dan dikelola oleh masing-masing pejabat pelaksanaan teknis keuangan desa (PTPKD) Compang Lawi sesuai dengan rencana anggaran belanja atau (RAB) Desa Compang Lawi tahun 2016. Selain itu juga PTPKD melakukan pembayaran kepada sublayer (pihak ketiga) untuk kegiatan fisik dan/atau kepada tenaga honor yang diangkat dengan surat keputusan (SK) kepala desa.

Untuk Desa Compang Lawi, pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur menyalurkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 293.743.550. Oleh karena itu, berdasarkan besaran anggaran ADD yang telah disalurkan tersebut, Pemerintah Desa Compang Lawi kemudian melaksanakan program perencanaan ADD Tahun 2016 yang telah dibuat bersama BPD Compang Lawi sebagai perwakilan masyarakat Desa Compang Lawi. (data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Viktor Dirgoman, Kepala Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur).¹⁴

Sesuai dengan rincian penerimaan anggaran oleh Desa Compang Lawi yang dituangkan kedalam lampiran peraturan Desa Compang Lawi tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Compang Lawi Tahun Anggaran 2016 diketahui bahwa penerimaan ADD Tahun 2016 oleh bendahara Desa Compang Lawi sebesar Rp 293.743.550- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh

¹⁴ Fitria Zana Kumala, 'REFORMULASI PENGALOKASIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020', *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/10.24090/mabsya.v2i-1.3813>>.

rupiah). Berdasarkan anggaran ADD yang telah di salurkan oleh Pemerintah Daerah tersebut, serta disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat bersama BPD dan unsur masyarakat Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, hasil pelaksanaan ADD oleh Pemerintah Desa Compang Lawing, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri No. 113-2014) yang berbunyi “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”. Oleh karena itu, berdasarkan bunyi aturan tersebut, maka seluruh pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaannya dikuasi oleh kepala desa. Sehingga dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dipertanggung jawabkan langsung oleh kepala desa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa. Berkaitan dengan pertanggung jawaban pengelolaan ADD Compang Lawi, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, pada tahun 2016, pertanggung jawaban tersebut langsung disampaikan oleh Viktor Dirgoman selaku Kepala Desa. Sebelumnya Viktor Dirgoman melaporkan bahwa, hasil pelaksanaan ADD Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Diketahui bahwa penggunaan keuangan ADD oleh pejabat pelaksana teknis keuangan desa (PTPKD) yang terealisasi sebesar Rp 281.993.300 dari keuangan ADD yang diterima Desa Compang Lawi Tahun 2016 yaitu sebesar Rp 293.743.550. Sehingga sisa Alokasi Dana Desa yang tidak terealisasi berjumlah Rp 11.750.250. Berdasarkan hasil wawancara dengan Viktor Dirgoman (selaku Kepala Desa Compang Lawi) pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, mengatakan bahwa dirinya didesak oleh perangkat Desa dan BPD untuk melaporkan hasil pertanggungjawabannya terkait pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016. Ketika melaporkan segala pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan keuangan desa tersebut, Kepala Desa (Viktor Dirgoman) melaporkan bahwa penggunaan ADD yang terealisasi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 281.993.300, Sehingga sisa dana yang tidak terealisasi adalah Rp 11.750.250.

Lebih lanjut Markus Adir (wakil ketua BPD) menjelaskan bahwa setelah ditelusuri kembali oleh Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan Desa (PTPKD) Compang Lawi yang bekerja sama dengan ketua serta bendahara BPD Compang Lawi, diketahui bahwa dana ADD yang tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan penggunaan anggaran ADD tersebut adalah dana yang berasal dari anggaran perbaikan lanjutan kantor kepala desa yang perencanaannya dianggarkan sebesar Rp 22.254.450 namun yang terealisasi hanya sebesar Rp 14.704.200, sehingga anggaran yang tersisa untuk perbaikan lanjutan kantor kepala desa sebesar Rp 7.550.250. Selain itu, anggaran yang tidak terealisasi seluruhnya yaitu anggaran untuk insentif anggota linmas yang perencanaannya dianggarkan sebesar Rp 9.600.000, namun yang terealisasi hanya sebesar Rp 5.400.000. Sehingga anggaran sisa untuk insentif anggota Linmas Desa Compang Lawi yang tidak terealisasi sebesar Rp 4.200.000. Oleh karena itu, setelah dijumlahkan secara keseluruhan, anggaran ADD Compang Lawi tahun 2016 yang tidak terlaksana sebesar Rp 11.750.250.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kanisius Pedu, salah satu tokoh masyarakat yang berada di Dusun Kenda, Desa Compang Lawi, pada hari Senin

tanggal 10 Juni 2019 sebagai masyarakat Desa Compang Lawi, ia sangat mengharapkan BPD Compang Lawi dapat mengambil sikap secara kelembagaan untuk memerintahkan pemerintah desa, dalam hal ini Kepala Desa Compang Lawi untuk menggunakan keuangan ADD secara baik dan melaksanakan Alokasi Dana Desa sesuai perencanaan sehingga masyarakat Desa Compang Lawi bisa merasakan dampak dari kehadiran ADD di Desa Compang Lawi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bonesius Node salah satu tokoh masyarakat di Dusun Lawi pada hari senin tanggal 10 Juni 2019 bahwa masyarakat tentu sangat mengharapkan kepada BPD untuk dapat mengawasi alokasi dana desa dari tahap perencanaan juga dalam tahap pelaksanaan hingga sampai pada tahap pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, guna untuk menghindari terjadinya kesalahan pemanfaatan alokasi dana desa. maka dari itu BPD harus benar-benar mengawasi pertanggungjawaban keuangan ADD Compang Lawi tahun anggaran 2016 yang tidak sesuai perencanaannya.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada 2 (dua) tokoh masyarakat yang berada di dua Dusun Desa Compang Lawi, peneliti kemudian melakukan wawancara langsung kepada Safudin Ketua BPD Compang Lawi pada hari rabu tanggal 12 Juni 2019 yang menjelaskan berkaitan dengan peran pengawasan BPD dalam mengawasi ADD Tahun 2016 di Desa Compang Lawi yang tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Sekretaris BPD Desa Compang Lawi mengakui bahwa rendahnya sumber daya manusia menjadi kendala terbesar bagi BPD Compang Lawi ketika mencoba melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban ADD Compang Lawi Tahun 2016.

Selain itu Markus Adir, Wakil Ketua BPD Compang Lawi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 juga menjelaskan bahwa kebutuhan ekonomi dan tuntutan hidup menjadi salah satu pemicu lemahnya kinerja BPD Compang Lawi dalam melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan anggaran ADD. Sebab, seluruh Anggota BPD Compang Lawi menyandarkan hidupnya pada pertanian, sehingga aktivitas mengurus pertanian itu menjadi salah satu penghambat bagi BPD Compang Lawi dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Kesimpulan

Kurangnya pemahaman dalam menjalankan fungsi pengawasan serta tidak dibuatnya program kerja BPD Compang Lawi. Kurangnya pendidikan dan latihan yang diberikan oleh pemerintah daerah serta rendahnya partisipasi masyarakat dan juga kurangnya sarana komunikasi guna memperlancar roda pemerintahan desa.

Daftar Pustaka

- Akbar, Dendy Syaiful, 'PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA (ADD) (Penelitian Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Sadananya)', *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 5.2 (2018) <<https://doi.org/10.25157/je.v5i2.958>>
- 'EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI DESA (Suatu Studi Di Desa Bumbiha Di Kecamatan Siau Barat)', *JURNAL EKSEKUTIF*, 1.1 (2017)
- Fritantus, Yohanes, 'EVALUASI DANA DESA (Studi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Garung Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan)', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 6.1 (2020)
- Huring, F, 'PROFESIONALISME DAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI BAGIAN

PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU',
ADMINISTRASI PUBLIK, 2019

- Khaerunnisa, Khaerunnisa, 'Peran BPD Dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone)', *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law*, 2.1 (2019) <<https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.356>>
- Kumala, Fitria Zana, 'REFORMULASI PENGALOKASIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020', *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/10.24090/mabsya.v2i1.3813>>
- Michael, Tomy, 'KAJIAN KRITIS TERHADAP RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i1.2318>>
- Puspita Sari, Iustika, and Ahyuni Yunus, 'Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Penuhan Upah Pekerja Dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8.3 (2019) <<https://doi.org/10.24843/jmhu.-2019.v08.i03.p08>>
- S.E., MBA, 'PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) TERHADAP BELANJA LANGSUNG PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA', *Jurnal Manajemen Indonesia*, 2015
- Setyaningrum, Christine Ayu, and Fifiana Wisnaeni, 'PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.1471-0/jphi.v1i2.158-170>>
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Yuliastina, Roos, and Ach. Andiriyanto, 'Optimalisasi Hak Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Upaya Meningkatkan Efektifitas Penggunaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Sumenep', *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9.1 (2019) <<https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1415>>

PENERAPAN KEBIJAKAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* DALAM MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BERLALU LINTAS DI KOTA SURABAYA

Naufal Adi Pratama¹, Rizal Dwi Novianto²

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement policy carried out by the police in building legal awareness of the people of the city of Surabaya during traffic. The research method used is empirical juridical method. Order in traffic is one of the efforts in realizing a state based on law. As is known, there are still many in the community who do not care about good and correct driving procedures in traffic. As a side effect, many people violate traffic rules and cause road accidents. In this case, the government has made efforts by issuing various policies to build public awareness in traffic, one of which is Electronic Traffic Law Enforcement. Such efforts are important to do in order to create security and peace in traffic on the highway.

Keywords: electronic traffic law enforcement; legal awareness; traffic

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penerapan kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam membangun kesadaran hukum masyarakat kota Surabaya ketika berlalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode yuridis empiris. Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan negara yang berlandaskan hukum. Sebagaimana yang diketahui, masih banyak ditengah masyarakat yang tidak memperdulikan tentang tata cara berkendara yang baik dan benar dalam berlalu lintas. Sebagai efek sampingnya, banyak dari masyarakat yang melanggar aturan-aturan lalu lintas hingga terjadinya kecelakaan di jalan. Di dalam hal ini pemerintah telah berupaya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas salah satunya dengan *Electronic Traffic Law Enforcement*. Upaya yang demikian penting untuk dilakukan agar dapat terciptanya keamanan dan ketentraman dalam berlalu lintas di jalan raya.

Kata kunci: berlalu lintas; *electronic traffic law enforcement*; kesadaran hukum

Pendahuluan

Electronic Traffic Law Enforcement yang selanjutnya disebut E-Tilang adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya mengembangkan sistem penegakan hukum berlalu lintas secara elektronik guna mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban. Penerapan E-Tilang ini pertama kali di rancang dan diujicobakan pada tanggal 1 Oktober 2018, namun mulai diberlakukan secara nasional pada tanggal 23 Maret 2021 dan pada saat itu juga mulai diberlakukan di Kota Surabaya. Tujuan penggunaan E-Tilang ini adalah memberikan kemudahan bagi aparat kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas di jalan raya. Dan yang paling penting adalah adanya penggunaan E-Tilang ini bertujuan untuk memberikan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat Kota Surabaya akan pentingnya tata cara berlalu lintas yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada. Sebab hal ini merupakan upaya perangkat kontrol

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | naufaladipratama70@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | dwirizaln@gmail.com.

lalu lintas sebagai elemen yang penting dalam menyediakan sarana utama untuk berkomunikasi informasi tentang jalan kepada pengguna jalan.³

Pada kenyataannya dilapangan, budaya ketidaktertiban masyarakat Kota Surabaya dalam berlalu lintas masih saja terlekat dan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.⁴ Faktor penyebab ketidakpatuhan masyarakat di Kota Surabaya yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum sebetulnya ada pada diri pengendara atau pengguna jalan itu sendiri. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pengendara atau pengguna jalan yang tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) tetapi masih berani untuk berkendara di Jalan kawasan tertib lalu lintas di Kota Surabaya. Sehingga dengan adanya pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Penyebab kecelakaan kendaraan bermotor bersifat multifaktorial dan melibatkan interaksi sejumlah faktor pra-kecelakaan yang meliputi orang, kendaraan dan jalan.⁵ Keadaan seperti inilah yang seharusnya bisa dihindari atau dicegah oleh masyarakat. Kehadiran aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk mencegah dan menegakkan aturan-aturan yang ada di jalan raya. Dengan catatan dalam menegakkan hukum aparat penegak hukum harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁶ Selain diperlukan peran dari aparat penegak hukum peran dari masyarakat sendiri juga sangat diperlukan dalam menciptakan ketertiban lalu lintas. Sebab menciptakan ketertiban lalu lintas warga negara merupakan cerminan dari ketertiban ber hukum warga negara dalam suatu bangsa.⁷ Masyarakat Kota Surabaya diharapkan memiliki kesadaran akan tertib dalam berlalu lintas. Sebab, jika dapat berkendara sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku maka akan terciptanya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam berlalu lintas di Kota Surabaya.

Di dalam penerapannya, E-Tilang tentu masih memiliki kekurangan dan kendala yang harus diatasi. Hal ini penting untuk dilakukan agar dalam penerapannya bisa maksimal serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Surabaya. Dalam penelitian ini menawarkan kebaruan yaitu Menerapkan sistem E-Tilang terhadap kesadaran masyarakat Kota Surabaya dalam berlalu lintas.

Perbandingan penelitian pertama menghasilkan kesimpulan bahwa dalam proses penegakan hukum harus melibatkan masyarakat, sebab masyarakatlah yang menjadi alat kontrol terhadap kinerja lembaga aparat penegak hukum seperti jaksa, pengacara, hakim,

³ Jakiya Sultana, 'Road Users ' Comprehension about Traffic Laws and Traffic Control Devices Road Users ' Comprehension about Traffic Laws and Traffic Control Devices', *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)*, 2020 <<https://doi.org/10.35629/5252-02083644>>.

⁴ Bakri Bakri, Muhammad Syarif Nuh, and Baharuddin Badaru, 'Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas', *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1.1 (2020) <<https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.46>>.

⁵ R.A. Folarin and M.K. Onifade, 'A Markov Chain Analysis of Effect of Traffic Law Enforcement on Road Traffic Accidents Rate in Ogun State, Nigeria', *Nigerian Journal of Technology*, 38.4 (2019) <<https://doi.org/10.4314/njt.v38i4.7>>.

⁶ Vivi Ariyanti, 'Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Yuridis*, 6.2 (2019), 33 <<https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>>.

⁷ Siti Aminah, 'KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN LALU LINTAS (STUDI PELANGGARAN LALU LINTAS DI APILL SIMPANG EMPAT NGORESAN)', *MAKSIGAMA*, 12.1 (2020) <<https://doi.org/10.37303/maksigama.v12i1.70>>.

polisi agar dapat menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan wilayah penetapannya yang digariskan oleh hukum.⁸ Penelitian kedua lebih pada pembahasan efektifitas aplikasi e-tilang dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas di Polres Magelang. Penelitian kedua menghasilkan jawaban bahwa pengaplikasian E-Tilang di wilayah hukum Polres Magelang masih belum bisa dilaksanakan secara efektif sebab belum memenuhi kelima indikator efektivitas suatu program.⁹ Selanjutnya penelitian ketiga berbicara terkait penerapan E-Tilang dalam kaitannya dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Dalam penelitiannya menghasilkan jawaban bahwa Proses penegakan hukum E-Tilang dalam menyelesaikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas telah berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 29-2009).¹⁰ Penerapan sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar E-Tilang yang dimana apabila saat pelanggar lalu lintas tertangkap tangan oleh petugas polisi secara langsung, selanjutnya pelanggar akan diberikan sanksi denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, yang dimana sanksi denda tersebut dapat dibayarkan melalui bank Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Dari ketiga hasil penelitian diatas, sangat berbeda dengan penelitian penulis karena dalam fokus penelitian ini lebih kepada pembahasan bagaimana pengaruh dari penerapan E-Tilang dalam konteks membangun kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan berdasarkan ketiga hasil penelitian diatas maka penulis merumuskan sebuah rumusan masalah yakni “Apakah penerapan sistem E-Tilang dapat memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat Kota Surabaya dalam berlalu lintas?”.

Metode Penelitian

Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan penjabaran-penjabaran yang dituangkan dalam bentuk deskriptif berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada¹¹.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses Pelaksanaan E-Tilang

Dalam pelaksanaannya, sistem E-Tilang ini didasarkan pada UU No. 29-2009 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP No. 80-2012). Hadirnya kebijakan ini bermula ketika banyak permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum di jalan raya seperti adanya oknum polisi untuk melakukan pungutan liar dengan istilah “damai ditempat” serta permasalahan mengenai masalah sidang tilang di Pengadilan hingga jumlah

⁸ Suryaningsih Suryaningsih, ‘KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM’, *Jurnal Jendela Hukum*, 7.2 (2020) <<https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1070>>.

⁹ Lutfina Zunia Apriliana, ‘EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES MAGELANG’, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5.2 (2019) <<https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595>>.

¹⁰ Fahria Fahria and Faisal Faisal, ‘PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ANGKUTAN JALAN DALAM BERLALU LINTAS DI KOTA TERNATE’, *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1.1 (2019) <<https://doi.org/10.33387/dejure.v1i1.1415>>.

¹¹ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, ‘METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM’, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021) <<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>.

uang denda yang dibayarkan. Sehingga, tujuan dari E-tilang ini diharapkan dapat mampu menjawab permasalahan tersebut dan disambut baik oleh implementor maupun masyarakat. Pelaksanaan E-Tilang di Kota Surabaya dilakukan satu atap yang bertempat di Gedung Siola.¹² Adapun tahap-tahap sistem E-Tilang yang dilaksanakan di Kota Surabaya yakni :

1. Yang pertama, kamera pemantau dipasang bersamaan dengan lampu lalu lintas pada titik-titik yang dianggap rawan atau banyak terjadi pelanggaran lalu lintas. Dimana kamera pemantau tersebut bekerja secara 24 jam terus-menerus dan mengawasi kondisi keadaan jalan sekitar. Sehingga apabila dari pengguna jalan kedapatan melanggar lalu lintas, maka kamera secara otomatis akan merekam kendaraan tersebut melalui nomor platnya.
2. Yang kedua, hasil pelanggaran yang sudah terekam ini kemudian masuk di pihak Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur (DITLANTAS POLDA JATIM) untuk memproses validasi jenis pelanggaran apa saja yang telah dilakukan dan pengecekan nomor kendaraan bermotor (Ranmor) data dari pemilik motor yang tersimpan di database *ERI (Electronic Regulation and Identification)*. Dalam database *ERI* ini tersimpan data-data identitas pengguna jalan.
3. Yang ketiga, pihak DITLANTAS POLDA JATIM akan memverifikasi hasil pelanggarannya serta kemudian dilakukan pencetakan bukti pelanggaran dan surat tilang yang akan diberikan kepada pelanggar pengguna jalan sesuai dengan alamat pelanggar.
4. Yang keempat, setelah pihak pelanggar didatangi oleh DITLANTAS POLDA JATIM untuk mengirim hasil bukti pelanggaran dan surat tilang, pihak pelanggar akan disuruh untuk mengisi data diri di website sesuai barcode yang tertera dalam bukti cetak print.
5. Yang kelima, pelanggar akan mendapat pesan melalui SMS untuk mendapatkan kode nomor pembayaran. Yang kemudian pelanggar juga melakukan pengisian data-data. Setelah dilakukan pengisian data, pelanggar melakukan konfirmasi ulang ke Mall Pelayanan Publik Siola atau KP3 Tanjung Perak untuk dilakukan Tilang yang secara fisik dan menghapus data E-Tilangnya.
6. Selanjutnya, pelanggar melakukan proses pembayaran langsung pada bank BRI atau dapat melakukan transfer, m-banking, melalui setor tunai. Dengan catatan bahwa, jika ada pelanggar yang terlambat mengkonfirmasi setelah 10 hari sejak surat tilang sudah diterima, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) pelanggar akan otomatis diblokir. Untuk mengaktifkan kembali STNK yang diblokir, maka harus mengurus data di Mall Pelayanan Publik (Gedung Siola).

Berdasarkan pengaturan diatas, penerapan E-Tilang tersebut adalah salah satu bentuk penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia menggunakan sistem digital. Karena E-Tilang mengubah proses penegakan hukum lalu lintas jalan yang semula dilaksanakan

¹² Sri Wibawani Ika Devi Lestari, Ditasari Wardani, 'INOVASI PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE) DI KOTA SURABAYA', *Public Administration Journal Of Research*, 2 (2020), 14.

secara manual dan parsial oleh anggota Polri beralih menjadi sebuah wajah baru yang digital dan komprehensif karena melibatkan data dan foto pada sektor lain dalam lingkup Polri¹³.

Dengan demikian, penegakan hukum lalu lintas di jalan bukan semata-mata hanya melakukan penilangan dan memberikan sanksi kepada pelanggar pengguna jalan lalu lintas. Akan tetapi, pemberian sanksi atau tindakan penilangan ini memiliki dasar atau bukti yang dihasilkan dari rekaman kamera yang telah terpasang. Selain itu, pemberian sanksi yang diberikan didasarkan pada jenis pelanggaran apa yang dilakukan oleh pelanggar. Yang mana untuk mengetahui jenis pelanggaran apa yang dilakukan oleh pelanggar adalah dengan melihat hasil rekaman kamera. Sehingga dengan ini penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian tidak semena-mena akan tetapi didasarkan pada bukti yang ada. Dalam penerapan E-Tilang, terkait dengan jenis-jenis pelanggaran tetap mengacu pada aturan yang ada sebelumnya yaitu Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dengan adanya E-Tilang meliputi :

No	Jenis Pelanggaran	Pasal	Sanksi
1	Melanggar lampu lalu lintas	287 ayat (1)	Penjara 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu
2	Menggunakan HP saat berkendara	283	Penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 750 ribu
3	Tidak mengenakan sabuk pengaman	106 ayat (6)	Penjara paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu
4	Tidak mengenakan helm SNI	106 ayat (8)	Penjara paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250 ribu
5	Melanggar marka & rambu lalu lintas	287 ayat (1)	Penjara 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu
6	Berboncengan lebih dari satu	292 jo. 106 ayat (9)	Penjara paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 500 ribu

Sumber: Situs Kepolisian Negara Republik Indonesia

Melihat dari tabel diatas dalam penerapan sanksi E-Tilang kepada pelanggar diharapkan untuk dapat berfikir kembali jika dirinya ingin melakukan pelanggaran lalu lintas. Sebab setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan akan ada sanksi yang menunggunya. Apalagi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan denda maksimal untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. Menyambung kembali penjelasan yang diatas tadi yaitu apabila sanksi tersebut tidak dihiraukan oleh pelanggar maka STNK diblokir sementara sampai pelanggar mengurus pembayaran E-Tilang sebelum melakukan perpanjangan STNK. Apabila tetap tidak mau membayar hingga perpanjangan STNK maka akan ditagih saat melakukan perpanjangan STNK. Hal ini memberikan arti bahwasannya setiap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan baik jenis pelanggaran yang ringan ataupun yang berat maka sama-sama akan menimbulkan dampak yang besar bagi para pelanggar seperti diblokirnya STNK.

¹³ Dian Agung Wicaksono and Chrysnanda Dwilaksana, 'PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS JALAN SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI WUJUD PEMBANGUNAN HUKUM DALAM ERA DIGITAL', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020) <<https://doi.org/10.3-3331/rechtsvinding.v9i2.445>>.

Dalam penerapan E-Tilang ini, tentu tidak terlepas dari kendala yang merintanginya. Adanya faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan merupakan faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum E-Tilang. Dari segi faktor sarana dan prasarana, penerapan E-Tilang tentu membutuhkan alat-alat yang canggih guna mendukung keberhasilannya seperti kamera tilang dan yang semisalnya. Hal ini tentunya pasti membutuhkan biaya yang cukup besar mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas sementara penegakan hukum harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah. Dari segi faktor masyarakat, dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan faktor terpenting dalam penegakan E-Tilang ini. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah banyak dari masyarakat yang masih belum memiliki rasa kesadaran akan ketaatan kepada hukum khususnya aturan mengenai lalu lintas di jalan raya. Selanjutnya faktor kebudayaan, dalam faktor ini yang menjadi kebudayaan adalah baru takut dan akan tunduk pada hukum ketika disitu ada aparat penegak hukum seperti polisi. Masyarakat kebanyakan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap hukum apabila disitu ada aparat penegak hukum yang mengawasinya. Hal ini menunjukkan bahwasannya kesadaran hukum masyarakat akan hanya terbentuk apabila disitu terdapat aparat penegak hukum yang menjaganya. Tentunya kebudayaan seperti ini harus dapat dihilangkan dan dijauhi dalam benak masyarakat. Sebab jika kebudayaan ini terus menerus melekat, maka akan sulit untuk dapat menegakkan aturan-aturan hukum khususnya dalam penerapan hukum E-Tilang di jalan raya. Selain kendala karena ketiga faktor diatas, kendala yang dialami pihak kepolisian adalah ketika pemilik kendaraan di tangan kedua tidak segera balik nama. Hal ini bisa menjadikan salah sasaran penindakan sanksi tilang. Sebab, pihak kepolisian akan memberikan tindakan sanksi tilang sesuai dengan nama pemilik kendaraan tersebut. Padahal bisa jadi kendaraan tersebut ketika melakukan pelanggaran lalu lintas sudah beralih kepada tangan kedua. Sehingga hal ini merupakan kendala yang dialami pihak kepolisian ketika akan memberikan tindakan tilang melalui sistem E-Tilang ini.

Indikator Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas

Secara definisi, kesadaran hukum adalah suatu nilai dalam bentuk pemahaman yakni berupa ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang hidup di dalam masyarakat.¹⁴ Adanya norma atau nilai tersebut merupakan dasar dari pemerintah yang dapat ditegakkan secara aturan hukum.¹⁵ Dalam teori kesadaran, menurut ahli Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum digunakan sebagai parameter untuk menguji bagaimana nilai dalam budaya malu mendorong tingkat kesadaran hukum masyarakat.¹⁶ Pada dasarnya setiap negara ingin masyarakatnya memiliki rasa kesadaran khususnya dalam konteks hukum. Yang menjadi permasalahannya adalah faktor kemauan dari diri individu masyarakat sendiri dan sampai seberapa jauh tingkat kesadaran hukum

¹⁴ Yul Ernis, 'Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.4 (2018) <<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v-18.477-496>>.

¹⁵ Sophia du Plessis, Ada Jansen, and Krige Siebrits, 'The Limits of Laws: Traffic Law Enforcement in South Africa', *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 23.1 (2020) <<https://doi.org/10.4102/sajems.v23i1.3430>>.

¹⁶ Faizal Amrul Muttaqin and Wahyu Saputra, 'Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat', *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1.2 (2019) <<https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>>.

masyarakat, ada yang mengetahui hukum itu sebagai aturan saja dan ada pula yang mengetahui hukum sebagai aturan yang harus ditaati dan dipatuhi. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum akan selalu dibutuhkan agar dapat mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, seperti faktor pengetahuan masyarakat terhadap hukum yang ada, pengetahuan masyarakat terhadap isi dari hukum yang ada, dan pengaplikasian sikap masyarakat terhadap peraturan atau hukum yang ada. Suatu masyarakat akan patuh dan taat kepada hukum apabila didasarkan pada yang pertama adanya pemberian doktrin untuk selalu mentaati hukum yang diberikan sejak usia masih kecil. Pemberian doktrin ini sangat efektif untuk dilakukan sebab kondisi kejiwaan dan pola pikir anak ketika masih kecil sangat mudah untuk mengingat dan meragakan apa yang terpikir di dalam otaknya. Yang kedua, karena adanya kebiasaan. Apabila di dalam kehidupan sehari-harinya selalu untuk mematuhi dan mentaati peraturan yang ada maka kebiasaan untuk mentaati hukum akan muncul dengan sendirinya sebab kebiasaan tersebut dilakukan berulang-ulang dan terus menerus. Yang ketiga, adanya kecenderungan manusia hidup teratur. Setiap orang memiliki kecenderungan teratur yang berbeda-beda. Ide teratur seseorang belum tentu teratur bagi yang lainnya. Yang keempat, kepatuhan terhadap hukum sebagai salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi terhadap suatu kelompok. Dalam realitanya, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum khususnya ketika dalam berlalu lintas masih rendah sebab dikarenakan pengaruh beberapa faktor yang melekat pada diri masyarakat.

Di dalam aspek kesadaran hukum terdapat ajaran tentang *Rechtsgefühl* yakni menemukan ajaran tentang kesadaran masyarakat sebagai salah satu syarat sahnya di dalam hukum positif tertulis yang pada intinya adalah bahwa hukum apapun tidak ada yang mengikat masyarakat kecuali adanya kesadaran hukum di dalamnya. Dalam aspek lain, bahwa penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum akan selalu mengkaitkan dengan kesadaran hukum. di dalam ruang lingkup persoalan hukum, permasalahan mengenai kesadaran hukum juga termasuk di dalamnya. Adanya suatu jurang pemisah antara asumsi tentang keabsahan hukum tertulis, serta mematuhi hukum dalam kenyataannya merupakan salah satu permasalahan yang timbul. Sudah sejak lama, masalah-masalah yang berkaitan dengan kesadaran hukum mendapatkan perhatian. Meskipun sekarang penelitian terhadap masalah kesadaran hukum sebagai suatu usaha ilmiah yang baru, akan tetapi hal tersebut sudah mendapat perhatian sejak lama.

Membicarakan efektivitas hukum dan wibawa hukum dalam hal ini juga memiliki keterkaitan dengan kesadaran hukum. Ketika melakukan satu segi pembicaraan, maka pengaruh hukum dimasyarakat memberikan kaitan mengenai efektivitas hukum. Pola perilaku masyarakat yang bertindak atau mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan maka inilah inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat. Hendaknya sebagai warga masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dapat memiliki sikap kesadaran hukum yang tinggi. Seseorang akan selalu mentaati aturan yang ada dalam hal bersikap dan berperilaku ketika orang tersebut memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Oleh sebab itu, ketertiban dan keteraturan akan selalu

muncul ketika masyarakat selalu disiplin dalam hal menentukan sikap yang akan dilakukannya. Dan begitu juga sebaliknya, ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan akan menjadi rusak, ketika seseorang tidak memiliki kesadaran hukum dan tidak mampu untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Sehingga pada akhirnya, akibat yang ditimbulkan dari satu individu yang tidak memiliki kesadaran hukum akan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Pada dasarnya, secara sistematis ataupun matematik tidak dapat mengukur konstruksi tingkat pemahaman kesadaran masyarakat. Akan tetapi, melalui pengoperasionalan dalam bentuk yang lebih konkrit yang harus dilakukan terlebih dahulu agar upaya untuk dapat mengetahui tingkat kesadaran pada masyarakat. Yang kemudian dari situlah, dapat disimpulkan dan dilakukan evaluasi dari diri seseorang tersebut apakah dia memiliki rasa kesadaran hukum atau tidak. Sebagai tujuan daripada hukum itu sendiri yaitu menjamin keadilan dan menciptakan kenyamanan, peranan kesadaran bagi masyarakat sangat diperlukan. Cara agar dalam masyarakat lebih patuh terhadap hukum yang ada, maka hal yang harus dipupuk dan ditanam sejak kecil yakni adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Sehingga dengan demikian, rasa kesadaran terhadap hukum tersebut akan muncul dan melekat sejak masih kecil.

Urgensi Penerapan E-Tilang Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum memang sangat diharapkan. Tanpa terkecuali dalam hal kesadaran masyarakat dalam kaitannya dengan ketaatan dan kepatuhan berlalu lintas di jalan raya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan para pelanggar lalu lintas di jalan raya baik disengaja ataupun tidak disengaja karena kelalaian. Seperti, ketika lampu lalu lintas sudah berwarna kuning yang seharusnya pengendara kendaraan bermotor mengurangi kecepatannya tetapi masih tetap tancap gas, tidak mengenakan helm ketika berkendara motor, berkendara melawan arus demi menyingkat jarak dan waktu tempuh, tidak membawa surat-surat kelengkapan, dan tidak memberikan kesempatan kepada penyeberang jalan (pejalan kaki) untuk melintas padahal sudah memberikan tanda terlebih dahulu dan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan bapak Hariyanto pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 pukul 20.00 – 20.20 WIB. Bapak Hariyanto berdomisili di Surabaya selaku warga masyarakat yang terkena sanksi penerapan E-Tilang.

Foto 1.
Wawancara Dengan Hariyanto Via *Whatsapp*

Peneliti mengajukan 3 (tiga) pertanyaan kepada Hariyanto. Dimana wawancara yang dihasilkan adalah penerapan E-Tilang di Kota Surabaya ini belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat khususnya warga Surabaya sendiri. Seperti halnya yang terjadi kepada Hariyanto, beliau memberikan pernyataan bahwasannya belum mengetahui terkait dengan penerapan E-Tilang. Beliau baru sadar telah melanggar aturan lalu lintas ketika di datangi petugas dirumahnya untuk memberikan surat tilang beserta bukti fotonya. Kondisi yang terjadi di TKP, pada saat itu Hariyanto memang telah melakukan pelanggaran lalu lintas yakni melanggar marka jalan ketika berhenti di lampu merah di Jalan Ir. Soekarno. Berdasarkan hasil wawancara, pada saat itu memang menyadari bahwa telah berhenti dan melewati marka jalan. Beliau berpikir bahwa memang tidak ada polisi pada saat itu sehingga berani untuk melakukannya dengan alasan mempercepat waktu. Hal ini membuktikan bahwasannya budaya kesadaran masyarakat untuk taat kepada hukum akan terbentuk ketika hanya ada aparat penegak hukum (polisi). Kemudian penulis juga sempat melontarkan pertanyaan terkait apakah setuju atau tidak dengan penerapan E-Tilang di Kota Surabaya. Beliau memberikan jawaban antara setuju dengan tidak setuju dengan penerapan sistem ini. Alasan mengatakan setuju yaitu karena bisa mempermudah polisi untuk mengatur lalu lintas dan juga bisa membuat masyarakat menjadi lebih hati hati meskipun tidak ada polisi. Sedangkan alasan mengatakan tidak setuju yaitu karena mekanisme untuk mengurus tilangnya terlalu rumit banyak memakan waktu.

Fakta hukum diatas memberikan bukti bahwasannya kesadaran hukum dalam berlalu lintas sangat diperlukan bagi masyarakat untuk dapat mewujudkan ketertiban dan kenyamanan dalam berkendara di jalan raya. Untuk dapat mewujudkan itu semua, maka dengan diterapkannya sistem E-Tilang ini diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat kota Surabaya untuk bisa semakin sadar dan taat kepada hukum ketika berlalu lintas. Kepatuhan hukum yang didasarkan dengan melibatkan dua variabel yakni hukum dan manusia yang masing-masing menjadi obyek pengaturan hukum terdapat dalam kajian sosiologi hukum. Dalam suatu negara, apabila dilakukan usaha untuk mengatur dan

mengarahkan tingkah laku masyarakatnya menurut pola-pola tertentu secara terus menerus maka akan terlihat terciptanya suatu ketertiban dan perdamaian. Hal ini dibuktikan dengan negara melalui lembaga yang berwenang membuat dan mensahkan aturan atau norma-norma tertentu. Yang mana aturan atau norma yang telah dibuat tersebut secara wajib harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk perwujudan interaksi antara warga masyarakat dengan lembaga yang mengeluarkan aturan atau norma hukum (pemerintah). Serta menjadikan pemerintah dalam upaya mengatur dan mengarahkan tingkah laku masyarakatnya untuk memiliki rasa kesadaran terhadap hukum. Dengan adanya dukungan dari sifat kesadaran hukum yang dimiliki segenap warga masyarakat merupakan kunci tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan.

Dalam perspektif hukum, manusia merupakan aktor penting yang kreatif dalam membangun suatu hukum agar menjadi taat kepada hukum namun tidak terbelenggu dengan hukum. Jika kita beralih ke sistem hukum di Indonesia ini, banyak persoalan-persoalan mengenai hukum yang sulit untuk diselesaikan. Tidak saja bersangkut paut dengan masalah substansial yaitu produk hukum yang masih ketinggalan zaman mengingat produk hukum yang digunakan dan diterapkan di Indonesia merupakan produk hukum dari negara Belanda. Entah apa yang menjadi persoalan sistem hukum di Indonesia ini mengapa tetap masih saja menggunakan produk hukum peninggalan dari negara Belanda. Padahal Indonesia sendiri telah merdeka sejak tahun 1945 dan sekarang menginjak umur yang ke 76 tahun. Hal ini mengartikan bahwa selama 76 tahun, Indonesia masih belum mampu untuk membuat atau menciptakan produk hukum sendiri asli yang sesuai dengan kultur budaya masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, pengimplementasian serta penegakan hukum yang dirasa masih lemah sehingga banyak menghasilkan persoalan-persoalan yang muncul. Tetapi terlepas dari itu semua, kita harus menyadari bahwasannya persoalan-persoalan yang muncul merupakan persoalan yang bersifat akumulatif dan bervariasi dalam tanda kutip persoalan tersebut akan terus berulang-ulang sehingga hal ini sangat sulit untuk mencari akar permasalahannya. Akan tetapi itu semuanya merupakan konsekuensi yang harus diterima dan dirasakan sendiri ketika berada dalam kehidupan hukum yang lemah.

Bercermin dari fakta hukum yang terjadi diatas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasannya sistem produk hukum yang dihasilkan di Indonesia masih dianggap lemah dan tidak mampu untuk diterapkan kepada kultur budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Yang mana dampak tersebut menimbulkan kepada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dalam melakukan tindakan ketika berada di jalan raya. Hal ini patut menjadi perhatian bagi sistem hukum kita ketika mengimplementasikan arti sebuah keadilan atau cara yang tepat dalam berhukum. Oleh karenanya, perlu adanya evaluasi dan pembaharuan dari sistem penegakan hukum di negara Indonesia khususnya dalam konteks kepatuhan dalam berlalu lintas. Kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas ketika berkendara juga harus dibentuk dan dibina secara terus menerus. Sebab membentuk kesadaran hukum pada masyarakat tidaklah mudah untuk dilakukan. Oleh karenanya, peran dari pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam hal ini, karena pemerintahlah yang menjadi aktor dalam terbentukannya aturan dan norma yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menerapkan E-Tilang. Penerapan E-Tilang ini diharapkan agar masyarakat

semakin memiliki kesadaran untuk selalu taat kepada hukum khususnya ketika berkendara di jalan raya. Untuk itu, kehadiran seorang penegak hukum sangat diperlukan dalam hal ini sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya yang masing-masing mempunyai peran dan kedudukan dalam menciptakan kesadaran masyarakat terhadap hukum.¹⁷ Sistem E-Tilang dalam penerapannya juga bertujuan untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.¹⁸ Penerapan mekanisme tilang menggunakan sistem E-Tilang ini sangat bagus untuk diterapkan dengan mengakomodasi seluruh peralatan yang ada sehingga dapat berguna bagi pengguna jalan untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. Maka dari itu, hadirnya E-Tilang diharapkan dapat menjadi pengaruh kepada masyarakat untuk semakin sadar dan taat kepada aturan-aturan lalu lintas ketika berada di jalan raya.

Dari penjelasan di atas bahwa jelas dengan hadirnya E-Tilang ini sangat berperan penting dan dibutuhkan dengan alasan perkembangan zaman yang semakin maju. Sehingga perkembangan zaman tersebut menuntut untuk menciptakan inovasi-inovasi yang baru dalam hal teknologi. Dari segi manfaat, kehadiran E-Tilang ini tidak hanya memberikan pengaruh terhadap kesadaran masyarakat untuk taat ketika dalam berlalu lintas, akan tetapi juga memberikan manfaat kepada para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dimana kemudahan, transparansi, dan profesionalitas akan didapatkan guna menegakkan aturan hukum yang ada. Karena dalam praktek dilapangan sebelum adanya E-tilang ketika ingin melakukan tindakan tilang, tidak menutup kemungkinan banyak aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan pungutan liar.

Kesimpulan

Kehadiran E-Tilang di Kota Surabaya ini sebetulnya mampu untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk semakin meningkatkan kesadaran hukum akan tertib lalu lintas. Akan tetapi, dalam praktik di lapangan masih belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan kendala-kendala yang dihadapinya. Sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum ketika berlalu lintas masih belum sepenuhnya tercapai. Di dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia harus segera melakukan tindakan cepat untuk memberikan pemahaman serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Surabaya dalam berlalu lintas di jalan raya. Saran yang diberikan yaitu dengan memasang panel layar videotron diperbatasan keluar masuk Kota Surabaya serta memasang baliho di setiap lampu lalu lintas, sepanjang jalan kota, dan papan reklame. Dengan ini diharapkan dapat mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap sistem E-Tilang, agar dapat semakin memberikan pengaruh kesadaran hukum kepada masyarakat akan tertib dalam berlalu lintas.

Daftar Pustaka

Aminah, Siti, 'KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN LALU LINTAS (STUDI PELANGGARAN LALU LINTAS DI APILL SIMPANG EMPAT NGORE-

¹⁷ Laurensius Arliman. S, 'MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK DI NEGARA HUKUM INDONESIA', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11.1 (2019) <<https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>>.

¹⁸ Fanani Mohammad Ifan, Naura Chairunnisa Sigit, and W. Kalvin Edo, 'STRATEGI PENEGAKAN E-TILANG DI KOTA SURABAYA ENFORCEMENTS STRATEGY OF E-TILANG IN SURABAYA CITY', *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1 (2020).

- SAN)', *MAKSIGAMA*, 12 (2020) <<https://doi.org/10.37303/maksigama.v12i1.70>>
- Apriliana, Lutfina Zunia, 'EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES MAGELANG', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5 (2019) <<https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.17595>>
- Ariyanti, Vivi, 'Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia', *Jurnal Yuridis*, 6 (2019), 33 <<https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>>
- Arliman. S, Laurensius, 'MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK DI NEGARA HUKUM INDONESIA', *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11 (2019) <<https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>>
- Bakri, Bakri, Muhammad Syarif Nuh, and Baharuddin Badaru, 'Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas', *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1 (2020) <<https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.46>>
- Ernis, Yul, 'Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18 (2018) <<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>>
- Fahria, Fahria, and Faisal Faisal, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ANGKUTAN JALAN DALAM BERLALU LINTAS DI KOTA TERNATE', *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1 (2019) <<https://doi.org/10.33387/dejure.v1i1.1415>>
- Folarin, R.A., and M.K. Onifade, 'A Markov Chain Analysis of Effect of Traffic Law Enforcement on Road Traffic Accidents Rate in Ogun State, Nigeria', *Nigerian Journal of Technology*, 38 (2019) <<https://doi.org/10.4314/njt.v38i4.7>>
- Ifan, Fanani Mohammad, Naura Chairunnisa Sigit, and W. Kalvin Edo, 'STRATEGI PENEGAKAN E-TILANG DI KOTA SURABAYA ENFORCEMENTS STRATEGY OF E-TILANG IN SURABAYA CITY', *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1 (2020)
- Ika Devi Lestari, Ditasari Wardani, dan Sri Wibawani, 'INOVASI PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (E-TLE) DI KOTA SURABAYA', *Public Administration Journal Of Research*, 2 (2020), 14
- Muttaqin, Faizal Amrul, and Wahyu Saputra, 'Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat', *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1 (2019) <<https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>>
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, 'METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2 (2021) <<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>
- du Plessis, Sophia, Ada Jansen, and Krige Siebrits, 'The Limits of Laws: Traffic Law Enforcement in South Africa', *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 23 (2020) <<https://doi.org/10.4102/sajems.v23i1.3430>>
- Sultana, Jakiya, 'Road Users ' Comprehension about Traffic Laws and Traffic Control Devices Road Users ' Comprehension about Traffic Laws and Traffic Control Devices', *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)*, 2020 <<https://doi.org/10.35629/5252-02083644>>
- Suryaningsih, Suryaningsih, 'KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM', *Jurnal Jendela Hukum*, 7 (2020) <<https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1070>>
- Wicaksono, Dian Agung, and Chrysnanda Dwilaksana, 'PENEGAKAN HUKUM LALU

Jurnal Hukum Magnum Opus
Volume 4 Nomor 2
Agustus 2021
Naufal Adi Pratama
Rizal Dwi Novianto

LINTAS JALAN SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI WUJUD PEMBANGUNAN
HUKUM DALAM ERA DIGITAL', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum
Nasional*, 9 (2020) <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.445>>

KETIDAKMERATAAN BANTUAN PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT SELAMA PANDEMI COVID-19

Tasya Ramadhani¹, Rr Ervina Nadila Megawati²

Abstract

The aim of the research is on the uneven distribution of aid during this pandemic and what are the requirements for the community to receive such assistance. Using empirical research methods that are based on the results of interviews from informants. Through this research, the researcher offers that the government must review the data of people who need assistance during this pandemic in their respective areas of residence. Since the Covid-19 period, it has spread widely in Indonesia, causing a drastic economic downturn due to the large number of unemployed, layoff victims, few opportunities for workers and much more. So in this case, daily life feels very heavy, even to eat. Finally, in this matter, the government helps the people to start living again. This government assistance is in the form of basic food assistance, cash social assistance, village fund BLT, free electricity, pre-employment cards, employee salary subsidies, and BLT for small and micro enterprises. However, this assistance that should have been conveyed to people in need was not conveyed to people in need. A lot of help received by people who are well off. Therefore, the researcher suggests whether the community has included the criteria for getting assistance during this covid period, and people who have received or received assistance can check directly through the web that has been provided by the government in the form of Pansos.

Keywords: corona; government; social assistance

Abstrak

Tujuan penelitian adalah dalam bantuan selama pandemi ini tidak merata dan bagaimana persyaratan untuk masyarakat mendapatkan bantuan tersebut. Menggunakan metode penelitian empiris yang bersumber pada hasil wawancara dari informan. Melalui penelitian ini peneliti menawarkan bahwa pemerintah harus meninjau kembali data-data masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam masa pandemi ini terdapat di wilayah tempat tinggal masing-masing. Sejak masa Covid-19 ini menyebar luas di Indonesia hingga menyebabkan penurunan ekonomi secara drastis dikarenakan banyaknya pengangguran, korban PHK, peluang pekerja juga sedikit dan masih banyak lagi. Sehingga dalam hal ini kehidupan sehari-hari terasa berat sekali, untuk makan pun tidak bisa. Akhirnya dalam masalah ini pemerintah membantu masyarakatnya untuk memulai kehidupan lagi. Bantuan pemerintah ini berupa bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, dan BLT usaha mikro kecil. Akan tetapi bantuan ini yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan tidak disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Banyak bantuan yang diterima dengan orang-orang yang berkecukupan. Oleh karena itu peneliti menyarankan apa masyarakat itu sudah termasuk kriteria yang mendapatkan bantuan dalam masa Covid-19 ini, dan masyarakat yang mendapatkan atau menerima bantuan bisa cek langsung lewat web yang sudah disediakan oleh pemerintah berupa Pansos.

Kata kunci: bantuan sosial; corona; pemerintah

Pendahuluan

Data BPS September 2019 menunjukkan, lebih dari 24 juta orang atau 9,22% dari total populasi Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini akan semakin bertambah jika pemerintah Indonesia tidak segera menetapkan jaring pengaman sosial bagi pekerja informal yang kini penghasilannya mulai berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Dalam kondisi pandemi Covid-19 yang terus berlangsung, jumlah orang miskin akan bertambah. Banyak pekerja yang di-PHK serta banyak pekerja informal yang kehilangan pendapatan karena kondisi ekonomi masyarakat yang berjalan tersendat-sendat. Sehingga bagi mereka, kesehatan dan penghidupan menjadi satu.

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | ramadhanitasya3112@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | ervinanadila01@gmail.com.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU No. 6-2018). Karantina adalah pembatasan kegiatan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang atau Barang di sekitarnya. Dalam Pasal 9 UU No. 6-2018 menyebutkan bahwa penyelenggaraan karantina bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan masyarakat, mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Dalam kegiatan karantina ini tentu saja pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Bantuan sosial yang disiapkan oleh pemerintah dalam upaya menyelamatkan perekonomian masyarakat melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berbentuk bantuan tunai, sembako, permodalan UMKM, adapun program yang diberikan kepada masyarakat antara lain seperti (1) Program Keluarga Harapan, target 10 juta penerima manfaat, disiapkan uang sebesar Rp 37,4 triliun dan sudah direalisasikan sebesar Rp 29,13 triliun atau 77,9% per 4 September 2020; (2) Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, ditargetkan 12 juta pengusaha mikro dan telah diberikan sebesar Rp 13,4 triliun atau 9% dari Rp 22 triliun per 10 September 2020; (3) Bantuan Subsidi Upah Pekerja di Bawah Rp5 juta, baru tersalurkan sebanyak Rp 3,6 triliun (9,5%) dari Rp 37,87 triliun. Targetnya adalah peserta BPJSTK sebanyak 15,7 juta peserta; (4) Bansos Tunai Luar Jabodetabek dengan target sebanyak 1,18 juta orang, sudah direalisasikan sebesar 67,3% atau Rp 21,82 triliun dari Rp 32,4 triliun yang dijanjikan pemerintah; (5) Bansos Tunai Program Kartu Sebako Non PKH, dengan jumlah uang sebanyak Rp 4,5 triliun dan sudah disalurkan seluruhnya kepada 9 juta orang Kelompok Penerima Manfaat (KPM); (6) Bansos Sembako Jabodetabek dengan target 4,2 juta orang, sudah terealisasi sebesar 57,2% (Rp 3,82 triliun dari Rp 6,8 triliun) per 4 September 2020; (7) Penyaluran Pinjaman Koperasi melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir KUMKM, telah direalisasi sebesar Rp 670 miliar (67%) per 6 September 2020 dari Rp 1 triliun dengan target 100 koperasi; (8) Kartu Pekerja dengan target sebanyak 5,6 juta orang, bantuan diberikan pemerintah sebanyak Rp20 triliun, dan baru diberikan Rp 10,93 triliun (54,7%); (9) Diskon Listrik (450VA dan 900VA) yang direncanakan untuk 33,64 juta pelanggan, program yang hingga Desember 2020 diestimasi menghabiskan Rp 12,18 triliun (79,1%) dari Rp 15,4 triliun; (10) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dengan target 12,3 juta kepala keluarga dan telah diberikan sebesar Rp 10,50 triliun per September 2020 dengan jumlah bantuan keseluruhan sebesar Rp 31,80 triliun.

Sebagai bagian masyarakat dunia, terutama negara Indonesia juga berkewajiban untuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat

kat yang meresahkan dunia sebagaimana diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan. *International Health Regulations* tahun 2005 mengharuskan Indonesia meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam *surveilans* kesehatan dan respons, serta kekarantinaan kesehatan di wilayah dan di pintu masuk, baik pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas darat negara.

Menurut Edwards III, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya.³

Pemerintah semakin sigap dalam membantu meringankan beban masyarakat, khususnya bagi mereka yang terdampak Covid-19. Pemerintah memberikan bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)⁴ sesuai dengan Surat Edaran KPK RI No. 11 tahun 2020 seperti dalam bentuk sembako, tunai, ada juga yang dikombinasi dengan pelatihan, seperti program keluarga harapan, program kartu sembako, program kartu pra kerja, memberikan diskon tarif listrik bagi pelanggan 450VA dan 900VA subsidi, stimulus kredit usaha rakyat, program padat karya tunai dan pemberian bansos khusus serta bansos dana desa Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang bersumber dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemik Covid-19.⁵ Namun, terkadang program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak berjalan secara efektif. Ini dikarenakan penargetan tidak akurat yang disebabkan oleh kredensial target yang tidak akurat. Sering diamati bahwa kesalahan dalam menentukan kelayakan untuk mendapatkan bantuan. Masalah seperti salah menerima bantuan tujuan tentu saja harus segera diatasi dan salah satunya diselidiki agar tidak terulang kembali di program bantuan pada masa mendatang. Jika hal ini terus berlanjut maka akan mengakibatkan kerugian besar bagi Negara. Apalagi jika dana yang digunakan berasal dari pinjaman luar negeri. Maka dari itu

³ Putri Novia Andriani and Endah Setyowati, 'Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2.1 (2016), 58–67.

⁴ Indra Purwanto, "Analisis ketepatan pengelolaan dana bantuan sosial covid-19 sesuai peraturan menteri sosial RI no. 20 tahun 2019 (studi ada Kelurahan Pangkalan Masyhur, Medan)," 2019.20 (2020) hal 4 .

⁵ Purwanto.

tentunya akan berdampak pada peryumbuhan ekonomi yang semakin tumbuh. Krisis kepercayaan dan krisis ekonomi kepada pemerintah pasti akan terjadi. ⁶

Menurut Yustina dan Yohanes perlindungan sosial merupakan elemen yang sangat penting karena strategi kebijakan tersebut bersifat publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung.⁷ Sebagai sebuah kebijakan publik, maka perlindungan sosial merupakan satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan, atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam risiko ekonomi, sosial, dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan mereka. Selain kebijakan publik yang bersifat formal, definisi perlindungan sosial juga mencakup praktik-praktik informal seperti arisan, sistem gotong royong dalam masyarakat, dukungan keluarga atau teman-teman, dan skema-skema jaring pengaman sosial yang berbasis masyarakat. Berdasarkan konsep tersebut, perlindungan sosial digunakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami para kelompok masyarakat lemah. Dalam kaitannya dengan pandemi Covid-19, masyarakat banyak yang terdampak dan pada umumnya mengalami penurunan penghasilan.

Penelitian dengan judul “Ketidakmerataan Bantuan Pemerintah Kepada Masyarakat Selama Pandemi Covid-19” belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tetapi masalah yang berkaitan dengan dampak Covid-19 dan bantuan sosial selama Covid-19 sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti lainnya diantaranya:

1. Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa oleh Livana PH, Resa Hadi Suwoso, Terri Febrianto, Dani Kushindarto, Firman Aziz dalam *Jurnal Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences* Volume 1 Nomor 1, Oktober 2020 Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40154. ⁸
2. Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh Regina Wowiling Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT.
3. Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 oleh Wibowo Hadiwardoyo dalam *Jurnal Of Business & Entrepreneurship Universitas Muhammadiyah Jakarta*. ⁹

Dari ketiga penelitian diatas sangat berbeda dengan penelitian penulis dikarenakan fokus peneliti adalah pada bantuan tersebut tidak sampai kepada orang yang membutuhkan. Pada jurnal yang pertama pada jurnal ini bagaimana dampak Covid-19 di desa. Jurnal kedua perbedaannya adalah bagaimana peran pemerintah dalam bantuan ini. Sedangkan jurnal ketiga membahas tentang kerugian selama pandemi

⁶ Erliyan Redy Susanto and Ajeng Savitri Puspaningrum, 'Rancang Bangun Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat', 15.1 (2019), 1-12.

⁷ Hartini Retnaningsih, 'Bantuan Sosial Bagi Pekerja Di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis Terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11.2 (2020), 215-27 <<https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1756>>.

⁸ Livana PH and others, 'Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences', *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 1.1 (2020), 37-48.

⁹ Wibowo Hadiwardoyo, 'Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19', *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2.2 (2020), 83-92 <<https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>>.

Solusi yang ditawarkan pada Jurnal Pertama adalah dalam hal ini peran pemerintah sangatlah membantu, seperti pemerintah akan mengadakan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu. Pada jurnal kedua dalam hal ini program Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah ditetapkan sebagai program untuk bisa membantu para masyarakat yang terdampak Covid-19. Terutama masyarakat yang kehilangan pekerjaan, ekonomi di bawah, dan masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan ini di masa pandemi Covid-19. Jurnal ketiga negara harus mengerahkan segenap upaya, termasuk dengan memberikan stimulus, agar rakyatnya tidak kolaps semasa krisis, tetap produktif dan memiliki penghasilan memadai, serta bisnis dapat terus berjalan. Yang diperlukan adalah kebijakan yang tepat, baik secara lokasi, waktu, maupun prosedurnya. Berdasarkan pendahuluan, maka terdapat pernyataan penelitian yaitu ketidakmerataan bantuan pemerintah kepada masyarakat selama pandemi Covid-19.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris untuk mengutarakan peraturan yang hidup di masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.¹⁰

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Atas Ketidakmerataan Bantuan Pemerintah

Adanya pandemi ini semua aktivitas sangatlah terbatas, semua yang dilakukan diluar ruangan harus dilakukan di dalam ruangan dan bisa saja semua aktivitas berhenti dikarenakan akibat dari Lockdown yang diterapkan oleh pemerintah demi memutus rantai penyebaran Covid-19 ini. Akan tetapi hal ini tidak berbanding lurus dengan terhentinya aktivitas jual-beli para pedagang harian, lockdown pun berpotensi melahirkan konflik sosial terkait dengan suplai kebutuhan masyarakat seperti makanan, obat, dan lain sebagainya. Pendapatan masyarakat yang terganggu ditambah dengan pasokan barang yang terhambat akan menimbulkan kekacauan dan Kepanikan. Harga barang di pasaran juga akan melambung secara tinggi apabila permintaan konsumen meningkat. Dan setelah itu semua masyarakat takut akan keluar rumah sampai merasa masyarakat harus keluar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta harus mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam masa *lockdown* ini banyak juga pedagang atau pengusaha yang mengalami kebangkrutan akibat pandemi ini. Selain itu banyak juga para pekerja yang mengalami kesusahan saat mencari pekerjaan buat menghidupi kehidupan sehari-hari mereka. Akan tetapi ada juga pekerja yang di PHK (Pemutusan Hak Kerja) dalam perusahaan tersebut, dikarenakan hal ini perusahaan itu mengalami kebrangskutan akibat dari pandemi ini. Ada juga pengusaha yang memutus hak kerja dikarenakan pengeluaran perusahaan lebih besar dibandingkan dengan pemasukan yang ada. Hal ini disebabkan adanya penurunan terhadap konsumen dan pembayaran terhadap karyawan perusahaan sangatlah besar. Oleh sebab itu pengusaha ini memutus hak kerja pada sabagian karyawannya untu mengimbangi antara pengeluaran dan pemasukan pada perusahaan pada masa pandemi ini. Hal ini bisa mengakibatkan penurunan terhadap ekonomi negara.

¹⁰ Fatria Hikmatiar Al Qindy, 'KAJIAN HUKUM TERHADAP KASUS KARTEL MINYAK GORENG DI INDONESIA (Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009)', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/jhbcc.v0i0.1755>>.

Oleh sebab itu dalam menjaga daya jual-beli di tengah tekanan ekonomi akibat waabah dari Covid-19 dan menjaga agar perekonomian negara tidak turun maka pemerintah tengah mneyiapkan bantuan sosial terhadap pekerja dan pengusaha. Bantuan sosial adalah bantuan yang ditujukan pada rumah tangga segmen terbawah, dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki sumber daya, mengurangi eksklusi sosial, dan meminimalkan disinsentif tenaga kerja. Manfaat yang diberikan berupa program jaminan sosial, namun tanpa skema asuransi sosial dan pembayaran atau kontribusi dari penerima manfaatnya. Berdasarkan konsep tersebut, bantuan sosial untuk masyarakat yang terpuruk menjadi kewajiban negara. Bantuan sosial diberikan tanpa syarat yang rumit atau tanpa kewajiban tertentu bagi penerimanya. Demikian juga dalam hal bantuan pekerja, syarat yang diperlukan hanya status keaktifannya di BPJS Ketenagakerjaan. Jenis bantuan sosial bisa berupa:

a. Keringanan dalam pembayaran listrik

Pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik yakni pelanggan 450 VA, dan 900 VA subsidi. Keringanan tagihan listrik kemudian diperluas untuk usaha UMKM, yakni 900 VA bisnis dan 900 VA industri.

b. Bantuan berupa uang

Sama dengan bantuan sembako, program ini juga dikururkan sejak awal kasus Covid-19 muncul di Indonesia. Bantuan ini diberikan bagi warga terdampak Covid-19 baik yang sudah atau belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos). Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengajukan penerima bantuan. Data pengusulan kemudian akan diverifikasi oleh tim Kemensos guna memastikan yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar penerima bantuan pemerintah pusat yang lain yang telah ada sebelum pandemi, sehingga tidak terjadi data ganda. Bantuan disalurkan melalui transfer ke rekening masing-masing penerima atau lewat PT Pos Indonesia.

c. Bantuan berupa sembako

Bantuan ini awal-awal pandemi ini berupa uang Rp 600.000 akan tetapi belakangan ini pemerintah membantu berupa uang sebesar Rp 300.000.

d. BLT dana desa

Pemerintah juga mengalihkan sebagian anggaran dana desa untuk BLT ini demi menghadapi dampak ekonomi pandemi Covid-19.

e. Kartu Prakerja

Kartu Prakerja dirilis pemerintah untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Peserta dari program ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp 1.000.000 per bulannya.

f. Subsidi gaji Karyawan

Pemerintah memutuskan mengucurkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan swasta. Karyawan yang mendapat subsidi ini adalah mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp 5.000.000. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 37,7 triliun untuk program bantuan subsidi gaji ini. Penerima subsidi gaji akan menerima bantuan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan. Pembayarannya dilakukan selama 2 tahap atau Rp 1.200.000 setiap penyaluran. Pemberian BLT BPJS Ketenagakerjaan ini akan disalurkan secara bertahap. Peme-

rintah juga meminta perusahaan pemberi kerja proaktif menyampaikan data nomor rekening karyawan penerima bantuan.

g. BLT Usaha Mikro Kecil

Pemerintah mengucurkan bantuan para pelaku usaha mikro kecil berupa dana hibah atau bantuan langsung tunai (BLT). Skemanya, yakni kucuran bantuan modal usaha Rp 2.400.000 yang ditransfer lewat rekening. Syaratnya, pelaku usaha tersebut belum pernah menerima bantuan pinjaman dari perbankan.

Sementara itu, menurut Food and Agricultural Organization (FAO) yang juga dikutip oleh Supriyanto. Bantuan sosial adalah bantuan dana atau barang untuk mengurangi kemiskinan agar dapat memenuhi tingkat minimum hidup layak, memenuhi tingkat minimum nutrisi, atau membantu rumah tangga untuk mengantisipasi risiko yang ada. Berdasarkan konsep FAO tersebut, bantuan sosial bagi pekerja dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan agar pekerja bisa hidup layak. Mereka perlu dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya termasuk kebutuhan gizi dan nutrisi bagi kesehatan keluarganya. Respons masyarakat terhadap pemerintah dalam bantuan sosial ini sangat beragam. Seperti ada yang senang mendapatkan bantuan dan ada juga yang tidak senang dikarenakan dalam hal ini dia sangat membutuhkan bantuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya saat penulis mewawancarai salah satu pihak yang tidak senang akan bantuan ini di daerah rumah masing-masing peneliti.

Hasil Empiris Terkait Fakta Hukum Ketidakmerataan

Dalam hal ini pemerintah memberikan bantuan terhadap masyarakat yang membutuhkan selama pandemi ini. Bantuan tersebut bisa berupa uang dan sembako seperti halnya dengan masyarakat yang bernama Faridah berusia 24 tahun asal Surabaya.

Foto 1.
Wawancara 1

Beliau bekerja sebagai Sales ditoko mainan di Mal yang saat ini dipekerjakan hanya 1 (satu) minggu 3 (tiga) kali karena pandemi Covid-19 tidak dipekerjakan setiap hari dan mendapatkan potongan gaji yang tidak menentu, ia merupakan ibu rumah tangga yang memiliki 1 (satu) anak yang berumur 2 (dua) tahun. Menurutnya BPNT (Bantuan Pangan

Non Tunai) sangat membantu perekonomian masyarakat pada saat pandemi ini, namun masalah penyaluran bantuan BPNT dan BLT yang tidak tepat sasaran. Seperti pada bulan Januari bantuan penyaluran berupa Sembako beras 5 kg, minyak goreng 1 l, gula 2 kg, mie instan 10 bungkus dan uang tunai Rp 500.000. Pada bulan Februari bantuan tersebut terus menurun hingga bulan Maret ini seperti beras menjadi 3 kg, gula pasir 1 kg, mie instan 5 bungkus dan uang tunai Rp 300.000. Di wilayah sekitar rumahnya dengan wilayah lain, bantuan tersebut tidak adil atau tidak sama rata. Seperti ada kecurangan terhadap bantuan tersebut dari pihak pembagian penyaluran RT/RW, sehingga dapat menimbulkan kecemburuan atau protes bagi beberapa warga setempat. Oleh sebab itu Farida juga berpesaan supaya pemerintah harus mendata ulang siapa aja yang dapat, Farida juga berpesaan agar pemerintah tidak mengurangi bantuan tersebut dan bantuan tersebut harus sesuai dengan bulannya

Selain itu ada ada salah satu masyarakat yang bernama Galih yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah selama pandemi ini beliau juga mendapatkan bantuan berupa sembako dan bantuan berupa uang.

Foto 1.

Wawancara 2

Beliau adalah ibu rumah tangga dan suaminya pedagang tahu. Dalam masa ini bahan-bahan untuk membuat tahu sangatlah mahal, maka dari itu harga tahu juga mulai naik. Sehingga banyak konsumen yang tidak beli tahu tersebut. Akan tetapi Galih mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) setiap bulannya berupa uang Rp 300.000. Seperti Farida, Galih juga mendapatkan bantuan berupa uang sebesar Rp 300.000 kata beliau ada masyarakat setempat yang tidak mendapatkan bantuan dan ada keterlambatan penyampaian bansos kepada masyarakat setempat, misalnya Galih pada bulan Februari seharusnya mendapatkan bantuan tersebut akan tetapi pada bulan tersebut tidak mendapatkan bantuan itu. Hingga berganti bulan baru beliau mendapatkan bantuan, tetapi bantuan itu tidak mendapatkan 2 kali lipat dalam arti bantuan bulan kemarin ditumpuk dengan bulan sekarang padahal bantuan itu sangat berharga buat masyarakat

tersebut. Sehingga membuat masyarakat setempat pada protes. Pada kesempatan kali ini Galih juga berpesan bahwa bantuan sosial ini harus diadakan terus menerus selama masih ada virus Covid-19 ini dan bantuan sosial tersebut harus sesuai kebutuhan hidup dan selalu tepat waktu, dan jangan sampai bantuan sosial cuman dibayar sebulan sebelum yang dibayar.

Maka dari itu hasil dari penelitian ini menemukan bahwa informan memberikan respons yang kurang baik terutama karena tidak tepat sarannya BLT yang diberikan pemerintah. Banyaknya kritik dan saran yang disampaikan masyarakat diharapkan dapat dijadikan acuan pemerintah untuk semakin meningkatkan bantuan yang disalurkan terutama bagi masyarakat miskin yang terdampak dan masyarakat yang benar-benar kehilangan penghasilan semenjak adanya pandemi COVID-19. Dari beberapa perwakilan informan dapat diketahui bahwa di daerah masing-masing rumah peneliti, pembagian BLT yang dilakukan oleh petugas setempat (RT/RW) kebanyakan tidak efektif dan tidak tepat sasaran, justru banyak keluarga yang tergolong keluarga mampu yang mendapat bantuan sementara keluarga miskin terdampak tidak mendapatkan bantuan. Dari beberapa informasi yang di dapatkan seperti berita di media sosial, banyak data masyarakat yang menyimpang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Solusi yang ditawarkan oleh peneliti adalah terhadap masyarakat ini jika ingin mendapat bantuan sosial dari pemerintah sebaiknya masyarakat lihat persyaratan dulu sebelum menerima bantuan itu. Persyaratan diantaranya yaitu:

1. Calon penerima merupakan warga yang masuk dalam pendataan RT/ RW serta terletak di desa.
2. Calon penerima merupakan mereka yang kehabisan pekerjaan di tengah pandemi Covid-19
4. Calon penerima tidak terdaftar selaku penerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat semacam Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, paket sembako, Dorongan Pangan Nontunai (BPNT), sampai kartu prakerja.
5. Apabila calon penerima tidak memperoleh bansos dari program lain, namun belum terdaftar oleh RT/RW, hingga dapat langsung menginformasikannya ke aparat desa.
6. Bila calon penerimaenuhi ketentuan, namun tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Kartu Ciri Penduduk (KTP), senantiasa dapat memperoleh bansos tanpa wajib membuat KTP terlebih dahulu. Penerima mesti berdomisili di desa tersebut serta menulis alamat lengkapnya.
7. Apabila penerima telah terdaftar serta informasinya valid hingga BST Kemensos Rp300 ribu hendak diberikan secara tunai serta nontunai.¹¹

Bila tercantum dari masyarakat terdampak Covid-19 serta telahenuhi ketentuan buat menerima dorongan sosial tunai, berikut metode klaimnya:

1. Yakinkan tidak terdaftar di program dorongan sosial pemerintah yang lain
2. Cek apakah nama telah terdaftar ke penerima dorongan sosial tunai ke RT/RW setempat

¹¹ Pada Masyarakat and others, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid - 19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Politico*, 10.4 (2021), 1-12.

3. Bila belum, daftarkan diri dengan melampirkan fotokopi KTP buat diberikan ke kepala desa buat informasi Kamu diserahkan kepada bank- bank kepunyaan negeri yang dilibatkan pada program.
4. Tunggu data berikutnya menimpa pencairan dana ke rekening (bila memilah sistem transfer).

BST hendak disalurkan lewat Departemen Sosial (Kemensos), Pos Indonesia, serta Himpunan Bank Kepunyaan Negeri (Himbara) serta hendak diberikan kepada masyarakat negeri Indonesia (WNI) yang telah ataupun terdaftar ataupun belum dalam Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepunyaan Kemensos. Rinciannya sebagai berikut:

1. BST hendak di transfer langsung ke rekening tiap- tiap penerima ataupun lewat PT Pos Indonesia.
2. Untuk yang memilah sistem transfer rekening, berikut catatan rekeningnya: BRI, BNI, Mandiri serta BTN.
3. Untuk yang tidak memiliki rekening bank, ambil duit BLT lewat Kantor Pos. Proses pencairan langsung penerima BLT secara nontunai (transfer) tidak dikenai bayaran serta bunga.

Jika syarat diatas sudah terpenuhi oleh masyarakat dan masyarakat belum menerima bantuan maka RT/RW setempat harus melakukan pendataan kembali. Jika semua sudah terdata dengan masyarakat yang tercantum dalam catatan bantuan sosial dari pemerintah dari RT/RW setempat perwilayah mengecek keadaan kembali dengan terjun langsung ke rumah masing-masing dan mendata ulang setiap masyarakat agar tidak terjadi kekeliruan dari pihak masyarakat dan pemerintah. Dari masyarakat yang semestinya mendapatkan bantuan sosial ternyata tidak mendapatkan bisa diurus kembali dari data yang diperoleh agar segera Memastikan data valid maka data penerima bansos dari program-program lainnya atau data hasil pengumpulan di lapangan agar dipadankan data NIK dengan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat untuk mendapatkan bantuan tersebut dan masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan akan diproses untuk tidak mendapatkan bantuan sosial karena tidak memenuhi data dan tergolong masyarakat mampu.¹²

Kementerian atau lembaga dan pemda menjamin keterbukaan akses data tentang penerima bantuan, realisasi bantuan, dan anggaran yang tersedia kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong pelibatan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk mengawasi. Untuk itu, kementerian atau lembaga dan pemda perlu menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang mudah, murah, dan dapat ditindaklanjuti segera, Pemerintah disini memastikan mereka yang prasejahtera baru masuk data yang diperbarui, sehingga pada distribusi berikutnya mereka bisa dapat bantuan juga. Jadi sangat terbuka. Bahkan di seluruh wilayah para lurah membagikan juga pada ketua RW semacam formulir untuk ditambahkan apabila ada warga yang namanya belum masuk, sekaligus juga mencoret nama yang seharusnya tidak menerima.¹³ Lalu masyarakat yang telah menerima bantuan

¹² ALSA Indonesia Specialized Research Team, *Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor E-Commerce Di Negara-Negara ASEAN*, 2021.

¹³ Nur Sholikah Putri Suni, 'Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona', *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 2020.

akan tetapi telat menerima misalnya seperti bulan Januari seharusnya mendapatkan Bansos tetapi tidak pada saat bulan itu tidak dapat, maka masyarakat harus melihat berupa *website* yang disediakan oleh pemerintah yaitu Pansos. Apa itu Pansos? Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi¹⁴ Pansos adalah sistem informasi elektronik yang berbasis *website* berisi tentang manajemen informasi, komunikasi, dan bantuan sosial.

Agar tidak terjadi ketidak tepat sasaran penerima Bantuan Sosial maka para pelaksana kebijakan Bansos harus melakukan verifikasi data penerima Bansos, hal ini dilakukan agar semua penerima Bantuan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang telah dibuat yaitu penerima harus memenuhi kriteria yang dijelaskan diatas. Selain itu verifikasi data dilakukan agar selisih antara jumlah Surat Keputusan Direktorat penerima BPNT dengan jumlah penerima yang terealisasi dapat dialokasikan pada penerima baru yang sudah memenuhi kriteria. Harus adanya penambahan sumber daya manusia yang kompeten dan bisa bertanggung jawab dengan tugas dan fungsinya yang menangani pendistribusian bantuan sosial, hal ini dilakukan agar pelaksanaan lebih efektif dan efisien. Selain itu harus adanya koordinasi dan evaluasi mengenai dana bantuan sosial pemerintah agar tidak terjadi lagi permasalahan terdapat KPM yang tidak menerima Bansos sehingga tidak bisa menukar uang yang berada dalam kartu kombo dengan bahan bantuan.

Kesimpulan

Kunci supaya kasus ini dapat teratasi merupakan dengan update informasi karena dorongan inipun hendak diperpanjang. Sehingga nantinya baik BST ataupun BLT-Dana Desa ini dapat mencakup segala kelompok rentan yang betul-betul memerlukan. Kedudukan masyarakat pula diperlukan ialah berbentuk penerima dorongan melaksanakan evaluasi mandiri dengan metode calon penerima dorongan wajib tau apakah ia tercantum penerima program PKH atau tidak. Uraian warga terpaut program- program dorongan apa saja yang ada sepanjang masa pandemi ini beserta perbedaannya serta tidak diperbolehkannya mendapatkan bantuan ganda (hanya boleh menerima 1 tipe dorongan). Penerima bantuan bisa menerangkan apakah mereka hadapi akibat langsung ataupun tidak akibat terdapatnya pandemi Covid-19 ini serta hadapi kesusahan buat membayar cicilan serta memadai kebutuhan tiap hari.

Tidak hanya itu, koordinasi yang baik antar pemerintah pusat dan pemerintah wilayah yang baik wajib dicoba demi tercapainya tujuan dari dorongan sosial ini. Wajib ada regulasi yang lebih perinci terpaut bansos ini serta tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. Hal- hal diatas diharapkan dapat kurangi terbentuknya polemik yang diakibatkan oleh tidak efektifnya penerapan bantuan sosial yang disalurkan kepada warga terdampak Covid-19 di akibat dari tidak tepatnya target penerima dorongan.

Sarannya selama pandemi ini masih berlangsung usahakan pemerintah harus membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan yaitu dengan adanya Bansos ini.

¹⁴ Juan Maulana Alfredo, Rama Halim, and Nur Azmi, 'Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial Si Pansos) Di Indonesia : Rumusan Konsep Dan Pengaturan', *Jurnal Antikorupsi*, 6.2 (2020), 283-96 <<https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.668>>.

Diharapkan selama pemberian Bantuan ini harus sesuai dengan bulan dan tanggal yang ditentukan, jika bulan dan tanggal tidak sesuai diharapkan bantuan sosial tersebut diberi 2X lipat yaitu bulan kemarin sama bulan sekarang. Jika bantuan tersebut mengalami penurunan dari pihak pemerintah sebaiknya mempublikasikan kepada masyarakat mengapa bisa terjadi penurunan Bansos pada tiap wilayah agar tidak terjadi salah paham atau iri terhadap sesama masyarakat karena tau maksud dan tujuan dari pemerintah. Koordinasi yang baik juga dibutuhkan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang baik harus dilakukan demi tercapainya tujuan dari bantuan sosial ini. Harus terdapat regulasi yang lebih detail terkait Bansos, Hal-hal diatas diharapkan bisa mengurangi terjadinya polemik di masyarakat yang disebabkan oleh tidak efektifnya pelaksanaan bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19 akibat dari tidak tepatnya sasaran dan tidak merataan penerima bantuan.

Daftar Pustaka

- Alfedo, Juan Maulana, Rama Halim, and Nur Azmi, 'Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial Si Pansos) Di Indonesia : Rumusan Konsep Dan Pengaturan', *Jurnal Antikorupsi*, 6.2 (2020), 283-96 <<https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.668>>
- Andriani, Putri Novia, and Endah Setyowati, 'Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2.1 (2016), 58-67
- Hadiwardoyo, Wibowo, 'Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19', *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2.2 (2020), 83-92 <<https://doi.org/10.24853/-baskara.2.2.83-92>>
- Masyarakat, Pada, D I Masa, Pandemi Covid, and D I Kecamatan, 'Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Pada Masyarakat Di Masa Pandemi Covid - 19 Di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan', *Jurnal Politico*, 10.4 (2021), 1-12
- PH, Livana, Resa Hadi Suwoso, Terri Febrianto, Dani Kushindarto, and Firman Aziz, 'Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences', *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 1.1 (2020), 37-48
- Purwanto, Indra, 'Analisis Ketepatan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Covid-19 Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 (Studi Ada Kelurahan Pangkalan Masyhur, Medan)', 2019.20 (2020)
- Al Qindy, Fatria Hikmatiar, 'KAJIAN HUKUM TERHADAP KASUS KARTEL MINYAK GORENG DI INDONESIA (Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009)', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1755>>
- Retnaningsih, Hartini, 'Bantuan Sosial Bagi Pekerja Di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis Terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11.2 (2020), 215-27 <<https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1756>>
- Suni, Nur Sholikhah Putri, 'Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona', *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 2020
- Susanto, Erliyan Redy, and Ajeng Savitri Puspaningrum, 'Rancang Bangun Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat', 15.1 (2019), 1-12
- Team, ALSA Indonesia Specialized Research, *Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor E-Commerce Di Negara-Negara ASEAN*, 2021

DILEMA HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PERDATA

Margareta Sevilla Rosa Angelin¹, Farida Danas Putri², Akbar Prasetyo Sanduan³

Abstract

The purpose of the research from this journal is to determine how the position of extramarital child in inheritance law applies in Indonesia. Then afterwards, it will appear how the inheritance law in the Indonesian state regulates the inheritance rights of the out-of-wedlock child. From this research, various problems will also arise that arise as a result of the position of extramarital children who have inheritance rights which must also be recognized, which will then be offered solutions through this journal research based on the laws and regulations that have legally regulated it. The purpose of marriage is to form a happy, eternal and prosperous family. A harmonious family life also arises when a child is blessed. However, some people prefer to have children without a marriage bond. This causes problems in terms of inheritance distribution. In this matter it has been conveyed in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning marriage, many have touched on family issues which are closely related to a basis of marriage as Article 1, that: "Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the goal of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead." Then, how is the distribution of inheritance for children out of wedlock? Do extramarital child children have the right to inherit?

Keyword: extramarital child; inheritance; inheritance rights

Abstrak

Tujuan dari penelitian dari jurnal ini adalah untuk menentukan bagaimana posisi anak luar kawin dalam huklum waris yang berlaku di Indonesia. Kemudian setelahnya, akan dimunculkan bagaimana hukum waris di negara Indonesia mengatur hak mewaris dari anak luar kawin tersebut. Dari penelitian ini, akan dimunculkan juga berbagai permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya posisi anak luar kawin yang memiliki hak mewaris yang juga harus diakui, yang kemudian akan ditawarkan solusi melalui penelitian jurnal ini dengan berdasarkan pada peraturan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya secara sah. Tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kehidupan berkeluarga yang harmonis juga muncul jika telah dianugerahi seorang anak. Namun, beberapa orang lebih memilih untuk memiliki anak tanpa adanya ikatan pernikahan. Hal tersebut menyebabkan munculnya masalah dalam hal pembagian waris. Dalam permasalahan ini telah disampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan banyak disinggung perihal masalah kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana Pasal 1, bahwa : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Lalu, bagaimana pembagian waris untuk Anak Luar Kawin? Apakah Anak Luar Kawin memiliki Hak sebagai Pewaris?

Kata kunci: anak luar kawin; hak mewaris; waris

Pendahuluan

Dalam sistem Hukum Perdata Indonesia yang juga merupakan hukum privat (*private recht*), mengatur ketentuan mengenai beragam kepentingan individu atau bisa dikatakan hanya mengatur mengenai hubungan hukum yang terjadi antar individu saja. Di dalam

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | margaretasevilla@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | danasronds@gmail.com.

³ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | akbarsanduan6@gmail.com.

hukum perdata di dalamnya termasuk mengatur mengenai hak - hak kebendaan sekaligus hak atas orang sekaligus mengenai pewarisan.

Ikatan perkawinan dalam konstruksi hukum di Indonesia bukan hanya sebatas melaksanakan hukum agama, namun memiliki hubungan keperdataan. Artinya, ikatan perkawinan memiliki dua aspek yang harus diperhatikan; sebagai ibadah yang pelaksanaannya harus sesuai ketentuan agama (materil), dan ikatan perdata sehingga harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku agar memperoleh legalitas (formil). Dalam undang - undang mengenai perkawinan pun mengatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, lalu bagaimana dengan pasangan yang tidak mengikatkan dirinya dengan ikatan perkawinan dan melahirkan seorang Anak atas hubungan tersebut. Anak yang dihasilkan dari hubungan tanpa ikatan perkawinan dapat disebut dengan Anak Luar Kawin. Disebut dengan Anak Luar Kawin karena dalam hukum adat tidak hanya mengenal Anak Kandung. Didalam kehidupan sebagian kelompok masyarakat di Indonesia, perkawinan di Indonesia hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dilakukan pencatatan di instansi yang berwenang, sehingga pasangan tersebut tidak memiliki akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan yang dilakukan adalah sah dimata hukum.⁴

Anak luar kawin secara prinsip hukum adat dicela, tetapi merupakan kajian yang menarik bila ternyata cela hukum adat terhadap anak luar kawin justru dapat dikesampingkan, di mana pada kenyataannya penyimpangan yang dimaksud terjadi juga dengan berlandas kepercayaan akan petaka adat yang bersumber dari kentalnya kepercayaan masyarakat terhadap mitos yang ada masyarakat. Anak luar kawin, menurut hukum adat, tidk diakui atau dapat dikatakan bahwa tidak mempunyai bapak dan oleh karenanya juga juga tidak memiliki hubungan kekeluargaan dari pihak bapak. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan ibunya, dan keluarga ibunya, tidak ada perbedaan antara anak yang sah dan anak di luar perkawinan dalam hal pemeliharaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hukum adat juga mengenal adanya anak angkat, yaitu anak yang lahir bukan dari istri sah nya atau disebut juga bukan hasil dari perkawinan ataupun hubungan dalam perkawinan yang sah. Dalam Hukum Adat juga mengenal adanya anak tiri yang kemudian artinya adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sebelumnya, dengan kemungkinan bisa jadi anak dari hasil istri yang sah yang terdahulu atau juga bisa dari suami sah yang terdahulu. Sedangkan yang dapat disebut dengan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar adanya ikatan perkawinan yang sah atau dapat dikatakan anak dari hasil perzinahan yang memiliki hubungan darah ataupun ikatan dengan ayah serta ibunya secara hukum perdata. Pengakuan atas anak luar kawin dapat dilakukan dengan pembuatan akta otentik sebelum perkawinan bersamaan dengan waktu dilangsungkannya perkawinan, yang kemudian dibuat oleh pegawai catatan sipil yang selanjutnya didaftarkan di dalam daftar kelahiran.

Menurut pendapat peneliti, pengertian anak luar nikah ataupun anak angkat memang dibenarkan. Karena dalam hasil pengamatan peneliti, dalam lingkungan sekitar memang benar adanya pengenalan atau sebutan tersebut. Namun, pembahasan mengenai sebutan

⁴ Yuni Hastuti Tatarhati and Akhmad Khisni, 'Inheritance Child Out of Wedlock in The Compilation Of Islamic Law (KHI) Perspective And Civil Law (Burgerlijk Wetboek)', 6.1 (2019), 41-48.

tersebut sifatnya masih tabu untuk dibicarakan. Walaupun, pembicaraan ini sebenarnya merupakan pembicaraan yang penting dan patut untuk dibahas.

Menurut hukum waris adat, pada umumnya menurut hukum adat anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibunya yang tidak sah, maka tidak berhak sebagai ahli waris dari orang tuanya. Anak yang tidak sah tersebut hanya memiliki hak mewaris dari ibu serta kerabat ibunya. Seperti yang di berlakukan di salah satu daerah di Jawa, dimana anak yang lahir di luar perkawinan yang sah disebut sebagai anak kowar. Dimana anak ini hanya dapat hak mewaris dari ibunya serta keluarga ibunya. Walaupun demikian, apabila kemudian ibunya setelah anak itu lahir kawin dengan lelaki yang membenih anak tersebut dan anak itu tinggal bersama ayah kandungnya itu, si anak tetap tidak dapat mewaris dari bapaknya. Begitu pula anak yang lahir dari ayah ibunya yang kemudian cerai kemudian rujuk kembali secara diam-diam tanpa dilakukan di hadapan pejabat negara atau agama, ia tetap anak kowar dan tidak bersah sebagai ahli waris. Menurut pendapat peneliti, hal tersebut tidak selalu terjadi. Dalam sebagian keluarga ataupun suami istri terkadang juga memberikan warisannya kepada anak luar kawin ataupun anak angkat. Dikarenakan, terkadang beberapa pasangan suami istri memilih untuk mengangkat anak luar kawin dikarenakan tidak dapat melahirkan seorang anak biologis. Hal tersebut dilakukan untuk meneruskan rantai kehidupan dari pasangan tersebut, dan terkadang dalam kasus tersebut, anak angkat akan tetap memiliki hak waris dari orangtua angkatnya.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1-1974) terdapat pengaturan yang pada intinya mengatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya sekaligus keluarga ibu kandungnya, juga laki-laki yang disebut sebagai ayahnya. Pengaturan ini tentu bertentangan dengan apa yang telah diatur di dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Di dalam undang - undang tersebut juga diatur bahwa dengan hubungan hukum yang dimiliki anak luar kawin dengan ibu kandungnya sekaligus keluarga ibu kandungnya, anak luar kawin juga hanya mendapatkan hak mewaris atas harta kekayaan ibunya saja. Termasuk segala bentuk biaya yang harus dikeluarkan untuk luar kawin hanya dapat diberikan melalui ibunya, karena anak luar kawin tersebut akan tetap menjadi tanggung jawab ibunya sampai ia udah bisa dikatakan dann dikategorikan sebagai seseorang yang dewasa.

Menurut pendapat peneliti, ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan bagi si ibu dan anaknya, karena untuk bisa mengandung seorang anak tentu ada peranan langsung dari pihak laki-laki sebagai ayah biologisnya. Karena si ayah tidak mengakui atau tidak kawin dengan si perempuan itu, maka hubungan keperdataannya menjadi terputus dengan si ayah, padahal hubungan hukum tersebut sangat diperlukan oleh si anak untuk bisa menuntut hak pemeliharaan yang wajar seperti halnya anak-anak yang lain pada umumnya. Seperti yang telah diatur dan dijelaskan di dalam Kiiitab Undang - Undang Hukum Perdata yang mana telah menjelaskan bahwa undang-undang sama sekali tidak memberikan hak kepada seorang anak luar kawin terhadap barang-barang milik keluarga sedarah dari kedua orangtuanya, dengan adanya pengecualian untuk hal tertentu. Di dalam perundangan

tersebut juga diatur bahwa anak luar kawin bisa memiliki hak mewaris apabila anak tersebut diakui oleh ayah dan ibunya bahwa ia lahir diluar kawin dengan status anak yang sah dengan pernyataan sebelumnya yaitu diakui dalam akta otentik sebelum perkawinan dan di catat oleh pejabat catatan sipil.

Dalam terminologi hukum adat, hukum islam maupun hukum barat sekalipun, anak-anak yang lahir dari orang tua yang meninggalkan warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting dan paling utama, karena anak-anak pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris karena dengan keberadaannya anak akan menutup golongan ahli waris yang lainnya. Anak luar kawin dalam hukum administrasi kependudukan juga berhak untuk mendapatkan akta kelahiran. Namun, dikarenakan dalam UU No. 1-1974 menjelaskan bahwa anak luar kawin hanya memiliki ikatan hanya dengan ibunya dan keluarga dari ibunya. Maka dalam hal ini, kedudukan Anak luar kawin hanya akan memiliki Akta Kelahiran dengan ibunya saja. Terputusnya ikatan hukum anak luar kawin dengan ayah kandungnya menyebabkan ayah biologisnya tidak memiliki kewajiban atas anak tersebut. Anak luar kawin sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari ibunya hingga dewasa.

Pengaturan mengenai kedudukan anak luar nikah yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 UU No. 1-1974 selama ini dianggap tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif, status anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya. Pengaturan tentang anak luar kawin seharusnya diatur tersendiri baik dalam undang-undang secara khusus atau dalam peraturan pemerintah, namun sebenarnya bukan berarti bahwa diantara keduanya sama sekali tidak mengandung pertautan, karena undang-undang perkawinan juga bukan hanya mengatur tentang perkawinan yang sah dan segala akibat hukumnya tapi juga mengatur tentang akibat hukum dan perkawinan yang tidak sah yang pada akhirnya akan berdampak pada status dan kedudukan anak yang dilahirkannya.

Dengan berlakunya UU No. 1-1974, maka beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai ketentuan perkawinan, tidak lagi dianggap bisa diterapkan karena telah tidak berlaku atas pencabutannya atau penggantinya dengan peraturan perundangan yang baru. Hal ini berdampak sangat besar pada hak waris anak luar kawin, jika tetap berpegang pada ketentuan UU No. 1-1974 (sebelum diuji materiil), maka sudah dipastikan hal ini akan mengakibatkan putusannya hubungan perdata si anak luar kawin tersebut dengan ayah biologisnya. Padahal jika mengacu pada Konstitusi (Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur bahwa persamaan di depan hukum setiap warga negara telah dijamin, untuk itu sudah sepantasnya kedudukan anak luar kawin dalam hal mewaris disetarakan dengan anak yang sah. Karena berangkat dari kesimpulan, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia ini tidak pernah meminta dirinya untuk dilahirkan, melainkan hal itu karena kehendak kedua orang tuanya.⁵ Ditambah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai anak luar kawin yang secara khusus mengatur mengenai pewarisan anak diluar kawin.

⁵ LPPI Pratiwi, D G S Mangku, and ..., 'Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010', *Jurnal Komunitas ...*, 3.1 (2020), 13-24 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28831>>.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa yang dikatakan oleh UU No. 1-1974 tentang anak luar kawin yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya serta keluarga ibu kandungnya, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"⁶. Pasal baru di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sebatas dengan hak perlindungan tetapi memiliki makna yang sangat luas seperti halnya makna yang melekat pada anak sah. Jika dihubungkan dengan UU No. 1-1974, pengertian anak luar kawin memuat dua makna yang secara prinsip berbeda bahwa anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah secara agama, tetapi tidak memiliki legalitas, karena perkawinan kedua orang tuanya tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Anak yang lahir dari orang tua yang tanpa pernikahan yang sah secara agama atau anak hasil zina.

Menurut pendapat Peneliti, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan akan memiliki status dan hak keperdataan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan. Putusan tersebut memunculkan berbagai implikasi hukum dan menjadi polemik, apakah mencakup anak yang lahir hasil zina atau tidak. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut terkait tentang status nasab anak luar kawin khususnya anak hasil zina menurut perspektif hukum Islam. Apabila dianalisis, maka logika hukumnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu.⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menawarkan kebaruan berupa pentingnya edukasi merata kepada usia-usia menikah mengenai bagaimana kedudukan anak luar kawin yang tidak mudah untuk bisa memperoleh haknya secara utuh, terutama dalam hal mewaris. Sehingga harapannya angka kelahiran anak di luar perkawinan yang sah dapat menurun dan setiap anak dapat memperoleh haknya secara utuh terutama dalam hal mewaris atas harta kekayaan orang tua kandungnya.

⁶ Waren K. Dalise, 'KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM PERDATA', 2019.

⁷ Imelda Pradipta, Vidya. Martinelli, 'PERGESERAN NILAI HAK WARIS TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DIAKUI (Studi Kasus Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST)', 2018.

Perbandingan penelitian pertama menghasilkan jawaban bahwa kedudukan anak luar kawin yang didasarkan pada sistem kekerabatan seperti sistem patrilineal, sistem matrilineal, ataupun sistem parental serta bilateral, mengatur bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibunya saja sekaligus menjadi ahli waris ibunya. Maka, anak diluar kawin tersebut tidak termasuk ke dalam pewaris dari harta kekayaan milik ayah biologisnya.⁸ Maka hal ini berbeda dengan penelitian ini yang berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, dimana dikatakan bahwa meskipun statusnya anak diluar kawin, tetapi anak tersebut tetap mempunyai hubungan perdata dengan ibu beserta keluarga ibunya juga ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbandingan penelitian yang kedua menghasilkan jawaban bahwa sesuai dengan KUH Perdata anak luar kawin dianggap tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan orang tuanya jika tidak dapat pengakuan dari ayah ataupun ibunya yang sekaligus berarti juga tidak mendapat hak dalam pembagian warisan. Begitu pula berlaku sebaliknya, apabila anak tersebut mendapat pengakuan dari ayah dan ibunya maka secara langsung anak tersebut memiliki hak untuk mewaris.⁹ Berbeda dengan penelitian ini, dimana saat ini mengenai kedudukan anak di luar kawin secara langsung anak tersebut juga mewaris atas harta kekayaan ayah dan ibu biologisnya. Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian dalam jurnal ini, maka peneliti dapat merumuskan satu rumusan masalah mengenai posisi anak luar kawin untuk memperoleh hak mewaris menurut hukum waris yang berlaku di Indonesia.

Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis empiris, dimana penelitian jurnal ini berdasar dan mengembangkan fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat yang kemudian dikaitkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menemukan solusi atas permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini. Sehingga solusi tersebut bersifat lebih objektif sebagai suatu pengimplementasian suatu peraturan perundangan tersebut.¹⁰

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Anak Di Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, perkawinan yang dianggap telah diakui oleh negara adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dalam agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang melangsungkan perkawinan yang kemudian dicatatkan pada instansi pemerintahan yang berwenang mengenai perkawinan seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU No. 16-2019).¹¹ Sehingga apabila ada perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan hukum dari

⁸ Ury Ay Masitoh, 'ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI SEBAGAI AHLI WARIS DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM', 2018.

⁹ Fischer Timothy, 'KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010', 2019.

¹⁰ Philip Langbroek and others, 'Methodology of Legal Research : Challenges and Opportunities', 13.3 (2017), 1-8.

¹¹ Nurhadi Nurhadi, 'IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG ANAK DI LUAR KAWIN', Jurnal Yudisial, 11.2 (2018) <<https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.66>>.

agama dan kepercayaan yang dianut, akan tetapi tidak dicatatkan kepada instansi pemerintahan yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum sekaligus pengakuan dari negara. Akibat dari hal tersebut, maka anak yang lahir atas perkawinan tersebut, status nya badalah anak yang tidak sah atau dapat dikatakan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja.

KUHperdata menyatakan bahwa jika orangtua dari seorang anak meninggal tanpa meninggalkan ahli waris, maka anak luar kawin berhak mendapatkan bagian dari waris yang ditinggalkan. Namun, apabila orangtua anak luar kawin tersebut memiliki ahli waris selain anak luar kawin, maka sesuai dengan yang telah diatur bahwa anak luar kawin diakui serta berhak memperoleh warisan apabila telah diakui dan dicatat pada akta otentik sebelum perkawinan terjadi.¹²

Saat ini meskipun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi langsung yang mengatur mengenai bagaimana kedudukan seorang anak luar kawin, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak sekali masyarakat yang memiliki pandangan yang salah terhadap kedudukan anak luar kawin tersebut. Tidak jarang seorang, keluarga dari seorang ayah (biologis) dari seorang anak luar kawin tidak mengakui keberadaan seorang anak luar kawin. Jangankan mendapatkan hak untuk mewarisi harta ayah biologisnya, keberadaannya saja sudah tidak diakui. Sehingga sering terjadi keributan atau bahkan sengketa atas harta warisan yang kemudian ternyata salah seorang dari beberapa ahli waris adalah adalah anak luar kawin tersebut.¹³ Sehingga narasumber mengatakan sangat perlu bagi masyarakat luas mengetahui bagaimana kedudukan sebenarnya anak luar kawin terutama dalam hal mewarisi dalam hukum waris.

Hak Mewaris Anak Diluar Kawin

Dalam konteks waris peraturan perundang undangan telah membagi dasar hukum dalam menentukan pilihan hukum yang akan digunakan oleh pewaris dalam menentukan pembagian harta waris. Untuk hukum waris yang beragama islam telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan bagi yang beragama selain islam Kitab Undang Undang Hukum Peradata (KUHP) telah memberikan pedoman pembagian harta waris.

Berdasarkan pendapat Ali Afandi terdapat 3 (tiga) penggolongan terhadap anak anak:

1. Anak sah, merupakan seorang anak yang lahir dari suatu perkawinan yang melalui proses peraturan perundang undangan.

¹² R. Kumoro, 'HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH DALAM PEWARISAN MENURUT KUH-PERDATA', LEX CRIMEN, 6.2 (2017).

¹³ Hasil wawancara bersama seorang Notaris dan PPAT di Kabupaten Kediri yang dilakukan pada Kamis, 3 Juni 2021 pukul 18.00 WIB. Notaris tersebut menjawab pertanyaan dari peneliti bagaimana pengimplementasian nyata dari Putusan MK yang menetapkan bahwa anak luar kawin juga tetap memiliki hubungan hukum atau keperdataan sekaligus hak mewarisi atas harta kekayaan dari seorang laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan teknologi adalah seorang ayah biologis dari anak luar kawin tersebut. Dalam wawancara tersebut, seorang notaries itu juga menjelaskan bahwa meskipun sudah ada peraturan perundangan yang mengatur bagaimana kedudukan anak luar kawin, akan tetapi kenyataannya banyak sekali keluarga baik dari pihak ibu maupun pihak ayah, terutama pihak ayah biologis, tidak mau mengakui keberadaan anak luar kawin tersebut. Sehingga anak luar kawin tersebut juga tidak bisa memperoleh hak mewarisi atas harta kekayaan ibu kandung beserta keluarganya ataupun ayah biologisnya beserta keluarganya.

2. Anak lahir di luar perkawinan, dalam kasus ini anak dan orang yang mengakui tersebut timbul ikatan kekeluargaan. Ikatan kekeluargaan tersebut hanya terikat terhadap orang yang mengakui anak itu saja.
3. Anak lahir di luar perkawinan, dalam kasus ini anak menurut hukum tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Terhadap anak diluar perkawinan yang tidak mendapat pengakuan dari keluarga maka tidak memiliki ketentuan mengenai hukum waris.

Baik hak mewaris yang berkaitan dengan hak kebendaan maupun bagaimana hak waris sebagai sumber ataupun dasar dalam memperoleh hak kebendaan tersebut telah diatur secara sah di dalam KUH Perdata. Dalam kehidupan masyarakat sisal yang ada kedudukan anak luar kawin dapat dikatakan memiliki kedudukan yang sangat lemah, terutama dalam hal perlindungan hukum bagi mereka terutama dalam hal proses peralihan harta waris ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan arah dan maksud, yang menyatakan bahwa wanita hamil dapat dinikahi oleh pria yang menghamilinya.¹⁴ Dengan frasa “dapat” menimbulkan multitafsir yang diana bisa jadi wanita hamil tersebut akan dinikahi dengan pria yang bukan menghamilinya. Akan tetapi dalam sudut pandang yang lain frasa “dapat” tersebut menjadi solusi guna menutupi aib (rasa malu) keluarga wanita yang terlanjur hamil sementara laki laki yang menghamili tidak bertanggung jawab. Dalam sudut pandang yang lain kedudukan status hukum anak ini memiliki status hukum yang jelas secara administratif walaupun bukan berasal dari ayah kandungnya. Guna mempertegas status anak dalam undang undang perkawinan memberikan penjelasan bahwa harus terdapat bukti autentik berupa akta kelahiran yang diterbitkan leh pejabat terkait dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, dann apabila akta kelahiran anak tidak ada maka pengendalian setempat dapat menetapkan mengenai identitas hingga asal usul anak berdasarkan keterangan dan bukti tertentu.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa seorang anak asal – usulnya hanya bisa diakui apabila dibuktikan dengan adanya akta kelahiran ataupun alat bukti lainnya. Kemudian apabila akta kelahiran atau bukti lainnya yang terkait tidak ada, maka Pengadilan Agama memiliki hak untuk bisa mengeluarkan penetapan yang menerangkan mengenai asal usul seorang anak dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang mendukung yang telah dianggap sah.

Di dalam undang – undang perkawinan diatur bahwa apabila anak dilahirkan di luar perkawinan dianggap hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya serta kerabat ataupun keluarga ibunya. Sehingga secara eksplisit diatur bahwa anak yang dilahirkan sebagai akibat hasil hubungan gelap, tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.¹⁵ Beberapa contoh kasus yang ingin mendapatkan hak secara keperdataan adalah kasus yang terjadi pada Iqbal Ramadhan anak dari Machica Muchtar yang dinikahi secara sirih leh Moerdiono (Mantan Mensesneg RI), yang dimana setelah cukup lama menunggu dia berjuang untuk mendapat hak secara keperdataan anaknya agar dapat diakui oleh Moerdiono (Mantan Mensesneg RI).

¹⁴ Busman Edyar, ‘Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan’, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* *Jurnal Hukum Islam*, 1.2 (2016), 181-208 <<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/-alisticbath/article/view/115>>.

¹⁵ Husni Tamrin, ‘STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA’, 2018.

Mengenai hal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang *judicial review* pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU No. 1-1974 dalam amar putusannya, Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) dalam undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi sehingga bunyi yang benar adalah:¹⁶

“anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Maka dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini kepentingan anak perihal hak mewaris menjadi ada, dan dengan adanya putusan ini mewujudkan tanggung jawab bersama antara bapak dan ibu terhadap anak, yang dimana implementasi yang ada selama ini terjadi ketidakadilan dengan anak menjadi dikorbankan menjadi terlantar, baik dalam sudut pandang yuridis, ekonomis, hingga psikologis.

Peneliti berpendapat bahwa hak mewaris anak luar kawin setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan sesuatu yang di jamin oleh hukum. Setiap manusia memiliki hak yang sama di depan hukum (*equality before the law*) termasuk anak luar kawin yang juga merupakan subjek hukum dan harus dilindungi oleh negara, termasuk haknya untuk mewaris atas harta kekayaan orang tua kandung atau biologisnya meskipun anak tersebut lahir di luar perkawinan. Pada dasarnya tidak ada yang membedakan porsi atau pembagian harta warisan antara anak luar kawin dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah apabila ditinjau dari Hukum Perdata Barat dan Hukum Waris Adat untuk daerah tertentu, selama anak tersebut jelas kedudukannya dan terdapat bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selain itu dalam sudut pandang prinsip prinsip keadilan akan sangat menarik untuk ditelaah sebenarnya bahwa dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap kedudukan hukum anak luar kawin bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan kepastian hukum mengenai hak hak keperdataan terutama dalam hal mewaris.¹⁷

Pada dewasa ini anak diluar kawin yang berhak mendapat warisan yang termuat di dalam KUH Perdata pada intinya merupakan anak yang telah mendapat pengakuan dari ibu dan ayah maka secara otomatis anak luar kawin tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakui. Maka dapat dikatakan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai hak waris aktif yang dimana dalam proses peralihan harta waris haruslah melalui serangkaian pengakuan oleh ayah kandungnya. Sehingga anak luar kawin yang dapat mewaris tersebut merupakan anak luar kawin dalam arti sempit yang telah diatur dalam “Pasal 280 BW” dimana anak luar kawin dalam pengaturan tersebut berbeda dengan anak

¹⁶ Ahmad Farahi and Ramadhita Ramadhita, ‘Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010’, *Journal de Jure*, 8.2 (2017), 74 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778>>.

¹⁷ Nikah Dari and others, ‘Hak Dan Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Dari Perspektif Hukum Perdata’, *Lex Privatum*, 7.3 (2019), 29-35.

zina dan sumbang yang diatur dalam Pasal 283 KUH Per. Meskipun telah adanya pengakuan dari ayah biologisnya maka anak luar kawin tersebut maksimal mendapat 1/3 bagian dari kseleuruhan harta waris, ketika ahli waris meninggal.¹⁸

Kesimpulan

Maka dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak di luar kawin diakui oleh negara semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa seorang anak luar kawin tetap diakui sebagai anak yang sah secara perdata baik oleh ibunya dan keluarga ibunya serta pria yang dikatakan sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga anak luar kawin tetap mendapat hak mewaris atas harta kekayaan kedua orang tua biologisnya.

Daftar Pustaka

- Ay Masitoh, Ury, 'ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI SEBAGAI AHLI WARIS DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM', 2018
- Dari, Nikah, Perspektif Hukum, Oleh Marshall, and Christian Watulingas, 'Hak Dan Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Dari Perspektif Hukum Perdata', *Lex Privatum*, 7.3 (2019), 29-35
- Edyar, Busman, 'Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan', *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 1.2 (2016), 181-208 <<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/115>>
- Farahi, Ahmad, and Ramadhita Ramadhita, 'Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010', *Journal de Jure*, 8.2 (2017), 74 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778>>
- Gregorio C. Tandibato Tandibato, 'KEDUDUKAN DAN HAK ANAK LUAR KAWIN DALAM MEWARIS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT ADAT', 2019
- Kumoro, R., 'HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH DALAM PEWARISAN MENURUT KUH-PERDATA', *LEX CRIMEN*, 6.2 (2017)
- Langbroek, Philip, Kees Van Den Bos, Marc Simon Thomas, Michael Milo, and Wibo Van Rossum, 'Methodology of Legal Research : Challenges and Opportunities', 13.3 (2017), 1-8
- Nurhadi, Nurhadi, 'IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG ANAK DI LUAR KAWIN', *Jurnal Yudisial*, 11.2 (2018) <<https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.66>>
- Pradipta, Vidya. Martinelli, Imelda, 'PERGESERAN NILAI HAK WARIS TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DIAKUI (Studi Kasus Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST)', 2018
- Pratiwi, LPPI, D G S Mangku, and ..., 'Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010', *Jurnal Komunitas ...*, 3.1 (2020), 13-24 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28831>>
- Tamrin, Husni, 'STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA', 2018

¹⁸ Gregorio C. Tandibato Tandibato, 'KEDUDUKAN DAN HAK ANAK LUAR KAWIN DALAM MEWARIS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT ADAT', 2019.

Jurnal Hukum Magnum Opus
Volume 4 Nomor 2
Agustus 2021
Margareta Sevilla Rosa Angelin
Farida Danas Putri
Akbar Prasetyo Sanduan

Tatarhati, Yuni Hastuti, and Akhmad Khisni, 'Inheritance Child Out of Wedlock in The Compilation Of Islamic Law (KHI) Perspective And Civil Law (Burgerlijk Wetboek)', 6.1 (2019), 41-48

Timothy, Fischer, 'KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010', 2019

Waren K. Dalise, 'KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM PERDATA', 2019

EVALUASI PROGRAM KARTU PRAKERJA DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN DAN AKSESIBILITAS

Adetya Firnanda¹, Clarisa Fitri², Fahmi Ardianto³

Abstract

The Covid-19 pandemic has hit several countries in the world, including Indonesia. Some of those affected were the industrial world, which resulted in layoffs. In the midst of the Covid-19 Pandemic, the Government issued the Job Creation Law and several implementing regulations where PP 35 of 2021 and PP 36 of 2021 were most related to workers or laborers. The government has implemented various policies, including issuing the Pre-Employment Card program. After running as many as 16 waves, it is necessary to evaluate through the principles of benefit and accessibility to find out whether this pre-employment card program is as expected. The research method used is normative research which is accompanied by a literature study and is equipped with interviews. This research then discusses the concept of pre-employment cards issued by the government, the role of government policies at a critical time, and whether this pre-employment card program has brought benefits and is accessible to all Indonesian people. That although it has been able to bring benefits, not all people have been able to feel the benefits and accessibility of this pre-employment card program, as happened in Sampang Regency. Interviews were conducted with informants from Sampang Regency and Blitar Regency. The results of interviews with informants from Sampang Regency who had problems with the activation of pre-employment card accounts and unstable signals resulted in the disruption of the process of working on questions. The next problem is that there is no given practice resulting in informants only listening and watching the material presented. The third informant said that the problem that arose was related to the database which was not able to accommodate many people who registered simultaneously, resulting in disturbances. The informant said that this pre-employment training program was good in theory, but was less effective because it was not accompanied by direct practice. Therefore, it is necessary to carry out an in-depth evaluation of the implementation of this pre-employment card program so that all Indonesian people can experience and access the pre-employment card program and to optimize the implementation of this pre-employment card, it is necessary to involve the role of the Regional Government to develop the potential of the region.

Keywords: the principle of benefit; pre-employment card; welfare state

Abstrak

Pandemi Covid 19 menyerang beberapa negara di dunia, termasuk pula Indonesia. Beberapa yang terdampak adalah dunia Industri, yang berakibat adanya PHK. Ditengah pandemi Covid-19 Pemerintah mengeluarkan UU No. 11-2020 dan beberapa peraturan pelaksanaannya dimana PP No. 35-2021 dan PP No. 36-2021 yang paling berkaitan dengan pekerja atau buruh. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan diantaranya dengan mengeluarkan Program Kartu Prakerja. Setelah berjalan sebanyak 16 gelombang maka perlu untuk dilakukan evaluasi melalui asas kemanfaatan dan aksesibilitas untuk menemukan apakah Program Kartu Prakerja ini sudah sesuai yang diharapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian normatif yang disertai studi kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara. Dalam penelitian ini kemudian dibahas mengenai konsep Kartu Prakerja yang dikeluarkan pemerintah, peranan kebijakan pemerintah di saat yang genting, dan apakah Program Kartu Prakerja ini sudah mendatangkan manfaat dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa meski sudah dapat mendatangkan manfaat, namun belum semua masyarakat dapat merasakan manfaat dan aksesibilitas Program Kartu Prakerja ini, seperti yang terjadi di Kabupaten Sampang. Wawancara dilakukan terhadap informan yang berasal dari Kabupaten Sampang dan Kabupaten Blitar. Hasil wawancara terhadap informan yang berasal dari Kabupaten Sampang yang mempermasalahkan terkait aktivasi akun Kartu Prakerja dan sinyal yang tidak stabil mengakibatkan terganggunya proses mengerjakan soal. Permasalahan berikutnya adalah karena tidak

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | adafira616@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | clarisaturnip10@gmail.com.

³ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | fahmiardiyanto12@gmail.com.

adanya praktik yang diberikan mengakibatkan informan hanya mendengarkan dan menonton materi yang disajikan. Informan ketiga menyampaikan bahwa permasalahan yang muncul adalah terkait pangkalan data yang tidak mampu untuk menampung banyak orang yang mendaftar secara bersamaan sehingga terjadi gangguan. Informan menyampaikan bahwa program pelatihan prakerja ini secara teori sudah baik, namun kurang efektif karena tidak disertai pula dengan praktik secara langsung. Karenanya perlu dilakukan evaluasi yang mendalam terkait pelaksanaan Program Kartu Prakerja ini agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan dan mengakses Program Kartu Prakerja serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan Kartu Prakerja ini perlu untuk dilibatkan peran Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya.

Kata kunci: kartu prakerja; keuntungan; negara kesejahteraan

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 Sudah menyerang beberapa negara di dunia tak terkecuali di Indonesia, pada bulan maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia, inilah awal mula penyebaran Covid-19 di Indonesia. Sampai saat ini virus Covid-19 ini masih bertahan di Indonesia berbagai upaya telah dilakukan oleh pandemi Covid-19 sudah menyerang beberapa negara di dunia tak terkecuali di Indonesia, pada bulan Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia, inilah awal mula penyebaran covid-19 di Indonesia. Sampai saat ini virus Covid-19 ini masih bertahan di Indonesia ditengah berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus penyebaran Covid-19 ini.

Berdasarkan informasi terbaru dari dari halaman www.covid19.go.id untuk orang yang positif Covid-19 yaitu sebanyak 1.821.703 orang dan untuk kasus orang yang meninggal yaitu sebanyak 50.578 orang dan untuk total yang sembuh sebanyak 1.669.119 per tanggal 31 Mei 2021.⁴ Pandemi Covid-19 ini juga memiliki dampak ekonomi yang tidak proporsional ada segmen tertentu dari populasi, yang dapat memperburuk ketimpangan kelompok pekerja yang diantaranya memang sudah memiliki masalah kondisi kesehatan, tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang semakin tinggi dalam kelompok usia muda, pekerja tua yang berisiko lebih tinggi terkena masalah kesehatan serius serta menderita kerentanan ekonomi, pekerja perempuan yang berada di garis depan penanganan pandemi Covid-19 yang tidak proporsional dalam tanggung jawab perawatan terkait dengan penutupan sekolah atau system keperawatan, kelompok pekerja mandiri, kasual, serta musiman yang tidak memiliki akses terhadap mekanisme cuti dibayar atau cuti sakit dan, pekerja migran yang tidak dapat mengakses tempat kerja mereka di negara tujuan ataupun yang hendak kembali ke Indonesia. Pandemi Covid-19 memberikan dampak ganda bagi para pekerja rentan dan Kelompok rentan baru. ILO menyebut pekerja rentan adalah para pekerja dengan kondisi hidup tidak menentu, baik dari sisi pendapatan, jam kerja, hingga ketiadaan jaminan kesehatan dan jaminan masa tua. Para pekerja rentan ini menjadi kelompok masyarakat yang paling terpukul akibat wabah Covid-19. Mereka selama ini menggantungkan hidupnya pada pendapatan harian, sehingga menurunnya aktivitas ekonomi berpengaruh pada pendapatan dan kualitas hidup mereka.

Pandemi Covid-19 ini juga sangat berpengaruh pada sektor ekonomi yang mana tidak proporsional dan ada segmen khusus dari populasi, yang mana bisa berdampak buruk dan terjadi ketimpangan terhadap sebagian kelompok pekerja, khusus terhadap pekerja yang

⁴ www.covid19.go.id merupakan website untuk layanan yang memberikan *update*, berita tentang Covid-19 yang dibentuk oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

mengalami masalah kesehatan, dan juga terhadap pekerja yang memang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disebabkan langsung karena adanya pandemi ini, tentunya adanya PHK ini juga membuat jumlah pengangguran semakin tinggi sehingga angka kemiskinan juga akan semakin naik. Adanya pandemi ini juga berdampak kelompok rentan lainnya seperti perempuan dan kelompok pekerja migran yaitu yang mana mereka biasanya bekerja tetepai sekarang tidak bekerja dan hanya berdiam diri dirumah.

Ditengah kondisi pandemi Covid-19 ini, pemerintah kemudian mengesahkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11-2020) diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia di tengah pandemi dengan mempermudah persyaratan bagi investor untuk berinvestasi. Keberadaan undang-undang ini sendiri ditujukan untuk terciptanya lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Hal dilakukan dalam rangka memenuhi kehidupan yang layak. Dengan adanya undang-undangterkait cipta lapangan kerja, terdapat mandat berupa penyederhanaan dan penyelarasan regulasi dan perizinan, serta pencapaian investasi yang berkualitas, disamping ada manfaat tersebut omnibus law ini sendiri juga menghapus beberapa ketentuan semisal dengan ketentuan pekerja kontrak yang mana dalam undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13-2003) menyebutkan bahwa jangka waktu kontrak orang dalam bekerja yaitu maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun namun dalam UU No. 11-2020 ini ketentuan tersebut diaubah dan tidak adanya batasan lagi kepan pekerja tersebut dapat diangkat menjadi pekerja tetap. Tentunya jika ditinjau dari segi kemanfaatan omnibus law belum bisa memberikan kemanfaatan secara langsung kepada Masyarakat, kerena adanya pandemi ini menibulkan banyak perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak terhadap tenaga kerja. Selanjutnya berbagai peraturan pemerintah dikeluarkan sebagai pelaksana UU No. 11-2020 dimana yang paling berdampak terhadap pekerja atau buruh adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP No. 35-2021) serta Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP No. 36-2021).

Keberadaan Kartu Prakerja diharapkan untuk menaikkan peran masyarakat dalam Memulihkan Perekonomian di Indonesia, dengan cara membuka pendaftaran Kartu Prakerja ini seluas luasnya. Sehingga semua orang bisa mendaftar, yang mana dalam Kartu prakerja ini terdapat beberapa pelatihan baik di berbagai macam bidang dengan tujuan ketika peserta mengikuti salah satu pelatihan yang terdapat dalam Kartu Prakerja ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuannya dan dapat membuka Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) sendiri.

Upaya yang lain dilakukan oleh pemerintah dalam memulihkan ekonomi dalam masa pandemi Covid-19 ini, salah satunya yaitu dengan meningkatkan produk UMKM serta meningkat Pariwisata yang kemarin akibat Covid-19 ini sempat terhenti, dan pemerintah Indonesia juga mengeluarkan beberapa program bantuan yaitu bansos, dan juga Program Kartu Prakerja, dalam hal Kartu prakerja ini diproyeksikan bagi mereka yang terdampak langsung dari adanya pandemi Covid-19 ini atau bagi mereka yang kehilangan pekerjaan

adanya pandemi Covid-19 ini sehingga dengan adanya Program Kartu Prakerja ini diharapkan dapat mengurangi dan membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Kartu Prakerja ini diluncurkan sebagai pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya dimana ini di tujukan kepada pencari pekerja, pekerja yang dimana pekerja tersebut terkena PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Disamping mereka yang terkena imbas PHK akibat adanya Covid-19 ini, Kartu Prakerja juga ditujukan bagi angkatan kerja supaya mereka mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilannya sehingga pada saat diserap di dunia kerja mereka telah siap untuk berkontribusi secara nyata. Hal ini juga tidak terlepas dari kenyataan bahwa pada tahun 2030 Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi, yang berarti tersedianya angkatan kerja dalam jumlah besar. Hal ini bagaikan dua mata pisau, karena apabila dapat dikelola dengan baik maka akan mampu memajukan perekonomian Indonesia secara pesat, namun apabila tidak disikapi dengan benar maka akan mengakibatkan tingginya angka pengangguran yang tentunya menghambat kemajuan perekonomian Indonesia.

Dalam Program Kartu Prakerja yang resmi diluncurkan pada 11 April 2020 awalnya didesain sebagai program pelatihan dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan daya saing pesertanya. Namun, program ini kemudian ditambahkan dengan skema bantuan sosial 1 untuk mencegah penurunan kesejahteraan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang belum tercakup dalam skema bansos reguler. Dengan dua tujuan ini, Program Kartu Prakerja harus dilaksanakan untuk menjangkau 5,6 juta peserta dengan waktu persiapan yang sangat singkat, yaitu hanya 1,5 bulan. Namun, dengan metode transfer ini, terdapat celah yang memungkinkan penerimaan bansos oleh masyarakat yang sebenarnya tidak terdampak secara ekonomi. Jika melihat pada kondisi geografis Indonesia, maka yang perlu untuk menjadi perhatian adalah mengenai asas kemanfaatan dan aksesibilitas Program Kartu Prakerja ini terhadap penduduk Indonesia. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja ini dilaksanakan secara daring, dan seperti diketahui bahwa jaringan internet Indonesia belum bisa mencapai ke wilayah-wilayah yang terpelosok serta tidak semua mampu untuk mengoperasikan gawai dengan baik. Jika merujuk pada asas kemanfaatan dan aksesibilitas perlu merujuk pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 30-2014) yang menjelaskan bahwa kemanfaatan harus diperhatikan secara seimbang dan adil antara berbagai kepentingan-kepentingan yang ada yaitu mencakup kepentingan individu dengan individu yang lain, warga masyarakat dengan masyarakat asing, kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain, pemerintah dengan warga masyarakat, generasi sekarang dengan generasi mendatang, manusia dan ekosistemnya, dan kepentingan pria dan wanita. Manfaat yang seimbang mengandung arti bahwa kemanfaatan itu harus dinikmati semua pihak yang berkepentingan secara adil, equal, seimbang, tidak timpang, di mana kepentingan yang satu lebih tinggi dan mendominasi atas kepentingan yang lainnya. Kemudian mengenai asas aksesibilitas mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tanpa adanya pengecualian atau gangguan apapun.

Semenjak diluncurkannya Program Kartu Prakerja ini, sudah sebanyak enam belas gelombang penerimaan peserta Kartu Prakerja yang berhak untuk mendapat bantuan yang ditawarkan oleh Kartu Prakerja. Berdasarkan fakta tersebut maka sudah selajaknya dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan Program Kartu Prakerja ini yang mana ditinjau

melalui sudut pandang asas kemanfaatan dan aksesibilitas bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan Program Kartu Prakerja dari sudut asas kemanfaatan dan aksesibilitas bagi masyarakat Indonesia. Dalam penelitian ini menawarkan kebaruan yaitu tinjauan dari sudut asas kemanfaatan dan aksesibilitas terhadap Program Kartu Prakerja yang dijalankan saat ini oleh pemerintah.

Dalam berbagai penelitian yang pernah dilakukan mengenai Kartu Prakerja ini, terdapat berbagai macam jawaban yang dihasilkan. Pada penelitian pertama adalah dengan melakukan analisis terkait kebijakan Kartu Prakerja terhadap pekerja yang di PHK untuk menanggulangi pengangguran di Indonesia. Penelitian pertama menyebutkan bahwa dengan adanya Program Kartu Prakerja ini dapat memberikan para tenaga kerja yang di PHK *softskill* dan *hardskill* melalui pelatihan yang ditawarkan dalam Program Kartu Prakerja ini.⁵ Penelitian kedua melakukan analisa terkait *cost and efficiency* Program Kartu Prakerja di Indonesia. Peneliti kedua menyebutkan bahwa Program Kartu Prakerja ini adalah layak namun hal yang perlu untuk diperhatikan adalah terkait pemberian insentif bagi para pengangguran.⁶ Penelitian ketiga melakukan penelitian terkait Optimalisasi Program Kartu Prakerja Dengan Pelatihan *branding strategy*. Peneliti ketiga menyebutkan bahwa KARTU PRAKERJA dapat dioptimalisasikan melalui memberikan pelatihan *branding strategy* bebas biaya agar para pemegang Kartu Prakerja, yang belum lolos mendapatkan Kartu Prakerja, dan masyarakat pada umumnya dapat melangkah dengan mantap dalam memasarkan produknya yang berupa barang dan/ataupun jasa⁷. Dalam penelitian ini akan diajukan suatu rumusan masalah mengenai kemanfaatan Program Kartu Prakerja bagi masyarakat Indonesia guna mendukung kondisi perekonomian ditengah pandemi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan yuridis normative dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen terkait untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Penelitian juga didukung dengan studi kepustakaan untuk menemukan doktrin-doktrin yang relevan dengan rumusan masalah yang diajukan dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan berkenaan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peranan Kebijakan Pemerintah Ditengah Kondisi Yang Genting

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan pemerintah mempunyai dasar hukum yang jelas ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan-

⁵ Chusnul Qotimah Nita Permata, 'Pengangguran Di Indonesia', *Indonesia Investments*, 2020, 1 <<https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/pengangguran/>>.

⁶ Yasserina Rawie and Palupi Lindiasari Samputra, 'Analisis Cost and Effectivity Program Kartu Prakerja Di Indonesia', *Journal*, 5.2 (2020), hlm. 118 <<https://journal.uny.ac.id/files/journals/22/articles/32430/submission/review/32430-85288-1-RV.pdf>>.

⁷ Rani Ika Wijayanti and Ana Humardhiana, 'Optimalisasi Program Kartu Prakerja Dengan Pelatihan Branding Strategy', *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2020), 109 <<https://doi.org/10.24235/dimasejati.v2i1.6645>>.

persamaan setiap individu termasuk, kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.⁸

Dalam keadaan genting, peran pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan yang muncul adalah sangat diperlukan. Ini juga berangkat dari suatu paham *welfare state*, yang nama negara ikut mengambil peran dalam kesejahteraan masyarakatnya. Pada hakikatnya, kebijakan merupakan media bagi pemerintah dan masyarakat untuk berinteraksi dan menyatukan pengetahuan.⁹ Pendapat lain menyebutkan pula bahwa kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.¹⁰ Melihat pandangan mengenai *social welfare* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang *social welfare* mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa. Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan.

Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebaga negara kesejahteraan.

Dalam perspektif ekonomi politik, sikap dan perilaku massa terhadap system politik dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya berhubungan dengan kondisi ekonomi mereka. Seseorang akan bersikap dan berperilaku sesuai dengan sebuah kebijakan bila kebijakan itu menguntungkan dirinya. Dalam perspektif ini, menguntungkan yang dimaksud berkaitan dengan kebutuhan material hidupnya, yakni ekonomi. Seseorang yang merasakan keadaan ekonominya sekarang lebih baik maka ia cenderung akan bersikap dan berperilaku positif terhadap setiap kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah.¹¹ Terhadap kondisi pandemi yang tidak terduga seperti terjadinya wabah Covid-19 ini, maka berbagai permasalahan baru muncul dan harus segera dicarikan jalan penyelesaiannya. Disinilah kebijakan pemerintah hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara cepat. Keberadaan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak terlepas dari kewenangan bebas yang melekat

⁸ Soehartono, 'Eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara', *Yustisia Jurnal Hukum*, 1.2 (2012), 181 <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10644>>.

⁹ Harirah Zulfa and Rizaldi Annas, 'Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7.1 (2020), hlm. 39 <<https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370>>.

¹⁰ Muhammad Taufiq Hatta Wibowo and Ami Afriyani, 'Strategi Kebijakan, Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Sumedang', *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12 (2021), hlm. 4.

¹¹ Saiful Mujani and Deni Irvani, 'Sikap Dan Perilaku Warga Terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19', *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11.2 (2020), hlm. 221 <<https://doi.org/10.14710/politika.11.2.2020.219-238>>.

padanya¹². Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹³ Maka dapat dikatakan pemerintah yang mengeluarkan Program Kartu Prakerja adalah suatu kebijakan yang didasarkan atas kegentingan yang mendesak dari meningkatnya angka pengangguran akibat adanya PHK yang dilakukan oleh sektor industri yang terdampak dari adanya Covid-19 ini. Maka penting bagi pemerintah untuk memberikan suatu kepastian, caranya ialah dengan adanya suatu kebijakan yang jelas dan mengikat kepada masyarakat.¹⁴

Manfaat Dan Aksesibilitas Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja merupakan bantuan untuk menopang perekonomian bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang baru saja terkena PHK ditengah ketidakpastian kapan pandemi ini akan segera berakhir. Namun demikian, tidak semua masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat dan kemudahan aksesibilitas Program Kartu Prakerja ini. Berbagai faktor yang menjadi penyebab masalah ini terjadi, mulai dari kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan gawai yang kurang memadai, kondisi geografis yang berbeda-beda, hingga kesulitan dari segi sinyal komunikasi. Hal ini terlihat dari fakta yang terjadi di Kabupaten Sampang.

Pemerintah mengeluarkan Program Kartu Prakerja dengan maksud untuk memulihkan ekonomi, dan membantu Orang-orang yang terdampak Covid-19, namun Khususnya di Sampang, minat masyarakat dalam mengakses Kartu Prakerja ini sangat minim, bahkan Kabupaten Sampang masuk dalam urutan ketiga peminat paling sedikit terhadap Program Kartu Prakerja ini, berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Sampang, Pendaftar Prakerja di Kota Bahari hanya sebanyak 406 orang dengan rincian pendaftar gelombang pertama ada 70 orang, kedua 191 orang dan ketiga 145 orang (*berdasarkan data yang dihimpun dalam pembukaan pendaftaran kartu prakerja gelombang II*), tentunya meskipun rata-rata pekerjaan masyarakat kota Sampang adalah sebagai buruh tani, namun ada juga mereka yang menjadi buruh dan terpaksa di PHK dari perusahaan sehingga harus membuat mereka terpaksa pulang kampung yaitu ke Kota Sampang, berdasarkan data hasil pengamatan peneliti ada beberapa faktor yang membuat Kartu Prakerja ini mendapatkan sepi peminat karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Sampang. Mengingat kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat di Kabupaten sampang terdapat adanya program Kartu Prakerja ini sehingga ketidak tahuan ini membuat masyarakat tidak mendaftarkan diri terhadap Kartu Prakerja ini. Kemudian sebagai wilayah kedaerahan dan masih banyak jaringan internet yang ada di desa-desa yang ada di Sampang

¹² I Wayan Wiryawan, 'Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia', *Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar "Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat Di Indonesia"*, 2019.6 (2020), hlm. 181.

¹³ Abdullah Ramdhani and Muhammad Ali Ramdhani, 'Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik', *Jurnal Publik*, 2017, 1-12 <<https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>>.

¹⁴ Ardika Nurfurqon, 'Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara', *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23.01 (2020), hlm. 21 <<https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2864>>.

belum terpasang sehingga tentunya ini menjadi faktor-faktor penghambat juga terhadap mereka untuk mendaftar diri terhadap Kartu Prakerja.

Hasil wawancara peneliti dengan informan pertama didapati bahwa terdapat kendala saat akan mengakses pendaftaran Kartu Prakerja. Beberapa masalah yang dihadapi oleh informan ada beberapa masalah yaitu tidak adanya konfirmasi terkait dengan aktivasi kartu pekerja melalui *email* meskipun sudah dicoba berkali kali namun hasilnya tetap sama. Selanjutnya berkaitan dengan jaringan sinyal yang tidak stabil saat melakukan Tes Kartu Prakerja mengakibatkan informan tidak dapat mengerjakan soal dengan maksimal karena terburu-buru dakibat waktu yang terbatas. Yang terakhir tidak ada indicator yang jelas terkat dengan hasil tes yang diberikan kepada Informan sehingga tidak bisa dijadikan bahan evaluasi bagi informan dalam melakukan pendaftaran Kartu Prakerja di gelombang berikutnya.

Gambar 1.
Wawancara Peneliti Dengan Informan Pertama

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang kedua didapati informasi bahwa informan dalam mengikuti Program Kartu Prakerja tidak hanya mendapatkan pelatihan dan materi saja tetapi juga mendapatkan intensif ketika telah menyelesaikan pelatihan. Salah satu faktor dia tidak bisa mengikuti pelatihan yaitu karena terkendala oleh sinyal sehingga dia tidak bisa mengikuti pelatihan secara maksimal, pelatihan yang didapati oleh informan hanya berupa penjelasan dan teori teori saja tidak ada bimbingan langsung sehingga informan hanya menonton dan mendengarkan penjelasan materi saja. Tetapi informan sangat mengapresiasi terkait dengan program ini kerana dengan adanya Program Kartu Prakerja ini perekonomian informan terbantu kerana ada bantuan uang dari pemerintah lewat Kartu Prakerja ini.

Gambar 2.
Wawancara Peneliti Dengan Informan Kedua

Dalam hasil wawancara dengan dua informan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam informan satu belum yang menjadi faktor utama dia dalam mendaftar Kartu Prakerja adalah kendala jaringan dan juga waktu dalam Tes Kartu Prakerja ini sangat terbatas, dan tidak adanya transparansi terkait dengan alasan informan tidak diterima dalam daftar penerima Kartu Prakerja ini sehingga ini tidak bisa di jadikan bahan evaluasi bagi informan dalam melakukan pendaftaran ulang dalam gelombang selanjutnya. Konsep transparansi adalah bagian dari prinsip *good governance*. Dalam hal ini, transparansi menjadi sisi afektif bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan publik, utamanya dalam mengidentifikasi seberapa efektif suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap aplikasinya ke dalam masyarakat.¹⁵

Informan ketiga yang peneliti wawancarai berasal dari Kabupaten Blitar. Informan telah berhasil mendapatkan program pelatihan Kartu Prakerja pada gelombang ke empat. Informan menyampaikan bahwa pada saat akan melakukan pendaftaran *server* sempat mengalami kendala dikarenakan banyaknya masyarakat yang mendaftarkan diri pada saat yang bersamaan. Informan juga menyampaikan bahwa dia mengambil pelatihan tentang grafik komputer. Informan menyampaikan bahwa program pelatihan Kartu Prakerja ini secara teori sudah baik, namun kurang efektif karena tidak disertai pula dengan praktik secara langsung. Terdapat berbagai macam pelatihan yang ditawarkan, diantaranya pelatihan memasak, tata rias, *marketing*, dan lain-lain. Informan berpendapat bahwa pelatihan ini seharusnya dapat

¹⁵ Afni Regita Cahyani Muis, 'Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.5 (2020), hlm. 441. <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15317>>.

mendatangkan manfaat apabila digunakan sesuai dengan kebutuhan peserta yang menerima pelatihan Kartu Prakerja ini.

Gambar 3.
Wawancara Peneliti Dengan Informan Ketiga

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti berpendapat bahwa Program Kartu Prakerja ini sudah dirasakan manfaatnya oleh peserta penerima pelatihan Program Kartu Prakerja, namun ada beberapa hal yang masih perlu untuk dioptimalkan seperti pusat penyimpanan data yang perlu untuk ditingkatkan mengingat antusias masyarakat untuk mengikuti program ini sangat besar. Selain itu, peneliti juga berpendapat bahwa program pelatihan yang ditawarkan harus disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah masing-masing sehingga pelatihan yang ditawarkan akan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat guna mengembangkan dirinya bukan hanya sekadar untuk memenuhi syarat dalam menerima insentif yang ditawarkan di akhir program pelatihan Kartu Prakerja ini.

Sebagai evaluasi, maka ada perlunya untuk pemerintah kembali mengkaji pelaksanaan Program Kartu Prakerja ini agar manfaatnya dapat dirasakan dan diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu pelibatan pemerintahan daerah juga sangat perlu untuk mengoptimalkan peningkatan kompetensi angkatan kerja di daerah. Ini karena potensi dari masing-masing daerah adalah berbeda dan pemerintah daerah yang mengetahui hal tersebut, sehingga demi pengembangan yang optimal maka pelibatan pemerintahan daerah dalam program Kartu Prakerja ini sangat diperlukan.

Kesimpulan

Bahwa program kartu prakerja adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditengah kondisi pandemi Covid-19 sebagai suatu *social safety net* dan untuk melatih serta meningkatkan kompetensi angkatan kerja menghadapi bonus demografi pada tahun 2030. Namun demikian perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaannya supaya manfaat dan aksesibilitasnya dapat dirasakan oleh semua pihak tanpa terpengaruh adanya hambatan-hambatan seperti hambatan jaringan dan lain hal sebagainya.

Daftar Pustaka

- Ginting, Maria Lusiana Br, and Rima Herdiyana, 'Peran Pemerintah Pada Kebijakan Kartu Prakerja Dalam Memulihkan Kesejahteraan Di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Analis Kebijakan*, 4.2 (2020), 54-73 <<http://jurnalpusaka.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/-issue/view/9/final>>
- Kurnianingsih, Fitri, Mahadiansar Mahadiansar, and Ramadhani Setiawan, 'Implementation Processes of Social Protection Policy In', *Journal Governance and Public Policy*, 7.3 (2020), 247-59
- Muis, Afni Regita Cahyani, 'Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam

- Menanggulangi Pandemi Covid-19', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.5 (2020) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15317>>
- Mujani, Saiful, and Deni Irvani, 'Sikap Dan Perilaku Warga Terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19', *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11.2 (2020), 219-38 <<https://doi.org/10.14-710/politika.11.2.2020.219-238>>
- Nurfurqon, Ardika, 'Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara', *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23.01 (2020), 13-23 <<https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2864>>
- Permata, Chusnul Qotimah Nita, 'Pengangguran Di Indonesia', *Indonesia Investments*, 2020, 1 <<https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/pengangguran/>>
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani, 'Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik', *Jurnal Publik*, 2017, 1-12 <<https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>>
- Rawie, Yasserina, and Palupi Lindiasari Samputra, 'Analisis Cost and Effectivity Program Kartu Prakerja Di Indonesia', *Journal*, 5.2 (2020), 118-39 <<https://journal.uny.ac.id/files/journals/22/articles/32430/submission/review/32430-85288-1-RV.pdf>>
- Soehartono, 'Eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara', *Yustisia Jurnal Hukum*, 1.2 (2012), 180-93 <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10644>>
- Suparman, Nanang, 'Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara', *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6.1 (2021), 31-42 <<https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261>>
- Tomi, Predianto, and Khoirurrosyidin, 'Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Pemberdayaan Di Masa Pandemi Covid-19', *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 3.2 (2020)
- Wibowo, Muhammad Taufiq Hatta, and Ami Afriyani, 'Strategi Kebijakan, Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Sumedang', *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12 (2021), 1-14
- Wijayanti, Rani Ika, and Ana Humardhiana, 'Optimalisasi Program Kartu Prakerja Dengan Pelatihan Branding Strategy', *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2020), 109 <<https://doi.org/10.24235/dimasejati.v2i1.6645>>
- Wiryanan, I Wayan, 'Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia', *Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar "Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat Di Indonesia"*, 2019.6 (2020), 179-88
- Zulfa, Harirah, and Rizaldi Annas, 'Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7.1 (2020), 36-53 <<https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370>>

REVITALISASI HAK PENGGUNA JALAN DI PASAR GRESIKAN

Shintya Kurnia Beti F¹, Dianita Putri Oktavia D²

Abstract

An analysis of the rights of road users in Gresikan Market where traders sell to eat the highway, causing congestion and causing motorists to feel disturbed. The congestion comes from buyers who park their vehicles not neatly and by chance, and also caused by traders selling too far into the highway. Not only this cause, this research also provides suggestions for roads around Gresikan Market so that they do not continue to cause congestion on the highway. This research was conducted on traders in Gresikan Market and buyers as well as the police or Satpol PP. With the results of the study will show how the opinions of traders and buyers who cause congestion on the road. This study aims to determine the main consequences of congestion that occurs on the highway around Gresik Market which makes road users or motorists feel disturbed, it also cannot be separated from the security side, namely Satpol PP. From the discussion carried out, it can be concluded that Gresikan Market is actually not feasible in any way because of the less extensive land and lack of security because there are many criminal acts of motorcycle theft when the buyer parks and forgets the key. sometimes the sellers are also visited and warned by the Satpol PP for selling the shoulder of the road. But apart from this, actually the traders who have sold in Gresikan Market already have special land to sell but the perpetrators admit that they are reluctant to sell the land because they feel that their merchandise is not and the traders already have customers in Gresikan Market.

Keywords: road user rights, traffic jam, market

Abstrak

Analisa mengenai hak pengguna jalan di Pasar Gresikan yang mana para pedagang berjualan hingga memakan bahu jalan raya, sehingga menyebabkan kemacetan dan menyebabkan para pengendara merasa terganggu. Rupanya, kemacetan tersebut berasal dari para pembeli yang memarkir kendaraan tidak rapi dan sembarangan, dan juga disebabkan karena pedagang berjualan terlalu maju hingga ke jalan raya. Bukan hanya penyebab tersebut adanya penelitian ini juga menyajikan saran untuk jalan di sekitar Pasar Gresikan agar tidak terus-menerus menyebabkan kemacetan di jalan raya. Penelitian ini dilakukan pada para pedagang di Pasar Gresikan dan para pembeli serta polisi atau Satpol PP. Dengan hasil penelitian akan menunjukkan bagaimana pendapat para pedagang dan pembeli yang mengakibatkan kemacetan di jalan tersebut. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui dan mempelajari akibat utama timbulnya kemacetan yang terjadi di jalan raya sekitar Pasar Gresikan yang membuat para pengguna jalan atau para pengendara merasa terganggu, hal itu pula tak lepas dari peran para pihak keamanan yaitu Satpol PP. Dari pembahasan yang dilakukan dapat menarik kesimpulan bahwa Pasar Gresikan sebenarnya tidak layak dari segi apapun karena lahan yang kurang luas dan keamanan yang kurang pula karena banyak terjadi tindak kriminal pencurian motorsaat pembeli memarkir dan lupa mencabut kunci. Terkadang para penjual juga didatangi dan diperingatkan oleh Satpol PP karena berjualan memakan bahu jalan. Namun terlepas dari hal tersebut sebenarnya para pedagang yang berjualan di Pasar Gresikan sudah diberi lahan khusus untuk berjualan namun para pedagang mengaku enggan berjualan di lahan tersebut karena merasa dagangannya tidak laku dan para pedagang tersebut sudah memiliki langganan di Pasar Gresikan.

Kata kunci: hak pengguna jalan, kemacetan, pasar

Pendahuluan

Saat ini pertambahan jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat, oleh karena itu meningkat pula jumlah kendaraan sebagai alat transportasi. Mengingat Kota Surabaya merupakan Ibukota dari Provinsi Jawa Timur sehingga jumlah kepadatan pendudukan dan kepadatan arus lalu lintas begitu tinggi. Dapat dilihat apabila pagi hari volume kendaraan sangat meningkat pada saat jam anak sekolah berangkat dan jam berangkat kerja banyak titik jalan raya yang mengalami kemacetan. Hal tersebut dikarenakan transportasi umum dan transportasi pribadi meningkat secara signifikan. Penyebab kemacetan tersebut salah

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | shintyafardina26@gmail.com.

² Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | dianitaputri99@gmail.com.

satunya adalah keramaian pasar yang ada di pinggir jalan raya. kemacetan lalu lintas di jalan Gresik Surabaya terdiri dari parkir liar, pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan yang menyebabkan jalanan menjadi sempit dan perilaku lalu lintas yang buruk.³

Pasar tradisional di kota masih tetap bertahan ditengah kondisi pandemi saat ini pun pasar tradisional masih terus mempertahankan perekonomiannya meski pertumbuhan pasar tradisional lamban akibat kebijakan dari pemerintah kota. Daya beli di pasar masyarakat menjadi menurun, lalu toko kecil banyak yang tutup karena kalah saing hingga kehilangan pasar, hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Kustarjono Projolalito, adapun pendapat yang lain yaitu menyatakan bahwa pasar modern tidak akan mengganggu pasar tradisional karena pembangunan yang dilakukan memiliki tujuan dan kelas yang berbeda.⁴ Yang mana tujuan revitalisasi ini buat membagikan kenyamanan dan keamanan, baik dalam aspek sosial ataupun ekonomi tampaknya tidak seluruhnya membuktikan keberhasilan yang signifikan. Kasus yang banyak ditemui merupakan penyewaan lapak yang kurang adil, lapak liar disekitar area pasar, dan retribusi yang masih kurang dimengerti oleh pengguna pasar tradisional. Dengan revitalisasi, eksistensi pasar rakyat hendak senantiasa kokoh serta energi saingnya terhadap tokotoko modern bisa bertambah sehingga bisa memajukan ekonomi kerakyatan. Revitalisasi pasar ini pasti hendak tingkatkan perekonomian warga semacam para orang dagang kala lebih banyak warga yang tertarik berbelanja di pasar tradisional.⁵

Pasar merupakan suatu tempa tuntuk manusia melakukan interaksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan penawaran suatu barang atau jasa tertentu yang dijual, yang kemudian akan ditetapkan suatu harga yang telah disepakati (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.⁶ Pada pasar tradisional lokasi menjadi faktor penting bagi masyarakat untuk membeli segala kebutuhan dengan kemudahan akses transportasi serta kesediaan bahan baku yang memiliki harga miring dibandingkan dengan pasar modern yang saat ini merajalela.⁷

Salah satunya yaitu pasar Gresik yang mana adanya pasar tersebut mengakibatkan terganggunya para pengguna jalan penyebabnya yaitu para pedagang yang berjualan namun memakan bahu jalan kemudian para pembeli pun memarkir sepeda motor atau mobilnya dengan sembarangan yang mengakibatkan jalan raya menjadi macet dan banyak

³ Andi Rahmah Krisna Yudha Hutama, Budi Arief, 'Analisis Kemacetan Lalu Lintas Jalan Raya Ciawi - Puncak .', 2018, p. 8.

⁴ Ramlan Tati mengatakan mencermati perubahan tata ruang kota, ter masuk peremajaan pasar, dan pada akhirnya menyebabkan masalah sosial perkotaan ini sebagai interelasi antara pola distribusi ruang, proses sosial dan distribusi kekuasaan. Kedudukan ruang tidak lagi diperlakukan sebagai variabel independen, tetapi variabel dependen dan antara. Perebutan ruang dengan konflik atas tanah ini terjadi tidak saja karena ruang yang sempit diperebutkan banyak orang, tetapi juga karena pola distribusi ruang, proses sosial, dan pola distribusi penggunaan kekuasaan. Perebutan ini diawali dari pola konflik tanah yang melibatkan pemerintah daerah dengan ideologi yang mendasari dan membenarkan tindakan. Martinus Legowo, F X Sri Sadewo, and M Jacky, 'Pedagang Dan Revitalisasi Pasar Tradisional Di Surabaya : Studi Kasus Pada Pasar Wonokromo Dan Pasar Tambah Rejo , Surabaya', *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 22.2 (2019), 179-87 (p. 3).

⁵ Very Y Londa, 'ISSN 2338 - 9613 JAP No. 102 Vol. VII 2021', *Partisipasi Masyarakat Pada Pencegahan Dan Penanggulangan Virus Corona Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kotamanado*, VII.102 (2021), 29-37 (p. 30).

⁶ Eva Yulianti, 'Pengaruh Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang', 2018, 5 (p. 1).

⁷ Abdussakir Salim Al Idrus, 'Jurnal Ekonomi MODERNISASI', *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 5.2 (2019), 117-26 (p. 145).

para pengguna jalan yang merasa terganggu. Kebaruan yang ditawarkan yaitu pendapat dan solusi tentang keadaan lingkungan dimana karena banyaknya kendaraan bermotor yang parkir sembarangan menyebabkan kemacetan lalu lintas di jalanan sekitar Pasar Gresikan.

Pasar Gresikan seharusnya lebih tertib karena sudah sering kali diperingatkan oleh Satpol PP agar tidak berjualan sampai memakan bahu jalan karena banyak yang merasa dirugikan. Adapula para pedagang yang menggunakan tosa atau bahkan pick-up yang diparkir dipinggir jalan hal tersebut mengakibatkan penumpukan volume kendaraan yang lewat di jalan raya tersebut meningkat drastis terlebih di jam tertentu saat para pekerja berangkat kerja di pagi hari dan sepulang kerja di sore hari. Tak hanya mengakibatkan kemacetan, adanya Pasar Gresikan di pinggir jalan tersebut juga mengakibatkan lingkungan di sekitar jalan raya tersebut terlihat kumuh dan kotor dengan adanya sampah-sampah ikan maupun sayuran tak sedikit pula adanya sampah plastik yang berserakan hingga ke jalan raya.

Perbandingan pertama menghasilkan kesimpulan para pedagang pasar tradisional Wonokromo dan Tambakrejo mengalami beberapa masalah besar, secara umum pedagang tersebut memiliki jalan ke ranah politik yang sederhana. Pemkot lebih membela pasar modern dibanding pasar tradisional. Pasar Tambakrejo yang sempat kebakaran mengalihkan pedagangnya sementara ke Pasar Bronggalan namun ketika Pasar Tambakrejo sudah dibuka kembali masih banyak pedagang yang tetap berjualan di Pasar Bronggalan.⁸

Perbandingan kedua menghasilkan Pasar Baso yang berada di Kabupaten Agam adalah sebuah pasar tradisional yang menghubungkan jalan Kota Bukittinggi hingga ke Payakumbuh. Pasar tersebut selalu ramai khususnya pada hari Senin mengakibatkan hambatan arus lalu lintas yang sangat padat. Dengan adanya hambatan lalu lintas tersebut menyebabkan berpengaruhnya lalu lintas jalan hingga menyebabkan kecepatan kendaraan menjadi menurun saat melewati jalan raya tersebut. Penelitian tersebut memiliki tujuan tertentu yakni guna mengetahui volume lalu lintas di jam tertentu dan hari tertentu.⁹

Perbandingan Ketiga menghasilkan kesimpulan bahwa yang sering terjadi pada ruas Jalan Raya Patimura ialah kendaraan yang tidak diparkirkan dengan benar karena lahan parkir yang tidak memadai sehingga membuat ruas jalan tersebut menjadi sempit dan menimbulkan kemacetan di jalan tersebut.¹⁰ Ada juga peningkatan pengguna jalan secara mendadak karena proses antar jemput anak sekolahan yang mengakibatkan bertambahnya jumlah kendaraan yang parkir pada badan-badan jalan, karena lokasi parkir dirasa lebih dekat dengan pusat keramaian kota, dan lebih dekat dengan sekolah-sekolah.

Selain jurnal perbandingan Indonesia, adapun jurnal Internasional yang membahas mengenai revitalisasi. Perbandingan pertama dalam penelitian ini membahas proyek

⁸Rifqi Hanif, *TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Pasar Sumpiuh , Banyumas , Jawa Tengah) SKRIPSI JURUSAN EKONOMI SYARI ' AH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM, 2020.*

⁹Environmental Science, 'PENGARUH AKTIVITAS PASAR TERHADAP ARUS LALU LINTAS (STUDI KASUS PASAR BASO KABUPATEN AGAM)', 39.10 (2020), 4444-55.

¹⁰R. Waas3 Indo Friny Paays1 J. Amahoru2, 'Pengaruh Parkir Pada Baddan Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan Raya Pattimura Kecamatan Sirimau Kota Ambon', 5.2 (2019), 47-55.

revitalisasi di Kota Khulna, Bangladesh yang tahapan-tahapannya sudah dilakukan pemerintah tetapi berujung kegagalan walaupun sudah dipertimbangkan secara perencanaan fisik, ekonomi dan sosial. Selain itu juga melakukan penelitian dalam konteks Kota Khulna, yang membuka pandangan semua orang mengenai lingkungan perkotaan untuk dapat tercapainya pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk perencanaan dan memfasilitasi proyek-proyek pembangunan nasional yang berkelanjutan. Model yang dikembangkan untuk revitalisasi dapat digunakan untuk berbagai usulan perencanaan revitalisasi yang paling sesuai sebelum atau sesudah pelaksanaan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk mengusulkan revitalisasi yakni, kemungkinan keterbatasan sumber daya penelitian dan kemungkinan pemahaman tentang wilayah yang diusulkan. Hasilnya, sejumlah proposal perencanaan yang masuk akal dan dapat dikelola yang akhirnya dipilih.¹¹

Perbandingan kedua dalam penelitian ini mengeksplorasi keterlibatan masyarakat Hongkong dalam proyek revitalisasi yang menjadi peran penting dan berdampak terhadap sosial, budaya dan ekonomi. Faktor terpenting kedua yakni tingkat pendidikan masyarakat yang dapat mempengaruhi pendapat responden. Untuk menarik minat masyarakat disarankan untuk memberi pameran seni gratis, sosialisasi ke kampus, dan kursus dengan biaya konsesi yang diharapkan dengan adanya kegiatan itu mempengaruhi penilaian masyarakat.¹²

Perbandingan ketiga penelitian ini memperlihatkan revitalisasi sebagai salah satu dari tujuh strategi utama di Tiongkok untuk memasuki era baru sosialisme. Dalam hal ini Revitalisasi membutuhkan kerjasama pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan preferensial, peningkatan alokasi, keuangan, koordinasi, dan penguatan pengawasan. Warga Tiongkok juga mengubah pemahaman tentang hubungan antara perkotaan dan pedesaan.¹³

Perbandingan keempat di Eropa ini berkontribusi pada pengetahuan perencanaan revitalisasi ruang publik dengan proses analisis multi kriteria sederhana yang ditujukan pada kegiatan multi arah. Sebagian besar berfokus pada aspek sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan dalam proyek revitalisasi. Selain itu kondisi geografis, spasial dan ekonomi juga sebagai bahan pertimbangan.¹⁴

Perbandingan kelima di Afrika Selatan, program revitalisasi diberikan peningkatan pendanaan. Karena apabila pendanaan kurang maka akibatnya rehabilitasi akan tertinggal dalam beberapa tahun terakhir. Staf administrasi akan mengelola dan melacak proyek yang akan keluar untuk menyiapkan uang diperlukan untuk jalannya revitalisasi.¹⁵

¹¹ Md. Mustafizur Rahman, Francesco Lo Piccolo, and Giulia Bonafede, 'Sustainable Urban Revitalization Model—A Study through Formulating and Selecting the Planning Proposal', *Current Urban Studies*, 08.04 (2020), 576–98 <<https://doi.org/10.4236/cus.2020.84032>>.

¹² Binqing Zhai and Albert P. C. Chan, 'Community Evaluation and Impact Assessment of Revitalization Project: A Case Study in Hong Kong', *Journal of Building Construction and Planning Research*, 06.02 (2018), 23–40 <<https://doi.org/10.4236/jbcpr.2018.62002>>.

¹³ Han Wang and Yi Zhuo, 'The Necessary Way for the Development of China's Rural Areas in the New Era-Rural Revitalization Strategy', *Open Journal of Social Sciences*, 06.06 (2018), 97–106 <<https://doi.org/10.4236/jss.2018.66010>>.

¹⁴ Agnieszka Jaszczak and others, 'Revitalization of Public Spaces in Cittaslow Towns: Recent Urban Redevelopment in Central Europe', *Sustainability (Switzerland)*, 13.5 (2021), 1–25 <<https://doi.org/10.3390/su13052564>>.

¹⁵ Feature Of and T H E Month, 'ROADS PROGRAMME REVITALIZATION ANEW UNCLE CHARLIE ' S', May, 1985, 239–41.

Dengan berdasarkan beberapa penelitian tersebut yang masih relevan temanya dengan penelitian ini. Maka peneliti merumuskan satu rumusan masalah terkait kebijakan apa yang perlu diambil oleh warga atau pihak terkait untuk menata Pasar Gresikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian empiris dan menggunakan data lapangan berupa wawancara dan hasil observasi sebagai sumber data utama. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dianggap sebagai perilaku masyarakat yang senantiasa berinteraksi dengan aspek-aspek masyarakat dan terbentuk dalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Penelitian ini juga bersumber dari pokok permasalahan yang timbul dari masyarakat dan pedagang yang ada Pasar Gresikan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penegakan Hukum

Sebelum membahas dan memecahkan berbagai permasalahan pasar rakyat atau kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam pasar tradisional, dapat kita lihat bahwa pasar rakyat merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Sistem di pasar rakyat terdiri dari beberapa subsistem yang saling mempengaruhi dan berinteraksi antara masyarakat. Subsistem tersebut adalah subsistem pengelolaan pasar, pedagang atau pengecer, pekerja atau karyawan, pembeli, pemasok atau agen, dan produsen dilingkungan pasar tradisional.¹⁷

Salah satunya Pasar Gresikan merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di jalan gresikan surabaya. Mengenai masalah keselamatan, di daerah Pasar Gresikan saat ini realitanya memang secara nalar memiliki tingkat keamanan yang bisa dibilang sangat kurang. Banyak masyarakat yang berdomisili atau yang berprofesi sebagai pedagang di Pasar Gresikan. Namun banyak juga pedagang yang tidak berdomisili di daerah tersebut atau tidak menetap seperti pedagang kaki lima (PKL), banyak juga bangunan mereka menutup saluran air dan membuat arus air mampet. Pedagang kaki lima biasanya dijual di seluruh pelosok pinggiran kota, karena para pedagang ini tergolong pinggiran dan termasuk golongan rentan. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan, karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tersisih dari kehidupan perkotaan, jauh dari kota, dan tidak mampu mengikuti perkembangan kehidupan perkotaan. Dikatakan bahwa mereka adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung, karena kehidupan mereka berada di luar jangkauan dan tidak termasuk dalam perlindungan hukum, mereka hanya dapat menjadi korban penegakan hukum dan ketertiban perlawanan yang bersifat refrensif.¹⁸

¹⁶ Aldita Putra Bayu Pratama, 'IMPLEMENTASI PUTUSAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3462>>.

¹⁷ Pengelola tersebut mendirikan infrastruktur pasar dan bertanggungjawab pada hal penyediaan fasilitas. Pengelola memiliki beberapa pegawai untuk membantu. Kios-kios dan los yang dibangun pengelola disewakan kepada para pedagang. Ida Ayu and others, 'Pengembangan Pasar Rakyat Berbasis Kepariwisata Budaya Bali', 2021, 37-45 (p. 8).

¹⁸ I Made Wira and others, 'Penerapan Sanksi Bagi Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Pinggir Jalan Raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung', *Jurnal Analogi Hukum*, 1.58 (2019), 158-62 (p. 159).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Perda Surabaya No. 17-2003). Pada Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa “Bagi siapapun yang melanggar pasal tersebut diancam dengan pidana penjara paling lambat yaitu 6 bulan lamanya atau denda paling banyak yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)”. Yang mana pemerintah berusaha mengatur PKL agar dapat lebih tertib dalam berjualan di Pasar Gresikan Surabaya. Faktor keselamatan dari pengguna jalan, hal ini merupakan pertimbangan dari saya sebagai pengamat sehari-hari yang melewati jalan gresikan antara lain. Banyak pengunjung Pasar Gresikan yang memarkirkan sepeda motornya dengan seenaknya sendiri bisa dibidang itu bukan pinggir jalan tetapi tepi dari penjual yang ada di Pasar Gresikan dan hal ini ini bisa dibidang cukup merugikan pengendara lain selain itu masih banyak ditemui orang-orang yang melawan arus dengan sengaja dikarenakan barang yang dituju tidak ditemukan di penjual yang pertama sehingga mereka mencari penjual yang kedua dengan cara melawan arus hal ini bisa mengakibatkan kecelakaan yang merugikan kedua belah pihak. Faktor pelanggaran yang kedua adalah masih banyak ditemukan pengunjung dari Pasar Gresikan ini tidak menggunakan helm padahal lokasi dari Pasar Gresikan dan itu tepat berada di tepi kiri jalan Karangasem yang notabennya jalan itu ramai dan padat di jam-jam tertentu misalnya pada saat jam berangkat kerja dan pulang kerja. Yang ketiga ialah Sering adanya pengguna jalan yang menabrak pengunjung dari Pasar Gresikan yang memotong jalan dengan seenaknya. Hal ini disebabkan oleh pengunjung Pasar Gresikan yang sering tidak melihat jalan atau tidak mengawasi ramainya jalan tetapi langsung menyeberang dikarenakan ingin memutar balik melewati jembatan yang menyeberangi sungai menuju arah Bronggalan yang menjadikan hal tersebut sebagai penyebab atau faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dari pihak pemerintah sendiri melakukan pertimbangan yang menurut saya cukup baik yaitu dengan merevitalisasi Pasar Gresikan dengan cara membangun atau memindahkan lokasi Pasar Gresikan menuju suatu pusat perbelanjaan seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya memindahkan pasar ikan di jalan dari Jalan Irian Barat menuju Sentra Ikan Hias Gunung Sari.

Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah letak penempatan pasar yang berada di pinggir jalan ini melanggar beberapa Peraturan yang berlaku seperti Perda Surabaya No. 17-2003, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Perda Surabaya No. 10-2000), Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Perda Surabaya No. 2-2014). Karena pelanggaran tersebut para pedagang semakin tak acuh terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Akibatnya, masih banyak pelanggar yang berjualan dengan memakan bahu jalan. Dengan demikian pihak keamanan pasar atau Satpol PP tak gencar untuk selalu mengingatkan hal tersebut.

Gambar 1.
Wawancara Pedagang (20 Mei 2021)

Menurut informan dan responden AMR. Beliau menjelaskan bahwa transaksi jual beli yang berlangsung di Pasar Gresikan ini sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun, sebagian besar masyarakat pasar memilih berdagang di Pasar Gresikan karena biaya sewanya yang lebih murah dibandingkan dengan pasar terdekat lainnya, selain itu aksesnya yang berada di pinggir jalan merupakan keuntungan tersendiri bagi pedagang sebab para pembeli yang ingin membeli bahan makanan bisa langsung mampir tanpa harus memasuki lorong lorong seperti di pasar-pasar lainnya. Dari biaya sewa sendiri juga bermacam-macam, dari yang harian, mingguan, bulanan atau kontrak, bahkan sistem paten atau tahunan. Untuk sistem kontrak dan tahunan biasanya menyewa dari teras warga sekitar Pasar Gresikan tersebut. Saat ditanya mengenai larangan berjualan, kebanyakan dari pedagang menjelaskan bahwa adanya larangan hanya sementara, jika ada Satpol PP saja mereka tutup sementara, setelah itu mereka buka kembali seperti biasa, disamping itu para pedagang juga membayar biaya listrik dan iuran sampah maka dari itu para pedagang tetap berjualan disana.

Menurut informan berinisial YD menjelaskan bahwa alasan memilih berbelanja di Pasar Gresikan karena jaraknya yang dekat dengan rumah yang bisa ditempuh dengan jalan kaki selain itu tidak perlu masuk-masuk ke dalam seperti di pasar lain walaupun secara harga memang lebih mahal dari pasar terdekat lainnya. Namun pembeli tetap memilih berbelanja di Pasar Gresikan mengingat lebih efisien menghemat waktu hanya selisih sedikit secara harga. Jika dilihat dari sisi pengguna jalan dan warga sekitar kebanyakan sedikit terganggu dengan adanya pasar di jalanan gresikan tersebut, contohnya responden berinisial AA yang mengaku sering melewati Jalan Gresikan. Setiap harinya di jam-jam tertentu selalu macet, ketika bulan ramadhan menjelang buka puasa, banyak orang parkir sembarangan dan adanya pasar ini tidak enak dipandang dan menyebabkan bau menyengat disekitar daerah sana. Sering juga terjadi kecelakaan karena memang hanya menyisakan satu ruas jalan yang dapat digunakan untuk pengguna jalan, selain itu tindak kriminalitas seperti pencurian motor dan pencopetan uang atau perhiasan juga sering terjadi. Dampak yang merugikan warga sekitar juga ada seperti banyaknya pengguna kendaraan roda empat yang melewati gang-gang warga sekitar untuk menghindari macet di Jalan Gresikan, hal ini membuat warga tidak nyaman. Untuk informan terakhir berinisial MI merupakan salah satu

anggota Satpol PP khusus ketertiban pasar yang sering menjalankan tugas di Pasar Gresik. Tim keamanan dan ketertiban sendiri setiap hari melakukan patroli ke Pasar Gresik untuk meminimalisir insiden yang tidak diinginkan. Biasanya sanksi yang diberikan kepada penjual dan pembeli yang melanggar aturan disana berupa surat tilang atau penyitaan kartu identitas, adapun sanksi tegas berupa penyitaan alat jualnya seperti gerobak, timbangan dan lain lain namun masih sesuai dengan prosedur yang berlaku. MI berkata bahwa pasar ini sebenarnya tidak layak ada namun pemerintah memberikan toleransi kepada pedagang karena tempat tersebut merupakan mata pencaharian orang banyak.

Revitalisasi Hak Pengguna Jalan Di Pasar Gresik

Masalah kemacetan di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks bahkan selalu terjadi di kota-kota besar yang berada di lingkup Negara Indonesia. Tak hanya dikarenakan volume kendaraan yang semakin hari semakin meningkat namun kemacetan juga disebabkan karena berbagai faktor salah satunya adalah adanya kegiatan masyarakat yang mengganggu arus lalu lintas. Contohnya yaitu kegiatan jual beli di Pasar Gresik yang mana pasar tersebut berada di pinggir jalan dan sepanjang Jalan Gresik Surabaya. Pasar tersebut berada di pinggir jalan adanya proses jual beli di pasar tersebut dapat menjadi sebuah faktor penyebab kemacetan karena para pembeli di pasar tersebut tidak disediakan lahan parkir sehingga para pembeli memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan bahkan memakan setengah ruas jalan raya akibatnya di jam tertentu khususnya pada saat jam pulang para pekerja yaitu sore hari jalan tersebut mulai padat tak jarang pula terjadi kemacetan yang panjang. Pasar tersebut juga membahayakan bagi orang yang berbelanja membawa anak balita karena jika orang tua lalai maka anak tersebut dapat berlari jalan raya dan keadaan di jalan tersebut ramai oleh kendaraan.

Volume serta tingkatan arus adalah dua ukuran yang berbeda. Titik krisis dari sebuah sistem lalu lintas kendaraan yang saling bertemu pada suatu titik tidak mampu menampung keperluan yang seiring berjalannya waktu semakin meningkat akibat terus naiknya volume lalu lintas berdampak pada persimpangan tersebut.¹⁹ Pasar tersebut ramai karena menurut para pembeli akses untuk menuju pasar tersebut sangat mudah karena tidak perlu berjalan jauh, sebab itu banyak para pembeli yang meninggalkan motornya sembarangan dengan kunci masih tertinggal di motor. Oleh karena itu terjadi suatu peristiwa pencurian karena percuri mendapat kesempatan saat pembeli membeli sayur atau apapun namun tiba - tiba motor yang ditumpangnya seketika raib dibawa maling. Kejadian kecelakaan di jalan tersebut juga sering terjadi karena banyak pengguna jalan yang ngebut sehingga tidak mengetahui di depannya tiba-tiba ada orang yang akan belok berbelanja atau karena ada seseorang yang melawan arah demi ingin berbelanja tanpa harus memutar balik. definisi dari sebuah kemampuan jalan untuk dapat menjalankan fungsinya merupakan arti dari kinerja ruas jalan.²⁰ Ada 4 (empat) aspek dalam kebijakan revitalisasi pasar tradisional, yaitu

¹⁹ Yusmei Gulo, 'Analisa Perhitungan Lampu Lalu Lintas Pada Persimpangan Terhadap Titik Konflik Kendaraan', *Universitas Medan Area*, 2019, p. 1.

²⁰ kue tradisional khas Aceh and kue tradisional khas Aceh, 'ANALISA PENGARUH PASAR TRADISIONAL TERHADAP KINERJA RUAS JALAN (STUDI KASUS : JALAN ISMAIL MARZUKI - PASAR KARANG LELEDE', 2507.February (2020), 1-9 (p. 1).

revitalisasi fisik, manajemen, ekonomi, dan sosial. Guna terciptanya kesejahteraan antar pedagang serta laju roda kehidupan disekitar wilayah pasar.²¹

Namun sebenarnya Pemerintah Kota Surabaya sudah menetapkan peraturan daerah yang melarang berjualan di trotoar atau bahu jalan tersebut namun banyak pedagang yang tidak memperdulikan itu, mereka menganggap apabila mereka sudah membayar uang iuran maka mereka dapat bebas berjualan di tempat itu. Mereka juga sudah mendapatkan banyak langganan maka apabila harus pindah mereka takut dagangannya menjadi tidak laku dan pelanggannya hilang. Kemudahan akses untuk membeli di Pasar Gresik juga menjadi faktor para pembeli berbelanja disana. Para pembeli tidak perlu berjalan jauh untuk membeli sesuatu seperti pada pasar-pasar lainnya. Mereka menganggap hanya memarkir kendaraannya di depan pedagang yang berjualan tidak perlu memakan waktu dan tenaga untuk berjalan jauh. Hal tersebut juga menjadi faktor yang sangat dianggap efisien. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam melakukan pembinaan dan penguatan bantuan untuk memajukan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha mandiri dan berkembang menjadi usaha menengah yang terdapat dalam kalangan pedagang.²²

Pemkot Surabaya sudah merencanakan revitalisasi pasar semenjak tahun 2020 pasar pasar tradisional di Surabaya yang kerap menjadi keluhan masyarakat Surabaya baik penduduk sekitar maupun pengguna jalan yang telah yang aspirasinya telah didengarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Menurut Kepala Bidang Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang Surabaya Imam Christian mengatakan rencana perbaikan pasar akan dilakukan mulai tahun depan yaitu tahun 2021 dalam skala besar pihaknya sudah menyusun desain pasar yang sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya saat ini sudah diusulkan ke Bappeko untuk perbaikan di tahun depan. Hal ini menjadi aspirasi dari masyarakat sekitar daerah Pasar Gresik yang merasa keamanan yang kurang terjaga karena pasar tersebut menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, agar segera merencanakan atau au menggambarkan revitalisasi pasar yang menurut saya kurang memperhatikan yang pertama faktor lingkungan yang kedua faktor keselamatan baik pengguna jalan maupun pengunjung dari Pasar Gresik.

Namun hanya beberapa pasar yang menjadi perhatian dari pihak pemerintah tidak ada pemerataan menurut saya disini dikarenakan dikarenakan hanya fokus pada perbaikan minor seperti drainase sirkulasi kamar mandi hingga pavingisasi pekerjaan itu hanya dilakukan di Pasar Gunungnyar, Pasar Kutisari, Pasar Semikoma dan Pasar Nambangan. Para pengguna jalan juga merasa terganggu akibat aktivitas pasar yang menyebabkan kemacetan, para pengguna jalan pun menyampaikan sarannya apabila tidak ingin ada kemacetan di daerah itu maka harus disediakan lahan parkir maka apabila parkir sudah tertib tidak ada lagi motor atau mobil yang parkir di bahu jalan menyebabkan jalan menjadi

²¹ dan Mitha Nurhikmah Ranjani, Lintang Ayu S, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL (Studi Kasus Di BSD Serpong Dan Pasar Manis Purwokerto)', 53.9 (2019), 1689-99 (p. 57).

²² Annisyah Amelia Hafni, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pasar Tradisional Terkait Keberadaan Pasar Ritel Modern Dengan Pola Waralaba (Studi Di Barus , Tapanuli Tengah)', 2020, p. 48.

sempit dan kemacetan semakin tinggi. Dari sini pemerintah tidak bisa terlalu menyalahkan masyarakat, dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat di bidang pasar menjadi alasan kuat bagi masyarakat setempat untuk tetap berjualan di Pasar Gresikan. Adapun kurangnya tindakan tegas dari aparat pemerintahan setempat untuk menegakkan Peraturan Daerah Kota Surabaya juga menjadi penyebab akan maraknya praktek jual beli di area Jalan Gresikan. Oleh sebab itu revitalisasi pasar harus segera dilakukan dengan metode pendekatan yang masif melalui penyuluhan maupun dengan menegakkan aturan terkait yang dilakukan pemerintah, dengan adanya pendekatan yang baik antara pedagang dengan aparat pemerintah nantinya revitalisasi dapat berjalan dengan baik. Dari revitalisasi pasar ini diharapkan eksistensi pasar tradisional dapat dipertahankan, dan kepuasan konsumen serta kesejahteraan pedagang pasar dapat ditingkatkan.²³

Kesimpulan

Dari penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan dari wawancara beberapa narasumber di Pasar Gresikan bahwa pasar tersebut sebenarnya tidak layak dari segi apapun karena lahan yang kurang luas dan keamanan yang kurang pula karena banyak terjadi tindak kriminal pencurian motor saat pembeli memarkir dan lupa mencabut kunci. Terkadang para penjual juga didatangi dan diperingatkan oleh Satpol PP karena berjualan memakan bahu jalan. Namun terlepas dari hal tersebut sebenarnya para pedagang yang berjualan di Pasar Gresikan sudah diberi lahan khusus untuk berjualan namun para pedagang mengaku enggan berjualan di lahan tersebut karena merasa dagangannya tidak laku dan para pedagang tersebut sudah memiliki langganan di Pasar Gresikan ini, lebih tepatnya berjualan di pinggir jalan dan bahu jalan. Pemerintah Surabaya juga sudah memberi larangan berjualan di bahu jalan dengan ketentuan Perda Surabaya No. 17-2003, Perda Surabaya No. 10-2000 dan Perda Surabaya No. 2-2014. Peraturan tersebut hanya menjadi sebuah formalitas saja bagi para pedagang karena masih banyak pedagang yang berjualan memakan bahu jalan dan para pembeli yang memarkir kendaraan dengan sembarangan, hal itulah penyebab utama kemacetan di jalan raya sekitar Pasar Gresikan dan kurangnya hak para pengguna jalan akibat kemacetan tersebut di jam tertentu.

Daftar Pustaka

- Aceh, kue tradisional khas, and kue tradisional khas Aceh, 'ANALISA PENGARUH PASAR TRADISIONAL TERHADAP KINERJA RUAS JALAN (STUDI KASUS: JALAN ISMAIL MARZUKI - PASAR KARANG LELEDE', 2507.February (2020), 1-9
- Ayu, Ida, Made Dwi, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Ni Putu, Anglila Amaral, Universitas Mahasaraswati Denpasar, and others, 'Pengembangan Pasar Rakyat Berbasis Kepariwisata Budaya Bali', 2021, 37-45
- Eva Yulianti, 'Pengaruh Relokasi Pasar Terhadap Pendapatan Pedagang', 2018, 5
- Fanzhah, Rizky fadilah Farah, and Dinar Melani Hutajulur, 'Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)', *Paradigma Multidisipliner*, 1.1 (2020), 1-12
- Gulo, Yusmei, 'Analisa Perhitungan Lampu Lalu Lintas Pada Persimpangan Terhadap Titik

²³ Revitalisasi Pada Pasar Desa Adat Intaran ini menaruh efek positif terhadap peningkatkan pedagang pedagang pasar, selain itu adanya revitalisasi dalam Pasar Desa Adat Intaran pula menaruh efek yang positif terhadap taraf kepuasan konsumen dan menaruh adanya perubahan dalam pengelolaan dan fasilitas pasar (Arimbawa & Marhaeni, 2017) Rizky fadilah Farah Fanzhah and Dinar Melani Hutajulur, 'Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)', *Paradigma Multidisipliner*, 1.1 (2020), 1-12 (p. 120).

- Konflik Kendaraan', *Universitas Medan Area*, 2019
- Hafni, Annisyah Amelia, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pasar Tradisional Terkait Keberadaan Pasar Ritel Modern Dengan Pola Waralaba (Studi Di Barus , Tapanuli Tengah)', 2020
- Hanif, Rifqi, *TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Pasar Sumpiuh , Banyumas , Jawa Tengah) SKRIPSI JURUSAN EKONOMI SYARI ' AH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*, 2020
- Indo Friny Paays¹ J. Amahoru², R. Waas³, 'Pengaruh Parkir Pada Baddan Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan Raya Pattimura Kecamatan Sirimau Kota Ambon', 5.2 (2019), 47-55
- Jaszczak, Agnieszka, Katarina Kristianova, Ewelina Pochodyła, Jan K. Kazak, and Krzysztof Młynarczyk, 'Revitalization of Public Spaces in Cittaslow Towns: Recent Urban Redevelopment in Central Europe', *Sustainability (Switzerland)*, 13.5 (2021), 1-25 <<https://doi.org/10.3390/su13052564>>
- Krisna Yudha Hutama, Budi Arief, Andi Rahmah, 'Analisis Kemacetan Lalu Lintas Jalan Raya Ciawi - Puncak .', 2018
- Legowo, Martinus, F X Sri Sadewo, and M Jacky, 'Pedagang Dan Revitalisasi Pasar Tradisional Di Surabaya : Studi Kasus Pada Pasar Wonokromo Dan Pasar Tambah Rejo , Surabaya', *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 22.2 (2019), 179-87
- Londa, Very Y, 'ISSN 2338 - 9613 JAP No. 102 Vol. VII 2021', *Partisipasi Masyarakat Pada Pencegahan Dan Penanggulangan Virus Corona Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kotamanado*, VII.102 (2021), 29-37
- Of, Feature, and T H E Month, 'ROADS PROGRAMME REVITALIZATION ANEW UNCLE CHARLIE ' S', May, 1985, 239-41
- Pratama, Aldita Putra Bayu, 'IMPLEMENTASI PUTUSAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3462>>
- Rahman, Md. Mustafizur, Francesco Lo Piccolo, and Giulia Bonafede, 'Sustainable Urban Revitalization Model—A Study through Formulating and Selecting the Planning Proposal', *Current Urban Studies*, 08.04 (2020), 576-98 <<https://doi.org/10.4236/cus.-2020.84032>>
- Ranjani, Lintang Ayu S, dan Mitha Nurhikmah, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL (Studi Kasus Di BSD Serpong Dan Pasar Manis Purwokerto)', 53.9 (2019), 1689-99
- Salim Al Idrus, Abdussakir, 'Jurnal Ekonomi MODERNISASI', *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 5.2 (2019), 117-26
- Science, Environmental, 'PENGARUH AKTIVITAS PASAR TERHADAP ARUS LALU LINTAS (STUDI KASUS PASAR BASO KABUPATEN AGAM)', 39.10 (2020), 4444-55
- Wang, Han, and Yi Zhuo, 'The Necessary Way for the Development of China's Rural Areas in the New Era-Rural Revitalization Strategy', *Open Journal of Social Sciences*, 06.06 (2018), 97-106 <<https://doi.org/10.4236/jss.2018.66010>>
- Wira, I Made, Manik Prayascita, Anak Agung, Sagung Laksmi, Desak Gde, and Dwi Arini, 'Penerapan Sanksi Bagi Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Pinggir Jalan Raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung', *Jurnal Analogi Hukum*, 1.58 (2019), 158-62

Zhai, Binqing, and Albert P. C. Chan, 'Community Evaluation and Impact Assessment of Revitalization Project: A Case Study in Hong Kong', *Journal of Building Construction and Planning Research*, 06.02 (2018), 23-40 <<https://doi.org/10.4236/jbcpr.2018.62002>>

KEDUDUKAN HUKUM DAN TANGGUNG GUGAT PEDAGANG PERANTARA, DISTRIBUTOR, DAN/ATAU AGEN DALAM JALUR DISTRIBUSI BARANG

Andyna Susiawati Achmad¹, Astrid Athina Indradewi²

Abstract

This research aims to find a legal certainty regarding liability of an intermediary trader towards final consumer. All of these times, there is a legal vacuum regarding the legal relationship which occurs between, sellers, intermediaries, and consumer. Acts No. 8 Year 1999 regarding Consumer Protection classifies intermediary traders, distributors, or agents as mere business actors and not distinguish the role of each of these intermediary parties. The method use for this scientific research is Normative Juridical. The researcher used Statutes Approach, Doctrinal Approach, and Case Approach. This paper will discuss about the legal vacuum which happened during Consumer Protection Law, regarding the relationship status of intermediary traders, there is no clear regulation surrounding the accountability of said middleman and its consumer. Furthermore, the paper will examine differences between various intermediary during the distribution process. The multitude number of intermediary traders has caused many branches of law relationships between intermediaries, businessman, and end consumer. From these relationships, this paper can further explain the type of liability that applies to each party. In conclusion, this research argues that responsibility between each party (producers, intermediary traders, and final consumers) are tiered and must be adjusted accordingly to its type of relationship and the transaction that has occurred. The final consumer cannot meddle or demand accountability from the intermediary trader, if the intermediary itself in the distribution channel only acts as a middleman. Business owners who own intermediary actors cannot resolve themselves from the liability of consumers, whereas the intermediary only acts for them.

Keywords: consumer protection; intermediary trader; liability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan secara pasti tentang tanggung gugat perantara perdagangan kepada konsumen akhir. Selama ini terdapat kekosongan hukum mengenai hubungan hukum yang terjadi di antara penjual, perantara, dan konsumen. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menggolongkan pedagang perantara, distributor atau agen sebagai pelaku usaha semata dan tidak membedakan kedudukan dari masing-masing para pihak perantara ini. Tipe penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Metode penelitian menggunakan pendekatan *Statutes Approach*, *Doctrinal Approach* dan *Case Approach*. Penelitian ini pertama-tama membahas mengenai kekosongan hukum yang terjadi dalam UUPK mengenai status hubungan perantara perdagangan, belum adanya pengaturan mengenai tanggung gugat yang jelas bagi perantara perdagangan ini membawa kerugian bagi perantara perdagangan dan juga bagi konsumen akhir. Kemudian dilanjutkan dengan membahas mengenai berbagai macam jenis Pedagang perantara yang dikenal dalam jalur distribusi. Banyaknya jenis pedagang perantara ini juga melahirkan banyaknya jenis hubungan hukum yang terjadi di antara pedang perantara, pelaku usaha dan konsumen akhir. Dari jenis-jenis hubungan hukum yang tercipta maka barulah dapat di pahami mengenai jenis tanggung gugat yang berlaku bagi masing-masing pihak. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tanggung jawab yang terjadi antara Produsen, pedagang perantara dan konsumen akhir adalah tanggung jawab berjenjang, yang harus disesuaikan dengan tipe dan jenis hubungan hukumnya dalam setiap transaksi yang terjadi. Konsumen akhir tidak bisa serta merta secara mutlak meminta pertanggung jawaban dari pedagang perantara apabila dalam jalur distribusi perdagangan perantara hanya bertindak sebagai perantara perdagangan. Pelaku usaha yang menggunakan jalur pedagang perantara tidak bisa membebaskan dirinya secara mutlak dari tanggung gugat kepada konsumen akhir, manakala pedagang perantara itu bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha tersebut.

Kata kunci: pedagang perantara; perlindungan konsumen; tanggung gugat

¹ Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Jl. Jend. A. Yani 288, Surabaya | andyna.susiawati@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Jl. Jend. A. Yani 288, Surabaya | astridathina@hotmail.com.

Pendahuluan

Diterima atau tidak, seluruh masyarakat menyadari bahwa globalisasi terjadi di semua negara. Adanya fenomena globalisasi menggambarkan sebuah proses percepatan interaksi yang luas dalam bidang politik, teknologi, ekonomi, dan budaya. Percepatan proses globalisasi dalam beberapa dekade terakhir ini secara fundamental telah mengubah struktur dan pola hubungan perdagangan dan keuangan internasional yang mengalami perkembangan pesat. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan yang tanpa batas.³ Perdagangan di Indonesia mengalami banyak sekali perubahan, dari perdagangan konvensional sampai kepada perdagangan digital atau elektronik (*electronic commerce* atau *e-commerce*). Perdagangan digital atau elektronik menggunakan teknologi komunikasi dan informasi di bidang kegiatan-kegiatan usaha dan relasi bisnis dengan pelaku usaha, baik orang per orang, kelompok orang, maupun badan usaha tertentu. Karakter dasar *electronic commerce* adalah *global, borderless, virtual, and anonymous*. Kegiatan perdagangan yang awalnya sangat sederhana hanya melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli pada saat ini sudah jarang ditemui. Perdagangan sekarang melibatkan pihak-pihak lain dalam menopang transaksinya. Beberapa contoh yang ada sekarang munculnya *Market place* sebagai tempat bertemu penjual dan pembeli, Jasa Titip sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan jual beli untuk orang lain, munculnya berbagai transaksi elektronik yang melibatkan banyak pihak untuk menopang transaksi misalnya sebagai media pembayaran. Hal-hal ini sudah tidak lagi bersifat konvensional, oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk menemukan mengenai hubungan hukum dan jenis tanggung gugat dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses jual beli yang sudah tidak konvensional dan sederhana lagi. Hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai tanggung gugat pihak-pihak perantara dalam perjanjian jual beli kepada konsumen akhir. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang sesuai dengan konsideransnya lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dan konsumen, serta kepada semua pihak yang terlibat, ternyata belum mampu mengakomodir hal ini. Penelitian ini menjawab keraguan mengenai tanggung gugat perantara-perantara dalam perdagangan kepada konsumen akhir.

Komponen utama dalam perdagangan ialah beragam bentuk transaksi seperti *Business to Business (B2B)*, *Business to Customers (B2C)*, dan lain-lain.⁴ Lazimnya, produk sampai ke tangan konsumen langsung dari produsen, yaitu dengan menjual produk langsung ke rumah konsumen atau konsumen datang ke tempat produsen. Hal ini biasanya berlaku untuk produk-produk *home-industry*. Namun ada 1 (satu) pihak lagi yang tidak kalah penting dan sering kali terlibat dalam transaksi jual beli yaitu seorang perantara. Perantara di sini bisa berupa: pedagang perantara, distributor resmi, dan/atau agen resmi. Masing-masing pihak tersebut merupakan unit-unit kegiatan perdagangan dengan peranan tersendiri pula. Dengan demikian dipahami bahwa pihak penjual dalam sebuah transaksi jual beli yang melibatkan perantara ini bisa berupa produsen/prinsipal, importir, dan/atau penjual tangan pertama

³ Arfian Setiantoro dkk., "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7.1 (2018), 1-17 (hal. 6).

⁴ Yusuf Arif Utomo, Carissa Kirana Eka Putri, dan Hilda Yunita Sabrie, "Tanggung Gugat Shopee Sebagai Online Marketplace Provider Dalam Pengiriman Barang," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.2 (2020), 347-68 (hal. 348) <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.297>>.

(grosiran). Pihak-pihak ini membutuhkan pihak lain untuk dapat mendistribusikan barangnya untuk sampai kepada konsumen akhir. Sebuah transaksi jual beli akan lebih mudah tercapai dengan melibatkan pihak perantara. Pihak perantara akan membuat barang lebih cepat sampai ke tangan konsumen, memenuhi kebutuhan modal dalam bentuk pinjaman, ataupun lebih mudah memasarkan kepada pihak konsumen karena memiliki jaringan dan cakupan wilayah yang lebih luas, yang mana biasanya lebih susah dijangkau oleh pihak penjual sendiri.⁵ Pedagang perantara mempunyai tugas untuk menghubungkan antara prinsipal (pemberi kuasa) dengan pihak ketiga. Dalam hal ini perantara tunduk pada peraturan tentang pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 1792 - Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), perantara biasa dalam perdagangan sebagai penerima kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Penerima kuasa tidak boleh bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, sehingga yang menjadi para pihak adalah prinsipal selaku pemberi kuasa dengan pihak ketiga.⁶

UUPK menggolongkan pedagang perantara, distributor atau agen sebagai pelaku usaha semata. Secara lebih mendetail, UUPK tidak membedakan kedudukan dari masing-masing para pihak perantara ini. Padahal dalam perkembangan perdagangan di Indonesia, hampir semua usaha bisnis menggunakan pihak perantara. Akibatnya terdapat kekosongan hukum mengenai hubungan hukum yang terjadi diantara penjual, perantara, dan konsumen. Padahal apabila ditelaah secara lebih jauh, hubungan antara penjual pedagang perantara, distributor atau agen hubungannya lebih kompleks, bukan hanya semata-mata hubungan penjual dan konsumen saja sebagaimana yang diatur dalam UUPK. Ini menyebabkan adanya Distributor yang bertindak untuk dan atas nama Produsen akan berbeda kedudukannya dengan distributor yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, dan hal ini juga akan berbeda dengan para pedagang perantara ataupun pedagang grosir dan eceran. Hubungan hukum diantara diantara pelaku usaha, perantara dan konsumen tidak sama dengan hubungan hukum jual beli biasa. Hubungan hukum di antara mereka bias terjadi karena Perjanjian jual beli, perjanjian pemberian kuasa, maupun perjanjian penitipan barang.

Dalam perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha sering kali kita menemukan adanya sebuah kontrak baku. Hal ini sebenarnya diperbolehkan oleh UUPK dengan persyaratan tidak boleh mencantumkan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UUPK. Apabila tetap dilanggar maka memungkinkan untuk batal demi hukum.⁷ Pada umumnya, isi daripada kontrak baku itu adalah untuk mengalihkan tanggungjawab pelaku usaha. Hal ini sering kali dinilai merugikan karena menyebabkan posisi yang tidak setara antara pelaku usaha dan konsumen. Kontrak tersebut biasa membawa kerugian kepada salah satu pihak, hanya membebaskan tanggung jawab kepada konsumen apabila terjadi wanprestasi didalam kontrak dan sering juga terjadi perbuatan melawan hukum yang ujungnya para pihak yang merasa haknya dilanggar melakukan upaya hukum untuk

⁵ Nur Sulisty Budi Ambarini, Tito Sofyan, dan Edra Satmaidi, "Hubungan Hukum Pedagang Perantara Dan Pelaku Usaha Dalam Bisnis Perikanan Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.4 (2018), 743-62 (hal. 745).

⁶ Utomo, Putri, dan Sabrie, hal. 365.

⁷ Yustina Dhian Novita dan Budi Santoso, "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.1 (2021), 46-58 (hal. 48).

menuntut haknya ke pengadilan agar kepastian dan perlindungan hukum dapat diterima oleh pihak yang merasa haknya dilanggar.⁸ Oleh karena itu sangat penting melihat mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha dalam perjanjian-perjanjian jual beli dengan konsumen, termasuk dengan adanya perantara. Dalam perjanjian baku biasanya tidak akan ada hak tawar menawar dari para pihak, semua harus tunduk dan patuh dengan perjanjian dengan prinsip “take it or leave it”.⁹

Selain daripada itu, salah satu aspek penting dalam perlindungan konsumen adalah tentang tanggung jawab produsen serta distributor atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya atau dikenal dengan istilah *product liability*. Secara historis, tanggung jawab produsen lahir karena adanya ketidakseimbangan kedudukan dan tanggung jawab antara produsen dan konsumen. Dalam berbagai kasus, konsumen tidak cukup dilindungi.¹⁰ Salah satunya adalah kasus dalam Putusan Nomor 968/Pdt.G./2020/PN.Sby., yang mana terdapat konsumen akhir yang dirugikan akibat pemasangan aki mobil, baik distributor maupun bengkel yang melakukan pemasangan aki tersebut keduanya tidak mau bertanggung gugat, dengan alasan bahwa produk tersebut adalah tanggung jawab produsen. Distributor hanya menyalurkan, bengkel hanya memasangkan. Sementara pada sisi produsen, produsen mengklaim bahwa produk tersebut sudah lolos uji standar sehingga produsen tidak perlu bertanggung gugat. Marak terjadi kasus beredarnya produk cacat di masyarakat diakibatkan oleh kurang insentifnya pengujian terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen dan juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi maupun lembaga yang berwenang menangani masalah pengawasan tersebut. Jenis atau dasar yang bisa dipakai untuk meminta pertanggungjawaban dari produsen ataupun dari pelaku usaha perantara bisa mengacu kembali ke KUHPer,¹¹ apabila UUPK tidak mencantumkannya. Sama halnya dengan tanggung gugat dalam hukum perdata maka bisa dipakai wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum.¹²

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari tahun 2021 dengan judul “Pertanggungjawaban Makelar Dan Komisioner Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Hukum Dagang Indonesia” memiliki kesamaan pembahasan mengenai hubungan dan akibat hukum melalui pedagang perantara ditinjau dari KUHD. Lalu dijelaskan penentuan pihak-pihak yang wajib bertanggung jawab atas barang-barang yang memiliki cacat tersembunyi dan tidak aman hukum.¹³ Penelitian berikutnya dilakukan oleh

⁸ Nelson Abednego Situmeang, Herdi Kuingo, dan Moestar Arifin, “Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan Konsumen,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019), 46–58 (hal. 48).

⁹ Riski Peburu Ariyanti Yusmita, Enricho Duo Putra Njoto, dan Rizal Yudistira, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019), 59–67 (hal. 63) <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2265>>.

¹⁰ Ni Made Dewi Intan Lestarin dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Instagram,” *Jurnal Kertha Semaya*, 7.10 (2019), 1–14 (hal. 7) <<https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i-05.p14>>.

¹¹ I Komang Mahesa Putra, Ni Luh Mahendrawati, dan Desak Gde Dwi Arini, “Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet,” *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020), 73–77 (hal. 76).

¹² Lestarin dan Putra, hal. 1–14.

¹³ Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari, “Pertanggungjawaban Makelar Dan Komisioner Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Hukum Dagang Indonesia,” *Jurnal Yustisiabel*, 5.1 (2021), 1–18 (hal. 1–18) <<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i1.834>>.

Inthan Juwita Ndun pada tahun 2018 tentang “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda”. Hasil penelitian diketahui mengenai tanggung jawab *dealer* yang berkedudukan sebagai pedagang perantara. Namun pada hal ini, hubungan hukumnya lahir antara produsen dan *dealer* secara spesifik. Pada penelitian ini pula ditekankan mengenai kedudukan konsumen yang lemah dan harus mendapatkan perlindungan hukum apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya.¹⁴ Selain itu, penelitian yang dilakukan Indira Putri Mahesti dan Laksana, I Gusti Ngurah Dharma pada tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online” memiliki sedikit persamaan dalam rumusan masalah yaitu, mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi cacat produk dan bentuk pertanggungjawaban penjual pada barang dagangannya yang cacat. Penelitian ini menekankan tanggung jawab pedagang perantara yang dilandasi oleh perjanjian titip beli. Hubungan hukumnya dilihat dari perjanjian penitipannya dan sekaligus terdapat unsur pemberian kuasa.¹⁵ Maka berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah hubungan hukum antara konsumen, pedagang perantara, distributor, dan atau agen? Serta apakah prinsip tanggung gugat pedagang perantara, distributor, dan atau agen menurut hukum Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.¹⁶

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hubungan Hukum Antara Konsumen, Pedagang Perantara, Distributor, Dan Atau Agen

UUPK adalah landasan bagi hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Tujuan UUPK adalah melindungi kedua belah pihak. Dalam Pasal 1 angka 3 UUPK telah dijelaskan siapa yang dimaksud dengan pelaku usaha itu. Dari definisi yang diberikan oleh UUPK tersebut terdapat kerancuan mengenai siapa sebenarnya yang bisa dikategorisasikan sebagai pelaku usaha. UUPK mengenal istilah konsumen adalah dalam arti konsumen akhir.¹⁷ UUPK tidak mengatur mengenai pedagang perantara, distributor atau agen. Oleh karena itu berdasarkan UUPK, pihak-pihak tersebut dapat digolongkan sebagai pelaku usaha. Dalam prakteknya para pelaku usaha itu bisa saja bertindak sebagai perantara dari pelaku usaha lainnya. UUPK tidak secara jelas menyebutkan siapa saja pelaku usaha yang dimaksud, apakah pelaku usaha sebagai produsen, atau pelaku usaha selaku perpanjangan tangan dari pelaku usaha lainnya.

Dalam praktek sering kali dalam sebuah perdagangan akan melibatkan pihak-pihak Perantara. Pedagang perantara atau *lastgeving* yang dapat diterjemahkan secara berganti-ganti

¹⁴ Inthan Juwita Ndun, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda,” *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, hal. 1-17 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1156351>>.

¹⁵ Indira Putri Mahesti dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online,” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7.10 (2019), 1-17 (hal. 1-17).

¹⁶ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20-33 (hal. 23).

¹⁷ Dede Agus, “Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2018), 71-82 (hal. 71).

dengan penyuruhan, pemberian kuasa, atau keagenan. Perantara ini bisa perorangan sendiri atau perusahaan, bisa secara resmi ataupun tidak resmi. Perantara-perantara yang tidak resmi bisa di golongan sebagai perkulakan, grosir, atau dengan nama-nama lain yang mana pada dasarnya mereka bertindak untuk dan atas nama nya sendiri melakukan sebuah penjualan barang/jasa dari pihak produsen. Perantara-perantara resmi biasa dikenal sebagai agen atau distributor. Distributor menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang ("PERMENDAG 22/2016") adalah "pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukan dari produsen atau supplier atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang". Agen berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen (Permendag 24/2021), yang dimaksud dengan agen adalah "Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang tanpa memiliki dan/atau menguasai Barang yang dipasarkan".

Para pelaku pedagang perantara ini tentunya harus diberikan perlindungan hukum yang memadai, sementara UUPK tidak menyebutkan secara spesifik bahwa diantara pelaku usaha dan konsumen akhir mungkin melibatkan perantara. Maka harus dipahami bahwa perantara ini ada yang bertindak untuk dan atas nama produsen, adapula perantara-perantara yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri. UUPK memandang perantara adalah perantara yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, sehingga dianggap bahwa hubungan hukumnya murni adalah antara pelaku usaha dengan konsumen akhir secara bertahap sekalipun itu melibatkan perantara.

UUPK yang tidak mengenal adanya kedudukan hukum perantara menyebabkan konsumen akhir seringkali dirugikan, karena mereka tidak tahu kemana mereka harus menggugat apabila terdapat barang/jasa yang cacat atau tidak sesuai dengan kualitasnya. Menentukan kedudukan hukum perantara menjadi hal yang sangat penting untuk memperjelas mengenai tanggung jawab bagi para perantara ini, oleh karena itu kedudukan pedagang perantara ini bisa di lihat dari 2 (dua) jenis hubungan hukum, antara lain: Pedagang perantara yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, maka berarti kedudukan hukumnya disini dengan produsen adalah sebagai konsumen dari produsen tersebut. Sehingga hubungan hukumnya adalah hubungan jual beli diantara produsen dan konsumen sebagaimana dimaksud UUPK. Pedagang perantara yang bertindak untuk dan atas nama produsen berdasarkan sebuah perjanjian baik lisan maupun tertulis. Dalam hal ini hubungan hukum diantara mereka adalah sebagai pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sehingga dalam hubungan pemberian kuasa ini maka penerima kuasa hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan kegiatan jual beli.

Hal yang menjadi perhatian secara khusus adalah ketika pelaku usaha yang menggunakan jaringan distribusi, dimana di sana akan melibatkan pihak-pihak yang bertindak untuk dan atas nama produsen, sebagaimana yang dikenal dalam Permendag 22/2016. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Permendag 66/2019), para agen yang secara khusus ditunjuk oleh pelaku usaha berarti sedang melaksanakan kuasa dari pelaku usaha atau

produsen, maka dalam hal ini jenis tanggungjawabnya berbeda dengan perantara biasa yang tidak lahir dari hubungan hukum keagenan. Dalam hal barang yang diterima konsumen cacat setelah adanya perjanjian jual beli dengan agen, maka konsumen dapat menggunakan hak garansi yang diberikan oleh produsen utama. Apabila hak garansi itu tidak ada, maka konsumen akan dapat menuntut kepada produsen utama bukan kepada agen, karena dalam perjanjian keagenan sesuai dengan instruksi Permendag 66/2019 produsen harus menanggung resiko atas barang yang dijual kepada konsumen akhir.

Dalam hal-hal khusus setelah produsen menjalankan tanggungjawabnya kepada konsumen akhir, bisa saja produsen meminta pertanggungjawaban kepada agen manakala mereka melakukan kesalahan dalam menangani produknya. Jika tidak ada unsur kesalahan atau kalalainan dari agen maka pihak produsen sepenuhnya tidak akan dapat meminta tanggung gugat apapun kepada agennya. Hubungan hukum diantara pelaku usaha dan perantara mereka tidak hanya bisa dibuat dalam *frame* hukum selayaknya hubungan pelaku usaha dan konsumen semata. Pihak penjual yang dibantu oleh perantara mendapatkan keuntungan berupa pemangkasan jalur distribusi ataupun pemasaran, dan akan lebih mudah bagi konsumen mengenal produk milik penjual. Sementara perantara dalam hal ini mendapatkan keuntungan berupa selisih harga jual ataupun komisi.

Prinsip Tanggung Gugat Pedagang Perantara, Distributor, Dan Atau Agen Menurut Hukum Indonesia

Permasalahan yang dihadapi oleh konsumen di Indonesia ternyata menyangkut berbagai pihak, seperti pengusaha dan pemerintah. Pengusaha diwajibkan untuk menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen,¹⁸ memproduksi barang dan jasa secara berkualitas, produk yang dijual memiliki standar keamanan, mengikuti peraturan yang berlaku, dengan harga yang sesuai atau *reasonable*. Berdasarkan pada hal ini, konsumen dituntut untuk memiliki pemahaman tentang hak-hak yang dimiliki sehingga dapat melakukan *social-control* terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah.¹⁹ UUPK hadir dengan memberikan harapan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini dirasa masih kurang dapat ditingkatkan lagi, beberapa tujuannya antara lain adalah melindungi kepentingan semua pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha, untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa.²⁰

Sistem perekonomian yang kompleks mengakibatkan pergeseran konstruksi hukum dalam hubungan produsen dan konsumen. Hubungan yang semula dibangun atas dasar adagium *caveat emptor* (konsumen bertanggung jawab) telah ditinggalkan dan kini berubah

¹⁸ Sukarmi dan Yudhi Tri Permono, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Secara Online," *Jurnal Hukum*, 35.1 (2019), 77-100 (hal. 81).

¹⁹ Nyoman Rizkyta Putri dan A A Ketut Sukranatha, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluwarsa," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2.1 (2018), 1-15 (hal. 13) <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/-40853>>.

²⁰ Aminudin Aziz, Paramita Prananingtyas, dan Irawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.2 (2019), 213-25 (hal. 219).

menjadi *caveat venditor* (pelaku usaha bertanggung jawab).²¹ Ketika konsumen mendapat produk cacat, maka konsumen berhak untuk memperoleh ganti rugi. Pasal 19 ayat (1) UUPK merumuskan mengenai tanggung jawab produk, dengan demikian untuk menggugat terhadap pertanggungjawaban produk yang merugikan harus mempunyai dasar hukum.²² Meski UUPK telah memberikan aturannya terkait dengan perlindungan konsumen namun pada kenyataannya keberhasilan gugatan konsumen untuk mendapat ganti kerugian dengan adanya pembuktian dan pembuktian dari pihak lawan yang diajukan oleh pelaku usaha dinilai masih sangat lemah karena membuktikan unsur kesalahan merupakan hal yang relatif sukar dan berat.²³ Atas dasar ini, munculah teori tanggung jawab *product liability* dengan prinsip tanggung jawab mutlak atau *strict liability* sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) *juncto* Pasal 28 UUPK.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada banyak macam dan jenis tanggung gugat serta pihak-pihak yang harus bertanggung gugat dalam sebuah perjanjian jual beli. Tidak semua produsen akan bertanggung jawab mutlak, namun sebaliknya tidak semua pedagang perantara juga dapat dimintai pertanggungjawaban oleh konsumen akhir. Untuk menentukan siapa yang bertanggung gugat ditentukan berdasarkan perjanjian diantara mereka. Terdapat beberapa perbedaan jenis tanggung gugat dari masing-masing hubungan hukum yang terjadi antara penjual utama (produsen), perantara, dan konsumen akhir. Pertama tanggung gugat mutlak ada pada produsen sebagai pihak penghasil produk manakala produk yang dihasilkannya mengalami cacat produksi. Misalnya perusahaan mobil harus bertanggung jawab atas tidak berfungsinya *airbag* dalam mobilnya, bukan tanggung jawab *dealer* yang menjual mobil tersebut, karena kesalahan ada pada saat proses pembuatan. Tanggung gugat mutlak ini secara otomatis membebaskan tanggung gugat *dealer* yang berhubungan dengan konsumen akhir, karena disini *dealer* hanya bersifat melakukan perpanjangan tangan distribusi dari produsen. *Dealer* tidak melakukan perubahan bentuk terhadap isi dan kondisi mesin mobil tersebut. Kedua, agen yang menjual aksesoris mobil yang melakukan pemasangan dan instalasi dibawah pengawasannya sendiri, maka akan bertanggung gugat kepada konsumen sebatas jika ada kesalahan dalam pemasangan aksesoris tersebut yang menyebabkan barang tersebut kehilangan fungsinya. Hal yang perlu menjadi perhatian utama untuk dapat meminta tanggung jawab agen adalah jika barang yang dipasang tersebut cacat karena adanya kesalahan dalam prosedur pemasangan, karena disini pihak agen yang melakukan pemasangan. Ketiga, perantara mandiri yang bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha utama, yang tidak merubah bentuk barang yang dijualnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apapun, semua tanggung jawab ada pada pelaku usaha utama. Disini perantara mandiri tersebut menjalankan kuasa dari pelaku usaha, dan dia tidak melakukan perubahan apapun, murni hanya merupakan perpanjangan tangan jalur distribusi. Perantara mandiri seperti ini harus mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, salah satu caranya adalah bahwa segala konsekuensi tanggung gugat dari pelaku usaha harus dimasukkan dalam

²¹ Wiwik Sri Widiarty, "Lemahnya Posisi Konsumen terhadap Produk Pangan Kadalauawarsa," *Yure Humano*, 13 (2018), 37-55 (hal. 42).

²² Agnes Maria Janni Widyawati, "Tanggung Jawab Produsen Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Menimbulkan Kerugian," *Jurnal Spektrum Hukum*, 15.2 (2018), hal. 269-70 <<https://doi.org/10.35973/s-h.v15i2.1120>>.

²³ Johannes Gunawan, "Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen," *Veritas et Justitia*, 4.2 (2018), 274-303 (hal. 302) <<https://doi.org/10.25123/vej.v4i2.3082>>.

perjanjian pemberian kuasa dari pelaku usaha kepada perantara mandiri ini, dan pemberian kuasa tersebut hendaklah dibuat secara tertulis. Perantara mandiri yang merubah bentuk dari barang yang diterimanya dari pihak pelaku usaha utama, akan bertanggung jawab atas barang tersebut kepada konsumen akhirnya. Dalam hal ini hubungan hukumnya adalah perantara mandiri sebagai konsumen bagi pelaku usahanya. Ilustrasinya adalah A membeli *ballpoint* di produsen A dan meminta tanpa diberikan merek. Kemudian A merakit kembali *ballpoint* tersebut dengan mencetak nama merek dan memberikan aksesoris tambahan dalam *ballpoint* tersebut sehingga *ballpoint* yang dijual oleh A sudah berbeda bentuk dari yang di produksi oleh B. Dalam hal ini diantara mereka terjadi perjanjian jual beli biasa. A hanya dapat menuntut pada B, dan konsumen akhir hanya dapat menuntut kepada A tanpa adanya tanggung jawab berjenjang di antara mereka.

Kesimpulan

Tanggung jawab yang terjadi antara produsen, pedagang perantara dan konsumen adalah tanggung jawab berjenjang. Konsumen akhir tidak bisa meminta pertanggungjawaban dari pedagang perantara apabila dalam jalur distribusi perdagangan perantara hanya bertindak sebagai perantara perdagangan, artinya pedagang perantara tidak melakukan perubahan terhadap bentuk dari barang yang dijual tersebut. Pedagang perantara hanya bertindak sebagai perpanjangan tangan distribusi dari produsen. Apabila dalam proses distribusi itu terdapat perubahan bentuk oleh pedagang perantara, maka pedagang perantara akan bertanggung jawab kepada konsumen sebagaimana tanggung jawab seorang pelaku usaha.

Daftar Pustaka

- Agus, Dede, "Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2018), 71-82
- Ambarini, Nur Sulistyو Budi, Tito Sofyan, dan Edra Satmaidi, "Hubungan Hukum Pedagang Perantara Dan Pelaku Usaha Dalam Bisnis Perikanan Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.4 (2018), 743-62
- Aziz, Aminudin, Paramita Prananingtyas, dan Irawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.2 (2019), 213-25
- Banjaransari, Ayu Putri Rainah Petung, "Pertanggungjawaban Makelar Dan Komisioner Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Hukum Dagang Indonesia," *Jurnal Yustisiabel*, 5.1 (2021), 1-18 <<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i1.834>>
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20-33
- Gunawan, Johannes, "Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen," *Veritas et Justitia*, 4.2 (2018), 274-303 <<https://doi.org/10.25123/vej.v4i2.3082>>
- Lestarin, Ni Made Dewi Intan, dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Instagram," *Jurnal Kertha Semaya*, 7.10 (2019), 1-14 <<https://doi.org/10.24843/K-M.2019.v07.i05.p14>>
- Mahesti, Indira Putri, dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, "Perlindungan Hukum Terhadap

- Pengguna Jasa Titip Online," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7.10 (2019), 1-17
- Ndun, Inthan Juwita, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda," *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1156351>>
- Novita, Yustina Dhian, dan Budi Santoso, "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.1 (2021), 46-58
- Putra, I Komang Mahesa, Ni Luh Mahendrawati, dan Desak Gde Dwi Arini, "Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet," *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020), 73-77
- Putri, Nyoman Rizkyta, dan A A Ketut Sukranatha, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluwarsa," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2.1 (2018), 1-15 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40853>>
- Setiantoro, Arfian, Fayreizha Destika Putri, Anisah Novitarani, dan Rinitami Njatrijani, "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7.1 (2018), 1-17
- Situmeang, Nelson Abednego, Herdi Kuingo, dan Moestar Arifin, "Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan Konsumen," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019), 46-58
- Sukarmi, dan Yudhi Tri Permono, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Secara Online," *Jurnal Hukum*, 35.1 (2019), 77-100
- Utomo, Yusuf Arif, Carissa Kirana Eka Putri, dan Hilda Yunita Sabrie, "Tanggung Gugat Shopee Sebagai Online Marketplace Provider Dalam Pengiriman Barang," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.2 (2020), 347-68 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.297>>
- Widiarty, Wiwik Sri, "Lemahnya Posisi Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa," *Yure Humano*, 13 (2018), 37-55
- Widyawati, Agnes Maria Janni, "Tanggung Jawab Produsen Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Menimbulkan Kerugian," *Jurnal Spektrum Hukum*, 15.2 (2018) <<https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1120>>
- Yusmita, Riski Pebru Ariyanti, Enricho Duo Putra Njoto, dan Rizal Yudistira, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019), 59-67 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2265>>

PENOLAKAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH BUDURAN DITINJAU PADA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Dea Agustina Rahayu¹, Chynthia Devi²

Abstract

The purpose of this study is to conduct a rejection of acts of violence against children, this study uses empirical research where the source is based on observations and interviews, but also based on various approaches. Through this study the researchers explained that children are children who deserve love from their parents and those around them, childhood children should get happiness, joy, but at this time many children get violence from their own parents, Unwittingly, the parents often give yells to torture both physically and psychologically. The rise of acts of violence against children is one of the biggest and serious problems faced by the government at this time, this is because it is related to the role of the government which is to implement Law no. 35-2014, besides that children are also victims of violence themselves will have an impact on their developmental conditions, where the development of children at that time is also immature both physically and psychologically, therefore special protection or assistance is needed in dealing with that matter.

Keywords: children; child abuse; legal protection

Abstrak

Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk melakukan adanya suatu penolakan terhadap tindak kekerasan pada anak, penelitian ini menggunakan penelitian secara empiris yang mana sumbernya berdasarkan dengan melakukan observasi dan hasil wawancara saja, tetapi juga berdasarkan dari berbagai pendekatan. Melalui penelitian ini peneliti menjelaskan bahwa anak merupakan buah hati yang sudah selayaknya mendapatkan kasih sayang dari orang tua serta orang-orang yang berada disekitarnya, masa kecil anak seharusnya mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan, namun pada saat ini banyak anak yang mendapatkan kekerasan dari orang tuanya sendiri, yang tanpa disadari juga orang tua tersebut sering memberikan bentakan hingga siksaan baik secara fisik ataupun psikologisnya. Maraknya tindak kekerasan pada anak merupakan salah satu masalah terbesar dan serius yang dihadapi oleh pemerintah pada saat ini, hal tersebut disebabkan karena berkaitan dengan peran pemerintah yang mana untuk melaksanakan UU No. 35-2014, selain itu anak juga yang posisinya sebagai korban dari kekerasan sendiri akan berdampak pada kondisi perkembangannya, yang mana perkembangan anak pada saat itu juga belum matang baik secara fisik maupun psikologisnya, maka dari itu diperlukan adanya perlindungan khusus atau pendampingan secara khusus dalam menangani hal tersebut.

Kata kunci: anak; kekerasan anak; perlindungan hukum

Pendahuluan

Komisi Nasional Perlindungan Anak memiliki catatan mengenai tindak kekerasan terhadap anak ini terus bertambah disetiap tahunnya, bukan hanya peningkatan dalam jumlah kuantitas saja namun juga beraneka ragam modus dan motifnya, banyak sekali faktor yang menjadi pemicu timbulnya tindak kekerasan, misalnya faktor ekonomi serta lemahnya pemahaman orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam melindungi hak-hak anak.

Kekerasan anak kerap kali terjadi di lingkungan terdekat, seperti sekolah, rumah dan lingkungan sosial anak, lingkungan rumah justru dilakukan oleh orang tua kandung padahal orang tua harusnya bertanggung jawab dalam melindungi anaknya namun dalam kenyataannya justru sebaliknya. Perbuatan kekerasan itu akan menimbulkan dampak negatif untuk anak, menimbulkan rasa trauma yang besar, masalah psikologi serta dapat

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | rahayu.dea23@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | chynthiadevi23@gmail.com.

merusak masa depan anak, tidak jarang pula anak akan menjadi pribadi yang suka menyendiri dan tidak mudah bergaul dengan teman-temannya, membuat rasa bingung, tegang, takut akan mengalami kelainan jiwa atau biasa disebut tekanan jiwa.³ Seperti contoh kasus fakta yang terjadi di wilayah Buduran, tindak kekerasan yang dialami anak berinsial NA yang belum genap berusia 18 tahun ini sering terjadi, perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua orang tua kandung, anak berinsial NA ini merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara, bukan hanya NA yang menjadi korban namun juga kedua kakak kandungnya, namun subjek pada penelitian ini ialah NA karena kedua kakaknya sudah berumur lebih dari 18 tahun, jadi bukan dikategorikan sebagai anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU No. 35-2014), diduga orang tuanya sering adu mulut karena suatu permasalahan yang tidak peneliti ketahui dan seringkali melampiasikan kepada anak-anak mereka, para tetangga bahkan Ketua RT setempat hanya bisa diam karena kurangnya rasa pengetahuan dan dianggap sebagai masalah privasi. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran dalam keberlangsungan suatu bangsa dan memupuk potensi dari suatu bangsa, seharusnya anak diajari dan dididik guna mendapatkan masa depan yang baik.⁴ Tindak pidana kekerasan terhadap anak khususnya yang dilakukan oleh orang tua kandung menarik untuk dikaji karena seharusnya orang tua harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap anak mereka namun kenyataan justru sebaliknya.

Rasa trauma yang dirasakan anak jauh lebih besar apabila perbuatan kekerasan itu dilakukan oleh orang tua kandung. Perbuatan kasar yang dilakukan oleh orang tua kandung justru akan menimbulkan efek atau dampak buruk bagi psikologis serta masa depan anak.⁵ Seorang anak yang seharusnya mendapatkan hak seperti berkeluh kesah, bercerita banyak hal tapi hak tersebut tidak dapat diperolehnya. Berakibat anak menjadi pribadi pemalu, tidak percaya diri serta mengganggu psikologisnya, hingga anak juga memiliki sifat suka menyendiri dan tidak mudah bergaul. Pembaharuan yang ditawarkan adalah sebaiknya masyarakat di wilayah tersebut perlu memperhatikan kasus semacam ini, pemberian sanksi tegas berupa denda serta pidana apabila kekerasan sudah berat, pembentukan semacam komite untuk mengawasi tindak perilaku yang teridentifikasi berbahaya. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan kajian yang lebih mendalam tentang hal ini, karena perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa trauma dan secara psikis anak juga akan menyakitkan. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan di wilayah Buduran.

Perbandingan perbedaan penelitian pertama mengenai kekerasan anak dalam keluarga pada pandangan perspektif fakta sosial, yang mana disini dijelaskan bahwa tindakan kekerasan pada anak ini dianggap lumrah asal mendidik, sehingga kebanyakan para orang tua banyak yang mendidik anaknya dengan keras, seperti dengan adanya penerapan aturan dan sanksi apabila anak melanggar akan mendapat bentakan hingga

³ Vivin Restia and Ridwan Arifin, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Nurani Hukum*, 2.1 (2020), 23 <<https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5018>>.

⁴ Bambang Wiyono and others, 'Sosialisasi Undang-Undang KDRT Dan Perlindungan Anak', *Abdimas*, 1.3 (2020), 56-66.

⁵ Laurensius Arliman S, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara', *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 05.01 (2018), 58-70.

pukulan. Tidak heran jika dari lingkup keluarga sudah mendapat didikan keras akan berdampak perilaku kasar dari orang tuanya. Maka permasalahan yang timbul berasal dari pendapat yang sebenarnya salah namun terus dilakukan, karena belum pahamnya akan akibat kekerasan yang dilakukan. Penelitian Kedua ini membahas mengenai analisis ketidakseimbangan hubungan anak dengan orang tua, yang mana menjelaskan mengenai adanya nilai, norma dan kebiasaan yang ada dimasyarakat, yang mana hal tersebut tanpa disadari memposisikan anak sebagai objek, dan seolah-olah orang tua bisa bertindak sesuai dengan kemauan mereka, dengan alasan mereka (orang tua) yang telah berkorban, melahirkan, membesarkan anak-anaknya.⁶ Ketika anak mulai bersikap membantah biasanya akan dikatakan sebagai anak durhaka, memukul dan membentak anak biasanya dijadikan senjata kedua orang tua agar anaknya dapat patuh kembali. Anak yang sering mendapatkan perilaku kekerasan dari orang terdekatnya cenderung bersikap pasif dan tidak dapat melakukan apapun untuk melawan. Ketidak seimbangan antara anak dengan orang dewasa juga ditambah dengan ketidak seimbangan kultural yang ditamakan juga merupakan faktor pendukung⁷

Inilah kejadian nyata yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, yang kemungkinan akan terus terjadi dimanapun dan kapanpun. Payung hukum yang telah disediakan pemerintah terhadap pelaku tindakan kekerasan pada anak yakni UU No. 35-2014 sangat jelas menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual dijerat dengan hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun dan apabila pelakunya orang yang dekat, hukumannya diperberat menjadi 20 (dua puluh) tahun.

Penelitian ketiga mengenai pola asuh orang tua yang mana anak dibesarkan dalam keluarga yang biasanya mentoleransi kekerasan, bahwa tindak kekerasan merupakan hal lumrah dan biasa diterima oleh anak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, kemudian meniru tindak kekerasan tersebut, kekerasan dalam siklus kehidupan anak dimulai dengan perlakuan yang diterima anak sejak kecil sehingga akan dibawa hingga anak tersebut dewasa.

Dari ketiga perbandingan penelitian tersebut maka akan berbeda dengan penelitian yang peneliti buat, yang mana penelitian ini peneliti merumuskan satu rumusan masalah mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan tersebut sehingga untuk mengurangi adanya kekerasan terhadap anak, dan untuk menambah wawasan kepada warga di daerah Buduran sendiri.⁸

Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan yaitu metode penelitian empiris yang juga dikombinasikan dengan peraturan perundang – undangan sebagai keyakinan fundamental,

⁶ Ria Juliana and Ridwan Arifin, 'Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)', *Jurnal Selat*, 6.2 (2019) <<https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>>.

⁷ Magister Ilmu Hukum and others, '1) Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia 2) Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia 3) Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia', 1.1 (2020), 117-27.

⁸ Jaja Suteja and Bahrul Ulum, 'Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga', *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.2 (2019), 169 <<https://doi.org/10.24235/equalita.v1i2.5548>>.

selain itu metode penelitian yang akan digunakan juga akan bersumber dari pokok permasalahan yang timbul dari akibat kurangnya pengetahuan akan pentingnya kesehatan mental anak, selain menggunakan peraturan perundang-undangan penelitian ini juga akan bersumber pada hasil wawancara dan observasi.⁹

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Konsep Umum Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga

Fenomena kekerasan terhadap anak yang sering dan marak terjadi menjadi indikator buruk dalam kehidupan sosial, sehingga menjadi sorotan keras dari berbagai kalangan, sesuai dengan UU No. 35-2014, dimana yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan ini adalah orang tua, masyarakat, aparat penegak hukum, Negara serta peran pemerintah, Pasal 21 UU No. 35-2014 mengatur tentang pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan dan juga untuk perlindungan anak dalam kekerasan rumah tangga juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 2-2004) yang merupakan pengaturan ruang lingkup perlindungan anak dalam kekerasan rumah tangga.¹⁰ Maka dari itu negara telah memberikan perhatian yang lebih kepada keberadaan anak sebagai korban yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 dalam UU No. 35-2014, beberapa kewajiban dan usaha dari pemerintah guna untuk menyelesaikan masalah ini juga telah diatur pada Pasal 21 hingga Pasal 24 UU No. 35-2014 yakni menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak, memberikan prasarana dan dukungan sarana untuk anak, memperhatikan kesejahteraan anak, hingga memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada anak yang sesuai dan memberikan kebebasan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan apa yang telah dipahaminya.

Analisa Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kekerasan Pada Anak

Maka dari itu untuk menganalisis terjadinya kasus tersebut maka diperlukan wawancara untuk mengetahui fakta dilapangan, wawancara ini peneliti lakukan dengan berbagai pihak, seperti Ketua RT nya sendiri, lalu warga hingga korbannya sendiri, untuk hasil wawancara peneliti dengan Sony selaku Ketua RT setempat, yang mengetahui kejadian kekerasan pada anak atau korban. Menurut Sony bahwa penyebab terjadinya perbuatan itu disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi, yang mana didalam faktor ekonomi ini juga berpemicu untuk terjadinya kekerasan pada anak, hal tersebut disebabkan salah satunya yakni kemiskinan, yang mana keluarga korban pada kasus yang di teliti ini, Sony yang selaku ketua RT nya menyatakan bahwa keluarga tersebut mempunyai banyak anak tetapi kekurangan dalam bidang finansialnya, hal tersebut dikarenakan suami atau ayah dari korban tersebut sebagai pengangguran sehingga menyebabkan keluarga yang diderita korban tersebut kurang harmonis, sehingga korban yang menjadi sasaran untuk melampiaskannya.¹¹

⁹ Maharani Maharani and Irit Suseno, 'PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING', *Mimbar Keadilan*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1606>>.

¹⁰ Utami Zahirah, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani, 'Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.1 (2019), 10 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>>.

¹¹ Alit Kurniasari, 'Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak', *Sosio Informa*, 5.1 (2019), 15-24 <<https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>>.

Faktor kedua yang menyebabkan adanya kekerasan pada korban yaitu disebabkan oleh adanya faktor pendidikan, yang mana pada keluarga korban ini selain mengalami atau terkendala oleh faktor ekonomi, latar belakang dari keluarga korban sendiri yang mana apabila berhubungan dengan tingkat pendidikan pada orang tua, yang mana orang tua dari korban sendiri tidak mengetahui adanya hak dan kewajiban anak yang seharusnya dilakukannya dalam perannya sebagai orang tua, sehingga Ketua RT nya sendiri juga mengungkapkan bahwa kurangnya atau minimnya dari faktor pendidikan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh minimnya faktor ekonomi yang kurang berkecukupan untuk membiayai sekolah anaknya. Anak yang seharusnya mendapatkan haknya tetapi justru menjadi korban oleh orang tuanya sendiri. Maka dari itu kembali ke faktor utamanya, yang mana ayah dari korban sendiri menganggur sehingga menyebabkan anak tersebut tidak mendapatkan biaya pendidikan yang selayaknya di dapat pada anak-anak umumnya, minimnya finansial disini berdampak besar bagi keluarga korban.¹²

Gambar 1.
Wawancara

Selain itu hasil wawancara dari tetangga sekitar juga menyatakan bahwa sering terdengar adanya bunyi tangisan anak atau korban sendiri, selain itu tetangga juga mendengar adanya bunyi pukulan menggunakan sapu lidi, dan juga bentakan yang dilakukan orang tua tersebut kepada anaknya sendiri, selain itu juga orang tuanya juga sering mengucapkan kata-kata kotor yang pastinya menyakiti hati dari anak itu sendiri. Ketika anak tersebut keluar dari rumah untuk membeli sesuatu di toko, sering kali terlihat adanya bekas lebam seperti cubitan, cakaran dan pukulan yang masih membekas di tangan korban, terkadang juga jika anak tersebut membandel maka anak atau korban tersebut

¹² Devi Risma, Yeni Solfiah, and Defni Satria, 'Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak Untuk Mengurangi Kekerasan Pada Anak', *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4.1 (2019), 460 <<https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.322>>.

biasanya dipukul menggunakan sapu lidi pada kakinya sehingga menimbulkan bekas pukulan tersebut.

Terkait mengenai dengan korban, peneliti melakukan wawancara secara tidak langsung, dikarenakan anak tersebut memang jarang untuk keluar rumah. Oleh karena itu peneliti menggunakan media *video call* kepada anak atau korban sendiri yang berinisial NA. Ia mengatakan bahwa sering mendapati orang tuanya sedang bertengkar hebat, sehingga setelah orang tuanya tersebut bertengkar biasanya anak tersebut yang menjadi pelampiasan dari amarah atau emosi orang tuanya, selain itu anak tersebut juga mengatakan bahwa orang tuanya sering memukulnya baik menggunakan tangan kosong, bahkan hingga menggunakan sepotong kayu kepadanya, selain memukul orang tuanya juga sering mencubit ataupun mencakar anak tersebut. Pukulan-pukulan yang diarahkan kepada anaknya tersebut seringkali menimbulkan bekas luka dan lebam di tangan hingga kakinya.

Selain anak mendapatkan kekerasan secara fisik oleh orang tuanya, korban tersebut juga sering mengalami kekerasan secara verbal sehingga menyerang mental korban, seperti apabila anak tersebut membangkang atau tidak menuruti apa yang disuruh oleh orang tuanya, maka orang tuanya tersebut akan memaki-maki korban dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak pantas, seperti dengan mengatakan “anak anjing” dengan lantang, sehingga tak heran tetangga sebelah rumahnya tersebut sering mendengar kata-kata tersebut, hal tersebut akan menjadikan anak atau korban merasa dipermalukan sehingga akan menimbulkan luka mental yang akan membekas di kemudian hari.¹³

Korban sendiri juga mengatakan bahwa ia selalu dibanding-bandingkan dengan secara kemampuan dengan anak tetangganya, yang mana anak tetangganya tersebut apabila diperintah oleh orang tuanya selalu menurut, selain itu korban juga sering mendapati dimarahi oleh orang tuanya tanpa alasan apabila kedua orang tuanya sedang bertengkar hebat, sehingga emosi atau amarah dari orang tuanya tersebut dilampiaskan kepada korban itu sendiri.¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara, pada awalnya saat ingin memulai wawancara peneliti meminta bantuan kepada saudaranya yang kebetulan ada di rumah korban karena orang tua korban sedang berada di luar kota, kemudian peneliti menemukan masalah yang utama ialah masyarakat di sekitar Wilayah Buduran masih kurang peduli terhadap tindak kekerasan yang dialami korban NA, mereka sudah biasa melihat tindakan orang tua korban dan menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan masalah privasi, ketua RT wilayah buduran juga sudah beberapa kali menegur namun tetap saja teguran Ketua RT tidak dihiraukan oleh pelaku dalam hal ini orang tua NA. Kurangnya pemahaman atas perlindungan hukum yang sudah jelas tertera dalam UU No. 35-2014, yang juga membuat tetangga dan Ketua RT cenderung bungkam, dapat dilihat dari saat wawancara anak (NA) lebih sering menyendiri (anti sosial) dan menjadi pribadi yang penakut.

Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan segala bentuk perbuatan yang dapat melukai fisik, seksual, mental termasuk segala hinaan meliputi perlakuan buruk, penelantaran. Hingga terdapat sebutan *child abuse* adalah semua perbuatan tindak kekerasan yang diterima oleh anak yang justru dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung

¹³ khotimatus sangadah, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title', *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 21.1 (2020), 1-9.

¹⁴ Sefa Martinesya, 'Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat', *Nurani Hukum*, 3.1 (2020), 69 <<https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8466>>.

jawab terhadap kehidupannya, memiliki atas kuasa anak tersebut, misalnya guru, orang tua dan keluarga. Dampak dari perlakuan yang diterima oleh anak ini bisa berdampak sampai dia dewasa, karena tidak menutup kemungkinan orang terdekatnya akan melakukan hal yang sama.

Menurut teori agresif frustrasi bahwa terjadi pertautan secara langsung derajat emosi seseorang sehingga menyebabkan seseorang bertingkah agresif, perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang cenderung berakibat berbahaya terhadap korban seperti manusia, harta dan benda. Kemudian menurut teori kekerasan pembelajaran sosial tindak kekerasan ini timbul akibat kesinambungan interaksi dan pembelajaran antara manusia dengan lingkungannya, ini adalah lingkungan sosial termasuk lingkungan keluarganya, tindakan kekerasan apapun saat ini sudah merabah dan terkadang menjadi hal lumrah di sekitar lingkungan masyarakat, baik dalam lingkungan publik atau bahkan domestik (dalam hal ini keluarga), biasanya mayoritas pelaku tindak kekerasan ini adalah seorang laki-laki dan korban adalah anak dan perempuan, namun dalam kasus yang diteliti saat ini korban justru adalah anak, tindak kekerasan pada ranah domestik (keluarga) biasanya diakibatkan adanya kekuasaan di tangan salah satu anggota keluarga, dalam hal ini adalah laki-laki sebagai suami atau juga bisa keduanya yang mana memiliki kekuasaan atas anak mereka, sehingga sering memaksakan kehendaknya terhadap anak mereka.¹⁵ Sedangkan menurut M. Foucault kekerasan itu cenderung perbuatan penindasan dan menindas, apabila dilihat dari segi teoritis pelaku tindak kekerasan tidak begitu saja melakukan tindak kekerasan melainkan ada faktor pemicu orang tersebut melakukan kekerasan terhadap korban, faktor pemicu pelaku sering tidak ditanyakan oleh beberapa pakar karena mereka cenderung memfokuskan kepada korban dan akibat dari perilakunya, namun secara logika kesalahan apapun yang dilakukan oleh seseorang dalam hal ini anak, orang tua sebagai pembimbing tidak pantas melakukan hal tersebut.

Dari teori pembelajaran sendiri juga menjelaskan penyebab adanya tindak kekerasan dari sudut pandang interaksi individual harus dipertimbangkan demi menanggulangi permasalahan kekerasan yang terus berkembang, faktor interaksi individual memang tidak menjadi faktor utama dalam penyebab kekerasan, namun kebanyakan interaksi individual yang menjadi penyebab seseorang dalam pembentukan karakter, padahal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1-1974) menyebutkan bahwa seorang suami berkewajiban untuk memberi perlakuan baik dan tidak melakukan tindak kekerasan terhadap anak maupun istri, dan ini termasuk pembelajaran terhadap hubungan rumah tangga sehingga dapat menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis dan berkeadilan.

Dampak dari anak yang sering mengalami kekerasan dilihat dari segi psikis dan tingkah laku anak bisa berupa penarikan diri atau pengasingan diri, timbul rasa kurang percaya diri bahkan juga dapat melakukan kekerasan terhadap temannya, emosi kurang

¹⁵ Ayu Setyaningrum and Ridwan Arifin, 'Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan', *JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora*, 3.1 (2019), 9 <<https://doi.org/10.31604/-jim.v3i1.2019.9-19>>.

stabil, bahkan yang lebih parahnya anak tersebut bisa mengkonsumsi zak adiktif.¹⁶ Beberapa dampak yang didapatkan oleh korban dapat berakibat fatal bagi kondisi psikisnya, baik secara mental maupun bagi perkembangannya, anak yang terkena dampak secara psikisnya maka akan terus menerus bertumbuh sebagai anak yang memiliki pribadian yang tidak sewajarnya anak pada umumnya, seperti susahnya anak dalam bersosialisasi dengan baik kepada orang lain, memiliki sifat yang pendendam kepada siapapun terutama kepada seseorang yang telah melakukan kekerasan pada dirinya, selain itu akan memiliki sifat yang penuh akan curiga. Anak yang memiliki kepribadian seperti itu akan sangat berbahaya kepada orang lain, anak tersebut akan dengan mudah untuk menyakiti, melukai orang yang berada di sekitarnya, bahkan anak tersebut juga dapat membunuh orang tersebut, anak yang terperangkap dalam lingkungan seperti itu kondisinya akan sangat memprihatinkan.

Kekerasan secara psikis sendiri pada saat ini dapat dikatakan sebagai hal yang sepele, terutama pada orang tua, yang mana orang tua tanpa sadar telah melontarkan berbagai kata kata yang kotor kepada anaknya sendiri, sehingga dampak yang ditimbulkan dari lontaran kata kata tersebut akan sangat menimbulkan dampak negatif pada anaknya sendiri, yang mana bahaya yang ditimbulkan ini tidak hanya membahayakan anaknya saja tetapi mungkin juga akan dapat membahayakan orang terdekatnya.

Dampak yang bersifat sosial yakni anak dipaksa untuk melakukan sesuatu hal yang harusnya dilakukan oleh ayahnya misalnya sebagai tulang punggung keluarga dalam hal bekerja dan bisa juga karena latar pendidikan yang bermasalah. Penelantaran hak anak adalah merupakan salah satu tindak kekerasan sosial pada anak. Sehingga dalam usia yang belum semestinya, anak harus dipaksa untuk bekerja membanting tulang, agar kehidupan keluarganya tercukupi, yang tidak hanya itu saja paksaan anak untuk bekerja sendiri juga dapat merugikan fisik bagi anak tersebut yakni anak tersebut akan mudah kelelahan karena dipaksa bekerja secara terus menerus, selain itu juga secara psikis anak akan mengganggu. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi tumbuh kembang fisik anak, yang kemungkinan bisa saja terjadi karena sering mendapatkan, menerima dan memikul beban berat, yang mana padahal tubuh anak belum berkembang secara sempurna.

Anak yang seharusnya mulai menata dan memikirkan masa depan serta cita-cita yang terus dicapai malah terhambat karena sifat mereka yang cenderung penakut, bahkan tidak dapat bersosialisasi baik dengan temannya karena waktu mereka banya terkorbankan dan terbuang karena penelantaran yang dilakukan oleh orangtua. Ketidakpedulian prang tua merekalah faktor terbesar dalam tumbuh kembang anak misalnya tidak peduli pada pelayanan kesehatan, sehingga menyebabkan kurangnya angka kecukupan gizi pada anak hingga tidak adanya perawatan medis. Adanya kelalaian di bidang pendidikan sendiri juga berpengaruh pada anak salah satunya yaitu meliputi adanya pembiaran atau anak dibiarkan tidak terurus sehingga anak melakukan mangkir atau membolos di sekolahnya yang berulang. Selain itu orang tuanya juga tidak berniat untuk memasukkan anak mereka ke dunia pendidikan yakni sekolah yang harusnya wajib diikuti anak, sehingga tidak dapat tersalurkan bakat dan minat anak tersebut, kelalaian dibidang fisik ini bisa berupa pengusiran terhadap anak dan kontrol emosi yang kurang baik dari kedua orang tua.¹⁷

¹⁶ Pengadaan Barang and others, 'Journal of Lex Theory (JLT)', 1 (2020).

¹⁷ Nur Hasyim, 'Menyoal Pemulihan Anak Korban Kekerasan Di Indonesia', *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 10.2 (2018), 305 <<https://doi.org/10.21043/palastren.v9i2.2049>>.

Kekerasan bukan saja dilakukan oleh orangtua si anak saja, namun bisa juga dilakukan oleh orang-orang terdekat yang terdapat di lingkungannya sendiri, maka dari itu perlu untuk mengupayakan agar kekerasan tersebut sebisa mungkin dicegah atau di minimalisir adanya dan dapat diatasi dengan berbagai cara seperti mengajari anak untuk melakukan perlindungan diri, karena pada jaman sekarang kekerasan seksual marak terjadi. Nah, pada saat inilah peran orang tua penting untuk mengedukasi secara pelan-pelan kepada anak bahwa tidak ada seorangpun yang boleh menyentuh bagian-bagian yang tidak wajar untuk disentuh dan melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Memberikan pemahaman serta edukasi kepada anak sangatlah penting, selain itu juga perlu untuk mengajarkan anak untuk menolak bahkan jika bisa melawan segala jenis perbuatan yang dirasa tidak wajar dengan segera meninggalkan apabila terjadi sentuhan. Melaporkan kepada pihak yang berwajib, pelaporan kepada anggota yang berwajib sangatlah penting guna untuk meminimalisir adanya tindak kekerasan pada anak, sehingga ajarkan kepada anak untuk berani bicara untuk menceritakan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi adanya kekerasan fisik, kekerasan psikis ataupun kekerasan seksual sehingga akan berdampak baiknya apabila kejadian tersebut segera laporkan pada pihak yang berwajib. Ini bertujuan agar perilaku kekerasan tidak lagi terulang, mengurangi tindak kekerasan juga di berbagai wilayah dan untuk fokuskan kepada korban harus ada ahli yang membantu untuk memulihkan trauma.

Kesimpulan

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak di Wilayah Buduran masih kurang diperhatikan oleh warga setempat bahkan kKetua RT sekalipun, yang mana warga setempat juga kurang adanya sosialisasi akan hal tersebut sehingga masih banyak terjadi kekerasan anak yang mana anak tersebut sering menjadi korban pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga kedua orang tua, dapat di simpulkan juga berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, dampak hebat yang dirasakan oleh anak yang mengalami kejadian tersebut ialah anak tersebut menjadi anti sosial mengurung diri dan menjadi pribadi yang penakut apabila di bandingkan dengan teman seusianya, padahal UU No. 35-2014 telah mengatur dan sangat jelas menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar tersebut maka akan dikenakan Pasal 76C.

Daftar Pustaka

- Arliman S, Laurensius, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara', *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 05.01 (2018), 58-70
- Barang, Pengadaan, Dan Jasa, Hambali Thalib, and Hardianto Djanggih, 'Journal of Lex Theory (JLT)', 1 (2020)
- Hasyim, Nur, 'Menyoal Pemulihan Anak Korban Kekerasan Di Indonesia', *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 10.2 (2018), 305 <<https://doi.org/10.21043/palastren.v9i2.2049>>
- Hukum, Magister Ilmu, Universitas Medan Area, Universitas Sumatera Utara, and Universitas Medan Area, '1) Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia 2) Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia 3) Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia', 1.1 (2020), 117-27
- Juliana, Ria, and Ridwan Arifin, 'Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)', *Jurnal Selat*, 6.2 (2019) <<https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>>
- Alit Kurniasari, 'Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak', *Sosio Informa*, 5.1 (2019), 15-24

<<https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>>

- Maharani, Maharani, and Irit Suseno, 'PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING', *Mimbar Keadilan*, 2018 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1606>>
- Martinesya, Sefa, 'Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat', *Nurani Hukum*, 3.1 (2020), 69 <<https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8466>>
- Restia, Vivin, and Ridwan Arifin, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Nurani Hukum*, 2.1 (2020), 23 <<https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.5018>>
- Risma, Devi, Yeni Solfiah, and Defni Satria, 'Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak Untuk Mengurangi Kekerasan Pada Anak', *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4.1 (2019), 460 <<https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.322>>
- sangadah, khotimatus, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title', *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 21.1 (2020), 1-9
- Setyaningrum, Ayu, and Ridwan Arifin, 'Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan', *JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora*, 3.1 (2019), 9 <<https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>>
- Suteja, Jaja, and Bahrul Ulum, 'Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga', *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.2 (2019), 169 <<https://doi.org/10.24235/equalita.v1i2.5548>>
- Wiyono, Bambang, Gregorius Hermawan K, Endi Arofa, Eka Martiana Wulansari, and Susanto, 'Sosialisasi Undang-Undang KDRT Dan Perlindungan Anak', *Abdimas*, 1.3 (2020), 56-66
- Zahirah, Utami, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani, 'Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.1 (2019), 10 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>>

**KONSEP “HUKUM SEKSUAL” SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM
YANG BERKEADILAN BAGI PEMBUAT VIDEO MESRA (SEX TAPE MAKER)
Revita Pirena Putri¹, Jennifer Laura Bachsin², Yovita Arie Mangesti³**

Abstract

The evolution of the era from time to time, forming technology even more sophisticated. Capturing moments with your lover such as recording intimate videos is something that is often done by many people, especially adolescent. But in recording the video, there are several things that need to be considered. For example, there must be an agreement or consent between the two parties so there's no misleading which could be categorized as a criminal act of pornography. If that happens, then there is a need for a “legal umbrella” that protects the video makers. Hitherto, the “legal umbrella” about the form of legal protection for these intimate video makers has not been clearly written. In this study, the authors used a juridical normative method, based on acts as the basis for the research. The acts that are used as a reference are Acts 44 of 2008 concerning Pornography, Government Regulation 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions, and Act 19 of 2016 concerning Amendments to Acts 11 of 2008. regarding Electronic Information and Transactions. Furthermore, the author also used a descriptive method which undertake research using data that was taken from the society through an online seminar to find out the society perspective about recording intimate videos which is the topic of the author's research.

Keywords: consent; intimate videos; legal protection

Abstrak

Perkembangan zaman membuat teknologi menjadi semakin canggih dan digunakan di segala bidang. Teknologi membawa perubahan gaya hidup. Kebiasaan mengabadikan momen dengan pasangan seperti membuat video mesra merupakan gaya hidup yang kerap kali dilakukan oleh banyak orang, terutama dari kalangan muda. Tetapi dalam pembuatan video tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu harus ada persetujuan atau *consent* antara kedua belah pihak agar hal ini tidak berujung pada tindak pidana pornografi. Pembuatan video yang bertujuan untuk dokumentasi pribadi berkemungkinan untuk menjadi objek Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undang, dengan berdasarkan pada undang-undang sebagai dasar penelitian. Undang-Undang yang dijadikan sebagai acuan penelitian adalah UU No. 44-2008. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dari *random sampling* data kuisisioner yang diambil di masyarakat melalui sebuah seminar *online* guna mengetahui pemikiran dan pandangan masyarakat tentang pembuatan video mesra yang menjadi topik penelitian peneliti.

Kata kunci: konsen; video mesra; perlindungan hukum

Pendahuluan

Penelitian ini menggunakan terminologi “video mesra” yang berarti merekam aktivitas seksual (*sex tape*). Objek dari apa yang direkam adalah hubungan seksual dalam arti berpegangan tangan, memeluk, ciuman, *cuddling* atau berbaring sambil berpelukan. Hal ini sebenarnya sudah awam dilakukan generasi muda dan tak jarang dipublikasikan dalam berbagai aplikasi media sosial. Tujuan pembuatan video aktivitas seksual tersebut adalah agar dapat mengenang masa masa indah bersama pasangan atau mempublikasikan adanya hubungan yang berorientasi kearah lebih intim dan serius, yang biasanya disebut sebagai *relationship goals*.

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya, 60118, Indonesia | rpirena27@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya, 60118, Indonesia | jenniferlaurab@gmail.com.

³ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya, 60118, Indonesia | yovitaam@untag-sby.ac.id.

Pembuatan video *sex tape* pada hakekatnya merupakan sebuah hak privasi, yang pada saat pembuatannya didasari rasa percaya dan aman, karena terbungkus dalam kerangka keinginan yang semata-mata guna pemenuhan kebutuhan afeksi dan orientasi seksual, serta sebagai sarana rekreasi. Privasi merupakan hal yang sangat penting bagi individu karena pada dasarnya seseorang pasti memiliki sisi diri yang tidak ingin diketahui orang lain dan akan ada keinginan dari individu tersebut untuk melindungi rahasia dirinya.⁴ Karena keinginan untuk melindungi privasi itu universal berlaku bagi setiap orang. Pada dasarnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari segala gangguan atau upaya untuk menembus dan menyalahgunakan segala hal yang termasuk ke dalam ranah privasi mereka.⁵ Namun, tak jarang juga hak privasi tersebut juga disalahgunakan sehingga terjadi adanya pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi merupakan bentuk penyalahgunaan akses data pribadi orang lain yang melawan hukum yang mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan.⁶ Persoalan hukum timbul bilamana merekam momen berpegangan tangan, memeluk, ciuman, *cuddling* atau berbaring sambil berpelukan, ditujukan untuk mengabadikan momen ataupun tujuan lain yang berbau komoditi atau eksploitasi. Permasalahan lain juga ikut serta apabila perekaman tersebut tidak di dasari atas persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam merekam video mesra, diperlukan adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dimana pihak tersebut adalah subjek yang ada di dalam video. Seseorang tidak dapat merekam video tersebut apabila tidak ada persetujuan (*consent*) dari pihak kedua. Hal ini menjadi penting, karena adanya sebuah data pribadi yang harus di lindungi. Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri seperti apakah dirinya akan melakukan *sharing data* atau tidak dan apabila *sharing data* dilakukan maka ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat.⁷ Data dapat dikatakan data pribadi jika pada data tersebut dapat digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi seseorang. Sehingga dalam hal ini diperlukan adanya sebuah payung hukum yang dapat melindungi para pembuat *sex tape* yang di dasari atas kepentingan pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU No. 44-2008), melarang seseorang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, atau menyediakan pornografi. Segala bentuk perbuatan ini menggunakan kata kerja aktif dan bersifat subjektif. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial, hendaknya dapat melindungi kebutuhan rasa aman terhadap moment pribadi terkait aktivitas seksual tersebut. Namun seringkali maksud awal yang sebenarnya murni privacy, menjadi *tricky* karena dalam pembuatan tersebut diperlukan kesepakatan para pihak baik pembuat maupun pelaku. Jika salah satu pihak saja saja, yang lain dapat menjadi korban. Berdasar dari uraian di atas, menjadi urgen untuk dikaji bersama terkait keberadaan video

⁴ Imam Teguh Islamy et al., "Pentingnya Memahami Penerapan Privasi Di Era Teknologi Informasi," *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan* 11, no. 2 (2018): 21-28.

⁵ Anjas Putra Pramudito, "Kedudukan Dan Perlindungan Hak Atas Privasi Di Indonesia," *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020), hal. 1400.

⁶ Islamy et al., *op. cit.*, hal. 24.

⁷ Fanny Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum," *Jatiswara* 34, no. 3 (2019), hal. 241.

mesra yang semula dibuat guna memenuhi kebutuhan afeksi dan kebutuhan privasi, yang dengan mudah dapat berubah menjadi komoditi, eksploitasi dan komersialiasi.

Kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik merupakan orisinalitas penelitian yang memperlihatkan bahwa karya itu orisinal. Peneliti mengambil sampel tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sebagai perbandingan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Yaris Adhial Fajrin dengan judul “Problematika Yuridis dan Konsep Rekonstruksi Terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi”. Yaris mengatakan bahwa di dalam UU No. 44-2008 terdapat beberapa frasa yang dinilai tidak konsisten. Yang mana dari frasa tersebut akhirnya menimbulkan tafsiran bahwa seakan-akan undang-undang memperbolehkan untuk diaksesnya materi atas pornografi selama hal tersebut digunakan untuk diri sendiri. Disamping itu UU No. 44-2008 juga dianggap tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti perlindungan terhadap anak dan perempuan, serta yang dimaksud hak atas materi pornografi menjadi bertabrakan dengan undang-undang yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia.⁸

Penelitian kedua oleh Nur Khalimatus Sa’diyah yang membahas mengenai *Cyberporn* sebagai salah satu jenis *cybercrime* dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut di Indonesia. Karya ini berjudul “Faktor Penghambat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan *Cyberporn* di Dunia *Cyber* Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana.” yang menunjukkan hasil penelitian bahwa *Cyberporn* merupakan salah satu jenis *cybercrime* dimana menggunakan dan komputer sebagai alat sementara kejahatannya adalah berada isi atau konten yang disajikan. Dalam upaya pencegahannya perlu adanya kebijakan kriminalisasi yang tidak akan memberikan dampak buruk pada generasi berikutnya. Namun ternyata dalam penegakannya terdapat faktor penghambat seperti substansi hukumnya yang lemah ataupun aparat penegak hukum yang belum banyak memahami tentang penggunaan internet.⁹ Selanjutnya adalah penelitian ketiga oleh Suhartanto, dkk dengan karya tulis berjudul “Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Instagram Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” yang menunjukkan bahwa berdasarkan UU ITE pemilik akun media sosial ataupun pembuat dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila memenuhi unsur-unsur yang dimaksud. Sanksi terhadap pelaku pun telah diatur di dalam KUHP, UU Pornografi dan UU ITE. Namun, dalam UU ITE ketentuan mengenai tindak pidana pornografi terdapat kelemahan dalam perumusan pelanggaran kesusilaan yang sifatnya adalah abstrak.¹⁰ Berdasarkan latar belakang diatas,

⁸ Yaris Adhial Fajrin and Ach. Faisol Triwijaya, “Problematika Yuridis Dan Konsep Rekonstruksi Terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (2020): 149-174.

⁹ Nur Khalimatus Sa’diyah, “Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan *Cyberporn* Di Dunia *Cyber* Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana,” *Perspektif* 23, no. 2 (2018): 94-106.

¹⁰ Suhartanto and Muhammad Fahrur Rozi, “Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Instagram Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Pro Hukum: : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018): 1-15.

pokok permasalahan yang ingin dijawab dalam melalui penelitian ini adalah bagaimana legalitas dalam pembuatan video mesra? Dan bagaimana perlindungan hukum bagi pembuat video mesra?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil penelitian normatif terhadap hukum positif di Indonesia dengan pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan.¹¹ Selain itu, peneliti juga menggunakan metode deskriptif, yang mana dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dari data yang diambil di masyarakat dari hasil seminar *online*, guna mengetahui pemikiran dan pandangan masyarakat tentang pembuatan video mesra sebagai suatu gejala dinamika sosial dan hukum.¹²

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Data Dan Preferensi Pribadi Responden

Penelitian yang peneliti lakukan dengan tema "Membuat Video Mesra: Cinta atau Popularitas" dengan random sampling, sebagai berikut: data didapatkan dari 37 responden dengan komposisi 56,8% berumur 16-20 tahun, 29,7% berumur 21-30 tahun dan 13,5% berumur 31-40 tahun. Jumlah responden laki-laki 48,6%, perempuan 43,2%. Sejumlah 54,1% responden mendefinisikan kata "mesra" sebagai aktivitas seksual yang diwujudkan dengan bergandengan tangan, 37,8% responden mendefinisikan foto/video berdekatan, 24,3% mendefinisikan mesra adalah bercumbu, 16,2% mendefinisikan mesra sebagai berhubungan seksual, 2,7% mendefinisikan mesra sebagai berpelukan, bercerita tentang banyak hal, saling melengkapi dalam suatu hal dari sisi hubungan, melakukan hal yang membuat pasangan bahagia, perbuatan atau perkataan yang bersifat menunjukkan rasa sayang, hubungan dengan kasih sayang dan pengertian serta mesra adalah soal rasa tindakan hanyalah sarana dan bisa berupa apa saja. Selain itu 54,1% responden tidak pernah membuat video mesra, 27% responden pernah membuat video mesra, dan 18,9% responden menjawab mungkin pernah membuat video mesra. Selanjutnya 29% responden yang membuat video mesra memiliki alasan atau tujuan untuk cinta atau mengekspresikan rasa cinta, 10,8% untuk popularitas, masing-masing 5,4% memiliki alasan untuk popularitas dan sebagai kenang-kenangan, masing-masing 2,7% untuk kepuasan pribadi, hanya ingin membuat, publikasi&dokumentasi serta 41,3% responden menjawab tidak pernah membuat. 43,2% responden tidak membuat video mesra atas kemauan mereka sendiri atau *consent* pribadi, 37,8% atas kemauan sendiri dan 18,9% menjawab mungkin membuat atas kemauan sendiri.

Video Mesra merubah Gaya Hidup

Apakah video mesra (*sex tape*) sudah menjadi gaya hidup yang signifikan dalam perkembangannya? Terdapat 51,4% responden tidak pernah membuat video mesra, 35,1% responden jarang membuat video mesra, 5,4% setiap saat membuat video mesra, 8,1% saat ada acara saja. Selanjutnya mengenai penyebaran video mesra, 70,3% responden menjawab tergantung tujuan atau keinginan mereka dan 29,7% responden menjawab untuk konsumsi pribadi. Walau definisi atau terminologi melenceng dari objek penelitian ini yaitu mesra adalah berhubungan seksual, 94,6% responden sadar ada tanggung jawab terhadap video mesra dibuat/disebar, 27,1% responden tidak sadar ada tanggung jawab terhadap video

¹¹ Tomy Michael, "RIGHT TO HAVE RIGHTS," *Mimbar Keadilan* (February 1, 2017): 106, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/2203>.

¹² Anna Piszcz and Halina Sierocka, "The Role of Culture in Legal Languages, Legal Interpretation and Legal Translation," *International Journal for the Semiotics of Law*, 2020.

mesra dibuat/disebar dan 2,7% responden tidak peduli ada tanggung jawab terhadap video mesra dibuat atau disebar. Selanjutnya 89,2% responden sadar akan adanya akibat hukum terhadap video mesra yang dibuat/disebar dan 10,8% responden tidak sadar akan adanya akibat hukum terhadap video mesra yang dibuat/disebar.

Data ini menunjukkan saat sekarang, pembuatan video mesra mulai mengarah pada bentuk *life style*, meski tingkat kesadaran hukum harus lebih diperkuat, sebab dalam hukum berlaku asas *presumption iur de iure* (asas fiksi hukum), yang berarti setia orang dianggap paham hukum. Spirit dari as aini adalah untuk menyadarkan seriap orang betapa penting memahami artikulasi makna dalam hukum, agar tidak terjadi multi tafsir yang membenarkan hanya satu pihak saja.

Legalitas Pembuatan Video Mesra (*sex tape*)

Indonesia adalah sebuah negara hukum, dimana Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan landasan dari negara ini. Setiap perilaku atau perbuatan warga negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selain adanya aturan, Indonesia pun memiliki *living law* yang didalamnya terkandung nilai-nilai, kepatutan, kesopaan, religiusitas, yang senantiasa dijunjung tinggi sehingga dan berfungsi sebagai pedoman perilaku yang bersifat konformis.

Apabila mendengar kata “mesra”, orang seringkali mengkaitkannya pada sebuah hubungan percintaan diantara pasangan. Dalam bahasa Inggris kata mesra dapat diartikan dengan kata *intimate* yang menurut Cambridge Dictionary dapat mempunyai makna ‘hubungan yang sangat dekat dan personal’ atau ‘hubungan seksual’. Hubungan yang sangat dekat tersebut dapat menyangkut aktivitas apapun, ditambah dengan terminologi personal dan seksual. Aktivitas seksual atau perilaku seksual dapat dikatakan sebagai segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis.¹³ Bergandengan tangan, berpelukan, berciuman hingga melakukan hubungan badan bisa termasuk dalam kategori mesra. Di sini dapat terlihat bahwa hal itu terjadi secara personal dan menjadi sebuah privasi dari setiap pasangan. Persoalannya kemudian, adalah mengapa menjadi penting untuk diatur?

Hubungan sosial yang terjadi antar pasangan merupakan suatu model hubungan berupa perikatan, yang legal bila mengandung unsur kemampuan bertanggungjawab (cakap), ada kesepakatan, mencakup suatu hal tertentu, dan disertai suatu kausa atau sebab yang dibenarkan oleh undang-undang. Video mesra (*sex tape*) yang dilakukan oleh orang dewasa yang telah mampu bertanggungjawab, dilandasi kesepakatan, oleh ada perasaan cinta, ingin saling membahagiakan, memenuhi kebutuhan jiwa raga, dan tentunya harus dalam keadaan yang dibenarkan undang-undang. Maksudnya agar dilakukan tidak dalam rangka pelecehan atau perselingkuhan, tetapi dalam konte hubungan sosial yang baik, bukan juga untuk eksploitasi.

Tetapi, konsep boleh dan tidak boleh, legal atau tidak legal tentu tidak berhenti pada sebagaimana dideskripsikan pada alinea di atas saja. Hasil perekaman video mesra bagi

¹³ Fredi Yudiantoro, “Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan,” *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018), hal. 111.

sebagian besar orang menimbulkan gambaran bahwa video mesra sama dengan pornografi. Menurut bunyi Undang-undang, Pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi, dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Konsep pornografi dengan merujuk pada ketentuan umum Pasal 1 UU No. 44-2008 memiliki *stressing parameter* yaitu "membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat". Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada hati nurani.¹⁴ Lebih jelasnya, norma ini mengatur tentang tingkah laku yang baik maupun yang buruk. Pada dasarnya, kesusilaan dalam arti luas tidak hanya berbicara mengenai birahi atau *sex* saja namun juga mencakup segala aspek tingkah laku bermasyarakat. Karya dua dimensi maupun tiga dimensi, di Bali, budaya Asmat, misalnya yang banyak memaparkan bagian dada, keterlanjangan, bukan merupakan hal yang porno. Justru menunjukkan penghargaan dan keunggulan nilai tubuh manusia. Berbeda dengan budaya Sumatera yang cenderung menggunakan pakaian tertutup, tentunya berbeda dalam menilai suatu karya seni rupa, patung, untuk dikategorikan porno atau tidak. Termasuk terhadap bunyi-bunyian yang bagi Sebagian kelompok orang merupakan sensasi merdu, tapi bisa diinterpretasikan sebagai stimulus seksual bagi kelompok masyarakat tertentu. Maka frasa "membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat" ini menjadi sebuah norma samar yang harus diperjelas sehingga tidak terjadi multi interpretasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang holistik terhadap harkat dan martabat manusia yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat agar tercapai keadilan. Hal ini berarti perlindungan itu dilakukan melalui fungsi kontrol berbasis masyarakat, yang bertujuan adanya keadilan. Pembuat video mesra (*sex tape*) yang tidak bermaksud komersil, dan semata-mata hanya untuk kepentingan koleksi pribadi tentunya tidak dapat disalahkan. Namun, Ketika salah satu pihak pembuat atau mungkin data tersebut pernah hilang dan disalahgunakan oleh orang yang tidak memiliki hak, hal ini justru memposisikan pihak yang sedang bermesraan itu sebagai korban dan eksploitasi. Perlindungan hukum melalui hukum positif tidak membenarkan video mesra (*sex tape*), sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Pornografi sebagai berikut:

"Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b. kekerasan seksual;*
- c. masturbasi atau onani;*
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. alat kelamin; atau*

¹⁴ Vera Rimbawani Sushanty, "Cyberspace Pornography According To The Criminal Code, Pornography Law And Electronic Information Law," *Jurnal Gagasan Hukum* 1, no. 1 (2019), hal. 117.

Jika merujuk pada bunyi pasal ini, membuat video mesra (*sex tape*) dianggap sebagai delik formil. Pembuatan video mesra atau *sex tape* dengan pasangan maupun bukan haruslah terdapat persetujuan atau *consent* antara kedua belah pihak yang mana keduanya telah sepakat untuk membuat video tersebut. Pada sisi pandang bioetika, membuat video mesra baik dengan pasangan atau bukan adalah masuk ke dalam prinsip *autonomy, benefit and harm*. Di dalam prinsip *autonomy* terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, diantaranya dalam hal membuat video yang mana pada konteks ini adalah video mesra, hal ini merupakan hak setiap pribadi manusia. Setiap orang ingin mengabadikan momen bersama dengan pasangannya, termasuk aktivitas seksual mereka. Persetujuan merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak.¹⁵ Ketika video tersebut dibuat dengan adanya *consent* dari pihak pria dan wanita, maka hal ini tidak melanggar yang dimaksud "membuat" pada Pasal 4. Dalam kasus seperti ini *Informed Consent* sangat diperlukan, mengingat sesuatu hal yang buruk bisa saja terjadi. Joseph Millium mengatakan bahwa "*The primary purpose of disclosure is not the achievement of understanding, but the avoidance of a kind of illegitimate control. In order to avoid this control, the person requesting consent must disclose all the information she knows that she both has reason to think is relevant to the consent decision and that the profferer of consent would reasonably expect to receive.*"¹⁶

Sepanjang video yang dibuat tersebut adalah dengan tujuan untuk kepentingan sendiri, maka hal ini juga tidak akan menjadi masalah. Namun, lain halnya apabila ternyata video tersebut disebar oleh salah satu pihak. Misalkan saja ketika pasangan pria dan wanita sepakat untuk merekam aktivitas seksual mereka, tetapi kemudian dari pihak pria menyebarkan video tersebut dimana sebelumnya tidak ada persetujuan dari pihak wanita, maka hal ini tentu dapat dijerat atas dasar tindak pidana penyebaran pornografi.

Prinsip *benefit and harm*, pada pembuatan video mesra, para pihak yang terlibat harus jelas manfaat dan tujuannya. Alasan ini dapat menguatkan argumentasi bahwa video mesra (*sex tape*) tidak dapat digolongkan sebagai pelanggaran pornografi apabila didalamnya terdapat persetujuan dengan tujuan untuk kepentingan sendiri. Misalkan ternyata tujuan pembuatan video mesra tersebut adalah untuk kepentingan diri sendiri, pemenuhan kebutuhan afeksi, dibingkai sebagai momen privasi. Namun dalam konteks eksploitasi, *cyberporn*, transaksi bisnis, maka meskipun terdapat kesepakatan di dalamnya, hal ini tidak dapat dibenarkan secara etik dan hukum. Keadaan ini dengan sendirinya merupakan pelecehan terhadap seseorang.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa di dalam video mesra tersebut terdapat data pribadi yang harus tetap dijaga identitasnya. Menurut Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP No. 71-2019), dijelaskan bahwa "*Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang*

¹⁵ Hukum Online, "Sanksi Bagi Pembuat Dan Penyebar Konten Pornografi," (2018), accessed March 2, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt540b73ac32706/sanksi-bagi-pembuat-dan-penyebar-konten-pornografi>.

¹⁶ Joseph Millum and Danielle Bromwich, "Informed Consent: What Must Be Disclosed and What Must Be Understood?," *American Journal of Bioethics* 21, no. 5 (2021): 46-58.

baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau nonelektronik." Ketika membuat video mesra tentu saja identitas dari si pembuat akan terlihat. Dalam artian akan dapat dikenali siapa sajakah yang berada di dalam video tersebut. Maka dari itu, pentingnya sebuah *consent* dari kedua belah pihak ketika membuat video tersebut, karena di dalamnya ada tanggung jawab atas data pribadi/identitas dari si pembuat. Di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU No. 19-2016) menyebutkan bahwa "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan." Dimana artinya antara pria dan wanita yang membuat video mesra tersebut. Kata kunci yang diberikan adalah "persetujuan". Persetujuan ini adalah wujud pengakuan terhadap otonom, kesamaan harkat terhadap etika kehidupan yang dimiliki oleh setiap orang. Karena, selama ini kenyataan di lapangan adalah pihak perempuan selalu tidak diberikan hak untuk mengutarakan persetujuan tersebut yang mana artinya tidak adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.¹⁷

Hak atas privasi sebenarnya merupakan hak yang sangat sulit untuk didefinisikan lebih jauh mengingat apa yang 'privasi' sangat bergantung pada diri pribadi tiap individu yang pada kenyataannya berbeda antara satu dengan lainnya. James Michael mengutip pandangan Sisella Bok menjelaskan "...the desire for privacy is closely linked with the development of the individual human personality". Mengenai tentang pembuatan video mesra baik dengan pasangan selama memiliki *consent*, maka hal ini bisa dikatakan sebagai salah satu hak privasi dari setiap individu.

Perlindungan hukum bagi pembuat video mesra atau *Sex Tape* saat ini masih belum ada. Minimnya perlindungan hukum terhadap pembuat video mesra menunjukkan lemahnya hukum di Indonesia dalam perlindungan hak pribadi dan perlindungan privasi warga negara. Hal ini tidak sejalan dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat saat ini. Dengan meningkatnya dan majunya perkembangan masyarakat, banyak celah kekosongan yang harusnya hukum hadir dalam celah tersebut. Dalam hal ini diperlukan instrument hukum yang tetap melindungi dan mengontrol sosial agar tidak menjadi pelaku tindak pidana tanpa mengintervensi hak privasi masyarakat. Hukum yang dapat melindungi seorang dan menghadirkan mekanisme yang dapat digunakan jika terjadi pelanggaran hak pribadi dan privasi. Dalam pembuatan *sex tape* tidak sedikit orang yang menjadi korban dan tentu saja korban membutuhkan perlindungan hukum. Dengan adanya kebutuhan perlindungan bagi korban *sex tape*, tentu saja pengkajian terhadap isu hukum yang ada di masyarakat ini diperlukan. Diperlukan solusi hukum yang dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan memberikan rasa aman.

Selanjutnya, adapula Keadilan dalam versi John Locke adalah pengakuan terhadap adanya hak hidup dan hak mempertahankan diri. Pencapaian keadilan ini oleh Immanuel Kant didasari etika dasar yaitu otonomi, kategoris, dan rasionalitas. Manusia memiliki nilai intrinsik, sebagaimana dalam *Universal Declaration on Human Rights*, hak hidup manusia oleh nilai intrinsiknya ini tidak dapat dipangkas, dikurangi oleh apapun juga. Implementasinya

¹⁷ Atikah Rahmi, "Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender," *Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 37-60.

adalah dengan memberikan keadilan bagi para pihak, sesuai dengan porsi perilaku yang harus dipertanggungjawabkan. Rahardjo menyebutkan bahwa hukum merupakan sebuah pranata yang bertujuan menghantarkan manusia Indonesia pada kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Dalam keadaan inilah keadilan akan tercapai. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum adalah sarana pencapaian keadilan. Ketika keadilan tidak tercapai maka hukumnya harus diubah. Merujuk pada pandangan tersebut, persoalan video mesra tidak hanya semata-mata dilihat sebagai perikatan antara para pihak, namun secara kontekstual dapat dipahami sebagai gaya hidup yang berpotensi pada munculnya korban atas tindak pidana, terlebih jika penyebaran konten dilakukan melalui media siber. Jika hal tersebut terjadi, tentu akan sangat merugikan para korban. Mengingat, perkembangan era digital saat ini yang begitu pesat, yang memudahkan seseorang untuk mengakses berbagai hal, termasuk konten video mesra/pornografi.¹⁸

Hukum Seksual

Konsep yang peneliti bangun atas dinamika ini adalah dengan mensosialisasikan Hukum Seksual, yaitu adalah aturan berupa perintah, larangan, dan sanksi tentang perilaku manusia dalam mengekspresikan daya seksualitasnya, guna memberikan perlindungan bagi manusia secara holistik. Hukum yang menjadikan aktivitas seksual sebagai kajian utama dalam menentukan instrumen hukum apa yang akan digunakan agar tercapainya fungsi hukum yang melindungi tanpa mengintervensi hak privasi seseorang. Sebagai contoh ketika dibuat video mesra, salah satu pihak memutuskan untuk mengabadikan momen tersebut tetapi pihak yang satunya tidak setuju atau tidak memberikan *consent* untuk merekam video tersebut. Disinilah hukum seksual hadir sebagai pedoman bagaimana memberikan perlindungan bagi korban dan mengontrol masyarakat agar tidak menjadi pelaku kekerasan seksual ataupun menciderai hak dan martabat orang lain dalam koridor aktivitas atau perilaku seksual.

Sebagai studi komparasi, *Crown Prosecution Service* selaku lembaga negara yang menangani penuntutan pidana di Inggris dan Wales, menangani kasus mengenai perekaman video oleh seorang laki laki tanpa perijinan perempuan yang melakukan hubungan seksual dengannya. Salah satu pernyataan yang diberikan oleh kuasa hukum tertuntut ialah "*The test is whether the complainant had a reasonable expectation of privacy. It may be a betrayal of trust to record a person having sex with you but it's not an illegal act.*" Dengan ini dapat dipahami bahwa merekam bukanlah tindakan ilegal tetapi ketika korban yang tidak memberikan persetujuan menuntut hak privasinya yang telah tercoreng, masih belum ada proses dan payung hukum yang tepat untuk melindungi hak tersebut. Hal ini merugikan korban yang tidak memberikan persetujuan karena mengalami trauma secara psikologis dan nama baik serta jejak digital yang ada tidak dapat dipulihkan dengan cepat.

Kemajuan teknologi beserta penerapannya juga pasti akan berdampak pada perkembangan nilai hukum, baik public maupun privat. Berbagai bentuk pencurian data pribadi menjadi sedemikian urgen untuk disikapi dengan tata kelola pemerintah yang baik yang memberikan perlindungan secara seimbang atas hak negara melalui hukum publik dan

¹⁸ Sushanty, *op. cit.*, hal. 110.

hak atas kepentingan pribadi, mengingat dari data pribadi tersebut dapat ke seluruh penjuru dunia.

Mufti dalam penelitiannya mengatakan, "*The sentence of fair and civilized humanity is a summary and the crystallization of values that live within the Indonesian people which form the basis or benchmarks of the behaviour of the Indonesian people.*"¹⁹ Humanisasi hukum yang dibangun dalam hukum seksual menggunakan persetujuan sebagai dasar perekaman. Bukan untuk komoditi atau komersialisasi. Pada kasus kongkrit, hal ini tentunya harus dapat dibuktikan sebagai suatu dokumentasi hukum. Sanksi diberikan pada pihak lain yang menyebarkan dan menggunakannya untuk tujuan komersialisasi. Tubuh manusia itu mulia dalam seluruh jiwa raganya. Seksualitas bukan sesuatu yang tabu dan eksklusif, tetapi seksualitas tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalalkan *free-sex* dan munculnya perilaku seksual yang menyimpang, yang berujung pada musnahnya moralitas manusia sebagai bangsa yang berkemanusiaan dan berkeadilan. Hukum seksual mengandalkan fungsi pengawasan pada masyarakat di tingkat basis, yaitu pemberdayaan mulai dari keluarga hingga negara dalam pembuatan undang-undang hingga penegakan hukum.

Kesimpulan

Pembuatan video mesra yang kerap kali dilakukan oleh setiap orang, yang mayoritas adalah pasangan pria dan wanita dilakukan untuk mengabadikan momen indah bersama pasangan. Dalam merekam aktivitas seksual tersebut tentu diperlukan persetujuan atau *consent* dari kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak menghendaki dilakukannya perekam atas aktivitas mereka namun pihak lain tetap melakukannya maka hal itu akan menjadi sangat merugikan. Selain itu, di dalamnya juga terdapat identitas atau data pribadi dari pembuat, yang mana dalam hal ini adalah wajah dari si pembuat, sudah barang tentu harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan di dalam video. Jika tidak ada persetujuan hal ini dianggap sebagai tindak pidana atas pornografi.

Perlindungan hukum bagi pembuat video mesra (*sex tape*) saat ini masih belum ada. Minimnya perlindungan hukum terhadap pembuat video mesra menunjukkan lemahnya hukum di Indonesia dalam perlindungan hak pribadi dan perlindungan privasi warga negara. Dalam pembuatan *sex tape* tidak sedikit orang yang menjadi korban dan tentu saja korban membutuhkan perlindungan hukum. Dengan adanya kebutuhan perlindungan bagi korban *sex tape* yang dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan memberikan rasa aman, tentu saja pengkajian terhadap isu hukum yang ada di masyarakat ini diperlukan. Hukum Seksual, hukum yang mengkaji aktivitas seksual dan memiliki tujuan melindungi tanpa mengintervensi hak privasi seseorang adalah salah satu jawaban yang tepat. Jika melihat pada negara lain, *Crown Prosecution Service* selaku lembaga negara yang menangani penuntutan pidana di Inggris dan Wales memberikan pemahaman bahwa merekam bukanlah tindakan ilegal tetapi ketika korban yang tidak memberikan persetujuan menuntut hak privasinya yang telah tercoreng, masih belum ada proses dan payung hukum yang tepat untuk melindungi hak tersebut.

Dengan melihat data yang ada dapat disimpulkan, video mesra masih belum umum sebagai gaya hidup namun terdapat gejala signifikan yang terlihat. Terkait fakta bahwa

¹⁹ Mufti Khakim, Supanto, and W. Tresno Novianto, "Criminal Law Policy Formulation to Prevent Cybersex Based on Civility Values," in *Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)* (Atlantis Press, 2019), hal. 183.

pengertian mesra adalah berhubungan seksual baru dipahami oleh 16,2% dari responden atau 6 orang, tujuan penelitian ini belum sepenuhnya tercapai. Selain itu penelitian ini dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan target responden yang lebih luas atau menyeluruh agar manfaat perlindungan hukum terhadap pembuat *sex tape* dapat terpenuhi serta data yang didapatkan lebih kaku dan lebih valid. Melihat fakta lapangan diluar data yang didapatkan, masyarakat juga belum menyadari akibat hukum secara sepenuhnya. Selain itu batas penelitian ini dalam kata mesra yaitu berhubungan seksual masih asing bagi responden. Selanjutnya diperlukan penelitian lanjutan untuk melihat perkembangan dan *model: consent* dalam hubungan dengan hukum.

Daftar Pustaka

- Fajrin, Yaris Adhial, and Ach. Faisol Triwijaya. "Problematika Yuridis Dan Konsep Rekonstruksi Terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (2020): 149-174.
- Hukum Online. "Sanksi Bagi Pembuat Dan Penyebar Konten Pornografi."
- Islamy, Imam Teguh, Sisca Threecya Agatha, Rezky Ameron, Berry Humaidi Fuad, Evan, and Nur Aini Rakhmawati. "Pentingnya Memahami Penerapan Privasi Di Era Teknologi Informasi." *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan* 11, no. 2 (2018): 21-28.
- Khakim, Mufti, Supanto, and W. Tresno Novianto. "Criminal Law Policy Formulation to Prevent Cybersex Based on Civility Values." In *Proceedings of the 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*, 183-186. Atlantis Press, 2019.
- Michael, Tomy. "RIGHT TO HAVE RIGHTS." *Mimbar Keadilan* (February 1, 2017): 106. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/mimbarkeadilan/article/view/2203>.
- Millum, Joseph, and Danielle Bromwich. "Informed Consent: What Must Be Disclosed and What Must Be Understood?" *American Journal of Bioethics* 21, no. 5 (2021): 46-58.
- Piszcz, Anna, and Halina Sierocka. "The Role of Culture in Legal Languages, Legal Interpretation and Legal Translation." *International Journal for the Semiotics of Law*, 2020.
- Pramudito, Anjas Putra. "Kedudukan Dan Perlindungan Hak Atas Privasi Di Indonesia." *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1397-1414.
- Priscyllia, Fanny. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum." *Jatiswara* 34, no. 3 (2019): 239-249.
- Rahmi, Atikah. "Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender." *Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 37-60.
- Sa'diyah, Nur Khalimatus. "Faktor Penghambat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Cyberporn Di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana." *Perspektif* 23, no. 2 (2018): 94-106.
- Suhartanto, and Muhammad Fahrur Rozi. "Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Instagram Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Pro Hukum: : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7, no. 2 (2018): 1-15.
- Sushanty, Vera Rimbawani. "Cyberspace Pornography According To The Criminal Code, Pornography Law And Electronic Information Law." *Jurnal Gagasan Hukum* 1, no. 1

(2019): 109-129.

Yuniantoro, Fredi. "Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018): 105-126.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENJUALAN AMUNISI OLEH TENTARA
KEPADA TERORIS ORGANISASI PAPUA MERDEKA DITINJAU DARI KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Guntur Afrizal Rizky¹, Ach Fauzi Taufik Farid², Taupan Riza P³

Abstract

This writing aims to analyze whether the TNI who sells ammunition to the Free Papua Organization terrorists can be held criminally responsible if viewed from the Criminal Code. as an act against the law, capable of being responsible, is intentional, and there is no excuse for forgiveness. there were some military personnel who sold ammo to the OPM so they had to be removed from the unit. They are traitors to the nation, selling ammunition to armed terrorist groups and that ammunition is also used to shoot at TNI and Polri officers in Papua. This is because the trade in ammunition is often associated with acts of terrorism or acts of separatism that cause many victims. The act of trafficking in firearms that crosses national borders and involves certain elements.

Keyword: ammunition; army; criminal liability

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa Apakah TNI yang menjual amunisi terhadap Teroris Organisasi Papua Merdeka dapat dimintai pertanggung jawaban pidana jika ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Terkait dengan penjualan sejumlah amunisi kepada teroris tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi 4 (empat) unsur kesalahan yaitu sebagai perbuatan melawan hukum, mampu bertanggung jawab, merupakan kesengajaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. terdapat beberapa oknum tentara yang menjual amuni kepada OPM sehingga harus dicabut dari kesatuan. Mereka adalah penghianat bangsa, menjual amunisi kepada kelompok teroris bersenjata dan amunisi itu pula yang digunakan untuk menembaki aparat TNI Polri di Papua. Sebab perdagangan amunisi, sering dikaitkan dengan tindakan terorisme ataupun tindakan separatisme yang menimbulkan banyak korban. Tindakan perdagangan senjata api yang melintasi batas negara dan melibatkan oknum-oknum tertentu.

Kata kunci: amunisi; pertanggungjawaban pidana; teroris

Pendahuluan

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “terrere” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan, kata teror juga bisa menimbulkan kengerian. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Terorisme diidentifikasi sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Karakteristik tindak pidana terorisme Menurut Black’s Law Dictionary yaitu kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.

Sebelum melanjutkan pembahasan lebih jauh dan mendalam peneliti ingin memaparkan terlebih dahulu beberapa kesamaan dengan beberapa jurnal dimana sebab

¹ Universitas Airlangga, Jl.Airlangga No. 4-6, Surabaya | gunturafrizalrizky@gmail.com.

² Universitas Airlangga, Jl.Airlangga No. 4-6, Surabaya | achtaufikfauzifarid1@gmail.com.

³ Universitas Airlangga, Jl.Airalangga No. 4-6, Surabaya | taupanrizap2019@fhunair.ac.id.

melihat dinamika yang berkembang dalam tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia. Saat ini seperti berubahnya status gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang awalnya hanya gerakan separatis dinaikkan statusnya menjadi anggota teroris, ada berbagai macam ancaman yang dilakukan oleh para pelaku teror untuk menyebar rasa takut kepada masyarakat hingga menyebabkan korban jiwa yang sangat luas hal ini dapat mengganggu stabilitas nasional. Mulai dari serangan teror dengan melakukan ledakan bom yang ditujukan di tempat umum. Tidak hanya melakukan serangan teror dengan bom para pelaku teror juga melakukan perlawanan kepada pemerintahan dengan bergerilya di dalam hutan mereka melakukan pembunuhan kepada masyarakat sekitar untuk menunjukkan eksistensinya. Sejumlah langkah sistematis telah dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam kerangka memberantas kejahatan terorisme. Dalam penulisan ini dasar hukum penyebutan OPM sebagai teroris adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No. 15-2018) sehingga peneliti ingin mengambil tema ini dikarenakan menarik untuk diulas lalu terdapat beberapa kesamaan dengan beberapa jurnal seperti pertama dengan jurnall yang ditulis oleh Imanuel Tiku, '*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Di Lakukan Oleh Pejabat TNI*', *Lex Crimen*,⁴ namun dalam penulisan jurnal diatas fokus permasalahannya terhadap korupsi yang dilakukan oleh pejabat Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedangkan dalam tulisan ini fokus penulis terhadap penjualan amunisi kepada teroris dimana hal itu selain merugikan negara juga dapat membuat OPM melawan secara terus menerus dan menebar teror tidak ada hentinya kepada Republik Indonesia selanjutnya yang kedua jurnal oleh Al Muhtar, Aman, tentang *Kajian Hukum Pidana Militer Tentang Perbuatan Disersi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Melaksanakan Tugas Dinasnya*, 2020⁵ dalam jurnal ini berfokus terhadap anggota TNI yang melakukan disersi atau mangkir dari tugasnya sebagai tentara namun perdebatan dengan jurnal penulis yaitu berfokus kepada tentara yang tetap aktif tidak pernah meninngalkan tugas namun menjual amunisi kepada OPM selanjutnya ketiga jurnal Batubara, Sonya Arini, '*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Masyarakat Sipil*', *Jurnal Hukum Kaidah Vol 18 No.3*, 2019⁶ dalam jurnal tersebut membahas kepemilikan senjata api dan amunisi yang dilakukan secara ilegal oleh masyarakat sipil namun dalam jurnal penulis, penulis berfokus terhadap kepemilikan senjata dan amunisi secara ilegal yang justru didapatkan oleh pihak teroris dari oknum anggota tentara. Selanjutnya jurnal ketiga Kurniawati, Erna, "*Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota Tni Di Aceh*" *Jurnal syiah kuala 2018*⁷ dalam jurnal ini berfokus kepada TNI yang melakukan tindak pidana

⁴ immanuel tiku, 'KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DI LAKUKAN OLEH PEJABAT TNI', *LEX CRIMEN*, 9.2 (2020) <Lex Crimen Vol. IX/No. 2/ Apr-Jun/2020 78 KAJIAN YURIDIS ...>.

⁵ Aman Al Muhtar, *Kajian Hukum Pidana Militer Tentang Perbuatan Disersi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Melaksanakan Tugas Dinasnya*, 2020 <<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/862>>.

⁶ Sonya Arini Batubara, '*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Masyarakat Sipil*', 2016.

⁷ Erna Kurniawati, '*Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota Tni Di Aceh Authority Of The Military Court I-01 Banda Aceh In Adjudicating General Crime Committed By Tni*

umum yang menitik beratkan subyek hukum harus tunduk kepada undang-undang pengadilan militer sehingga menghambat tidak Dian dirinya oknum anggota tentara tersebut tapi dalam jurnal penulis penitikberatkan kepada TNI yang melakukan tindak pidana berat yaitu menjual amunisi terhadap teroris. Selanjutnya jurnal ke empat yaitu jurnal Maf'ula, Kansa Ahsani, '*Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer Dan Pelaku Sipil*', *Jurist-Diction* 2020⁸ dalam jurnal ini berfokus terhadap penyalahgunaan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh militer serta pelaku sipil dalam hal kepemilikan senjata api secara legal namun dalam penulisan jurnal ini berfokus terhadap kepemilikan senjata api atau amunisi oleh masyarakat sipil terutama oleh kelompok teroris. Selanjutnya yang kelima jurnal yang berjudul atau amunisi oleh masyarakat sipil terutama oleh kelompok teroris. Selanjutnya yang kelima jurnal yang ditulis oleh Eka Pane Darwin Lestari '*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Prajurit Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*' 2020⁹ dalam jurnal tersebut hampir sama dengan jurnal milik penulis sebab dalam jurnal penulis juga mengangkat tema pencurian amunisi oleh anggota TNI tetapi dalam tulisan ini menitik beratkan pencurian amunisi yang setelah itu dijual kepada kelompok teroris bersenjata. Oleh sebab itu dari kelima jurnal yang hampir sama penulis bersemangat untuk menulis terkait apabila terdapat anggota TNI yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi negara justru menjual amunisi terhadap teroris.

Konflik bersenjata masih terus terjadi di daerah-daerah di seluruh Republik Indonesia baik dimasa perjuangan kemerdekaan, sampai dengan dimasa setelah kemerdekaan. Salah satu konflik bersenjata yang masih sering terjadi setelah kemerdekaan adalah konflik bersenjata yang terjadi antara kelompok teroris yaitu OPM dengan TNI di kawasan Provinsi Papua yang selama ini masih menjadi perhatian pemerintah Indonesia maupun dunia internasional, karena situasi konflik yang tak kunjung terselesaikan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran. Delik-delik yang termasuk dalam kejahatan dimuat dalam Buku II dan yang termasuk pelanggaran dimuat dalam Buku III. Akan tetapi dalam KUHP tidak disebutkan kriteria apa yang dipergunakan untuk membedakan kedua jenis delik tersebut. Perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik Undang-undang dan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang, jadi kejahatan perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh undang-undang dicap sebagai suatu

Member In Aceh Pendahuluan Indonesia Merupakan Negara Hukum Yang Merupakan Amanat Dari Unda', *Banda Aceh. Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh*, 2.2 (2018), 216-32 <http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info_Singkat-V-18-II-P3DI>.

⁸ Kansa Ahsani Maf'ula, '*Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer Dan Pelaku Sipil*', *Jurist-Diction*, 3.1 (2020), 207 <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17633>>.

⁹ Eka Pane Darwin Lestari, '*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Prajurit Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Kasus Putusan Nomor 85-K/Pm.Ii-09/Ad/Vii/2018 Di Pengadilan Militer Ii-09 Bandung*', 2020 <<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/2729>>.

perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum.¹⁰ pada kenyataannya, walaupun secara sporadis konflik bersenjata dengan teroris di Papua masih berlangsung hingga saat ini justru terdapat beberapa oknum tentara yang menjual amuni kepada OPM sehingga harus dicabut dari kesatuan. Mereka adalah penghianat bangsa, menjual amunisi kepada kelompok teroris bersenjata dan amunisi itu pula yang digunakan untuk menembaki aparat TNI Polri di Papua. Dalam perjalanannya OPM hanya dianggap sebagai kelompok spratis namun pada akhir akhir ini Organisasi ini dinaikkan statusnya menjadi Organisasi Akhir akhir ini Badan Intelijen Nasional (BIN) menyebut OPM dalam kategori teroris karena menyerang masyarakat sipil. BIN menyebut OPM sebagai Kelompok Separatis dan Teroris (KST). BIN menilai KKB kerap melakukan kekerasan, ancaman, hingga serangan senjata api sehingga menimbulkan ketakutan yang meluas di masyarakat. Dalam KUHP yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana terorisme mendefinisikan terorisme sehingga penyebutan terorisme kepada OPM sudah betul dikeranakan mereka sering kali melakukan teror sampai menyebabkan korban baik sipil maupun angkatan bersenjata.

Dalam kehidupannya setiap prajurit TNI memiliki kode etik dalam pergaulan sehari-hari abaaba kehormatan dalam perjuangan aba-aba moral perihal perilaku dan pengalaman dan struktur nilai dalam kaidah kehidupan sehari-hari yang keren. bahwa hakikat disiplin prajurit yaitu perihal kepatuhan yang dilandasi sebab kesadaran lahir dan batin ialah manifestasi penanganan diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit. Perihal prajurit Angkatan Perang Tentara Republik Indonesia tetap mematuhi perintah dan tunduk pada hukum yang berlaku baik di dalam organisasi maupun dalam masyarakat nantinya.

Disamping itu seorang prajurit harus memiliki disiplin prajurit yang tinggi sebagaimana yang diatur dalam aturan hukum dalam kaedah undang-undang TNI. Sikap disiplin mutlak ditanamkan bagi prajurit TNI dikarenakan mereka lah garda terdepan yang mempunyai kewenangan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan dari kejahatan maupun ancaman dari negara asing yang memasuki wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama sekali dalam kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu batas zona luasnya 200 mil dari garis bibir pantai. Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara Indonesia merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dalam menjamin kelangsungan hidup negara Indonesia. Tanpa adanya kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap gangguan dan ancaman baik yang datang dari dalam negeri, maupun terhadap ancaman yang datang dari luar negeri tidak mungkin negara Indonesia dapat mempertahankan eksistensinya. Kekuatan suatu negara dapat dilihat dari kekuatan pertahanannya, semakin kuat suatu Negara, maka sistem pertahannya juga kuat atau dengan kata lain kekuatan suatu negara dilihat dari kekuatan angkatan bersenjatanya. Berdasarkan kronologi diatas apakah anggota TNI yang menjual amunisi kepada teroris OPM dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika ditinjau dari KUHP?

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Untuk memecahkan masalah yang dirumuskan, maka terdapat beberapa pendekatan yang

¹⁰ Sonya Arini Batubara, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Masyarakat Sipil', *Jurnal Hukum Kaidah Vol 18 No.3*, 2019 <<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1186/944>>.

digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah segala permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan isu hukum yang dikaji.¹¹

Hasil Penelitian Dan Pembahasan TNI Dan Kewenangannya

Substansi TNI ialah menjaga kedaulatan negara dari setiap gangguan, ancaman dan rongrongan, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Dalam perkembangan terbentuknya institusi militer di semua negara, masing-masing memiliki garis historis yang berbeda-beda, tergantung kepada ideologi yang dianut oleh negara bersangkutan. Namun jika berbicara soal profesionalisme tentara di era modern, semua sepakat bahwa untuk itu diperlukan kejelasan tugas pokok dan fungsi institusi kemiliteran, agar melahirkan apa yang disebut sebagai tentara profesional hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU No. 34-2004). TNI wajib menjaga keamanan nasional demi terjaga dan terlindunginya kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakekat keamanan nasional merupakan segala upaya secara cepat, bertahap dan terpadu dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan melalui suatu sistem keamanan nasional.¹² Semakin kuat suatu negara, maka sistem pertahanannya juga kuat atau dengan kata lain kekuatan suatu negara dilihat dari kekuatan angkatan bersenjata. Sebagaimana dituangkan dalam Aline Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD NRI Tahun 1945) bahwa tujuan negara adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, maka sarana yang digunakan untuk mempertahankan kedaulatan negara adalah angkatan bersenjata. Lembaga angkatan bersenjata tersebut adalah TNI sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³ Tentu itu merupakan hal yang penting karena kawasan dari NKRI sebagaimana wilayahnya merupakan sektor maritim dan tentu hasil laut merupakan salah satu mata pencaharian yaitu nelayan. Sebagai warga Indonesia tentu tidak mau hasil alam d rampas secara ilegal oleh kapal negara asing, maka dibutuhkan garda terdepan ini untuk menjaga keanekaragaman hasil laut ini agar seutuhnya bisa dinikmati oleh warga Indonesia¹⁴.

¹¹ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, and Tomy Michael, 'Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (Umk) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020), 79-89 <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i1.3058>>.

¹² Aman Al Muhtar, *Kajian Hukum Pidana Militer Tentang Perbuatan Disersi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Melaksanakan Tugas Dinasnya*, 2020 <<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/862>>.

¹³ Erna Kurniawati, 'Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota Tni Di Aceh Authority Of The Military Court I-01 Banda Aceh In Adjudicating General Crime Committed By Tni Member In Aceh *Provinsi Aceh*, 2.2 (2018), 216-32 <http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info_Singkat-V-18-II-P3DI>.

¹⁴ I Wayan Kusuma Purwanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Akibat Hukum Bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus In Absentia Dalam

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU No. 3-2002) upaya menjaga dan melindungi negara disebut istilah pertahanan negara. Lengkapnya Pasal 4 UU No. 3-2002 menyatakan "Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman". Upaya pertahanan negara diperlukan agar Negara Kesatuan Republik Indonesia terjaga dan terlindungi dari ancaman terhadapnya baik yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Yang dimaksud ancaman dalam negeri adalah teroris/terorisan bersenjata bisa juga ancaman dari kekuatan di luar negeri. Dukungan juga dapat diperoleh dari dukungan politik, dukungan dana, bahkan dukungan persenjataan.¹⁵ Yang sering menjadi latar belakang anggota militer melakukan tindak pidana adalah faktor kehidupan dari anggota militer tersebut, yaitu dimulai dengan kehidupan yang bebas yang dilakukan oleh anggota militer yang bersangkutan, dari kehidupan bebas tersebut mengakibatkan biaya hidup yang boros sehingga pendapatan ataupun gaji yang didapatkan menjadi tidak cukup dan pada akhirnya akan menimbulkan kemalasan dalam melaksanakan tugas dan masuk kantor. Hal tersebutlah yang sering menjadi awal bagi anggota militer dalam melakukan tindak pidana.¹⁶ Selain itu bentuk-bentuk tindak pidana militer yang paling sering dilakukan dalam lingkungan TNI adalah tindak pidana desersi, tindak pidana insubordinasi dan tindak pidana mangkir, dimana prajurit TNI tersebut melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinas, tidak patuh pada perintah atasan, maupun tidak masuk atau tidak berdinas tanpa izin. Dalam mengadili pelaku tindak pidana desersi, tindak pidana insubordinasi, dan tindak pidana mangkir sebelum di serahkan ke Pengadilan, Oditur Militer atau Jaksa Militer diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Peningkatan tindak pidana desersi, tindak pidana insubordinasi, dan tindak pidana mangkir yang dilakukan oleh militer, secara tidak langsung telah menggambarkan merosotnya kadar disiplin prajurit dan penegakan kedisiplinan prajurit. Sementara itu sudah merupakan pedoman bagi setiap prajurit TNI bahwa disiplin adalah tiang, tulang punggung dan napas dalam kehidupan militer. Apabila kadar disiplin sudah tidak ada, akan berpengaruh terhadap pembinaan kesatuan yang pada akhirnya akan banyak terjadinya pelanggaran tidak masuk dinas tanpa ijin sehingga terbelakainya tugas-tugas yang dibebankan kepada masing-masing Prajurit yang dapat mengurangi kesiapsiagaannya di kesatuan dimana perbuatan tidak masuk dinas tersebut dapat merusak citra TNI di tengah masyarakat yang selama ini Prajurit TNI terkenal dengan disiplin dan loyalitas yang tinggi baik didalam kesatuan maupun diluar kesatuan¹⁷ Setiap anggota TNI senyatanya memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa yang bukan anggota militer, namun sebagai anggota TNI selain

Praktek Pengadilan Militer Iii-14 Denpasar', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.1 (2021), 123-27 <<https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2980.123-127>>.

¹⁵ Syawal Amry Siregar and Lestari Victoria Sinaga, 'Tinjauan Yuridis Terhadap kejahatan Keamanan Negara Dalam Media Sosial Internet', *Jurnal Rectum* (2020): *Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2.2 (2020), 137 <<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.646>>.

¹⁶ Setiawan Widijantoro, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Prajurit Tni Yang Menunggu Putusan Berkekuatan Hukum Tetap', *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6.2 (2020) <<https://doi.org/10.33319/yume.v6i2.60>>.

tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku di masyarakat, TNI juga harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer. Bagi anggota militer, diperlukan peraturan yang berlaku khusus dan lebih berat dikarenakan adanya beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer. Oleh karena itu hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer berlaku bagi mereka yang termasuk anggota militer atau orang-orang yang dipersamakan dengan militer¹⁸.

Penerapan sanksi terhadap anggota militer yang menjual amunisi kepada musuh

Definisi kesalahan disusun oleh 3 (tiga) komponen utama, yaitu: (1) dapat dicela, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dalam hal ini kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi preventif hukum pidana. Kedua dapat dicela, dapat diartikan sebagai dapat dijatuhi pidana, dalam hal ini kesalahan dapat diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi represif hukum pidana; (2) Dilihat dari segi masyarakat, yaitu persoalannya justru pada 'penilaian normatif' terhadap keadaan batin pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan tindak pidananya, sedemikian rupa sehingga orang itu 'dapat dicela' karena perbuatan tadi; dan (3) dapat berbuat lain, yaitu: diartikan sebagai adanya pilihan bagi pembuat untuk 'berbuat' atau 'tidak berbuat' dimana suatu perbuatan yang oleh hukum dicela, Pilihan ini menunjukkan adanya kemungkinan bagi pembuat untuk berbuat lain dan menghindari terjadinya tindak pidana, artinya ada kemungkinan untuk dapat menghindari perilaku menyimpang yang bertentangan dengan pandangan masyarakat. Kemungkinan dapat dihindari terjadinya perilaku menyimpang merupakan lapis pertama untuk menetapkan kesalahan. Dengan demikian, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang melakukan kesalahan. Artinya, kesalahan adalah unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana, tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan atau *schuld* merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang melandasi dalam pertanggungjawaban pidana adalah "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sit rea*)". Berkaitan dengan pengertian kesalahan Simons menyatakan: "kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tentu membinasakan¹⁹. Adanya penentuan pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan yang hampir sama dengan tujuan pidana antara lain adalah penjeratan baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan reformasi kepada penjahat.

¹⁸ Maf'ula.

¹⁹ Fany Syafitri and M Arif Sahlepi, *Eksistensi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Penelitian Di Hukum Daerah Militer I/BB)*, Jurnal Pancabudi 2021 <<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfaso-sa/article/view/1311>>

Ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP buku kedua tentang “kejahatan”, merupakan salah satu dari upaya perlindungan terhadap keamanan negara dalam rangka mempertahankan negara dari ancaman teroris. Maksud dan tujuan pemberian pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di dalam menjaga keamanan terhadap negara ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum yang berkaitan terhadap keamanan negara. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam kemiliteran menjadi takut untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat. Terkait dengan adanya kejahatan ini, maka KUHP memberikan pengaturan khusus mengenai tindak pidana terhadap kejahatan pada keamanan negara. Tindakan oknum tentara yang menjual senjata dan amunisi dari gudang senjata milik Angkatan Darat tanpa disertainya surat sahnya atau tanpa adanya izin dari atasan yang berwenang dan melakukan tipu muslihat merupakan salah satu bentuk tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Disisi lain anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan Pemberatan pidanaan yaitu adanya pidana tambahan yang bersifat kemiliteran.²⁰

Adanya konflik bersenjata tidak jarang melibatkan orang-orang sipil maupun oknum TNI atau Polri, sering menjadi pertanyaan, darimana sebenarnya mereka memperoleh senjata dan amunisi yang digunakan itu. Senjata yang diperdagangkan secara bebas legal atau ilegal didefinisikan oleh Komisi Pelucutan Senjata PBB sebagai perdagangan yang melanggar hukum nasional ataupun hukum internasional (ilegal). Definisi ini memunculkan dua jenis pasar ilegal yaitu *grey market* dan *blackmarket gray market* merujuk pada situasi dimana perdagangan terjadi dengan sepengetahuan pemerintahan nasional, walaupun mungkin melanggar aturan internasional. Sementara *black market* adalah merujuk pada perdagangan yang terjadi yang sepenuhnya diluar kontrol pemerintahan nasional. Perdagangan senjata ilegal, sering dikaitkan dengan tindakan terorisme ataupun tindakan separatisme yang menimbulkan banyak korban. Tindakan perdagangan senjata api yang melintasi batas negara dan melibatkan oknum-oknum tertentu. Dalam kehidupan bernegara, salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah kepentingan negara itu sendiri, yang mencakup antara lain keutuhan wilayah negara, dasar filsafat negara, dan lain sebagainya. Perlunya perhatian terhadap kepentingan negara itu sendiri, oleh karena dalam sejarah, suatu negara tidak pernah lepas dari gangguan dan bahaya, baik bahaya yang datang dari luar negara maupun bahaya yang datang dari dalam Negara itu sendiri. Oleh sebab itu, kepentingan negara merupakan salah satu kepentingan yang juga dilindungi dalam bidang hukum pidana. Hal ini ternyata dari susunan KUHP yang pada Buku II (Kejahatan) terdapat Bab I yang berjudul “Kejahatan terhadap Keamanan Negara”. Jadi, pengaturan kejahatan terhadap keamanan negara ditempatkan paling pertama dalam urutan bab-bab tentang tindak pidana. Bab I dari Buku II KUHPidana ini mencakup Pasal 104 sampai dengan Pasal 129. Sebagaimana dapat diketahui dari judul babnya, maka pasal-pasal di dalamnya berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang secara langsung membahayakan keamanan Negara Berkaitan dengan tanggung jawab dalam mempertahankan suatu wilayah dibebankan pada TNI,

²⁰ Rifki Yuditya Saputra and Sugandi Ishak, 'Penerapan Pasal 281 Kuhp Tentang Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Militer. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-K/Pm.Ii-09/Ad/-Viii/2017)', *Jurnal Hukum Adigama*, 2.1 (2019), 938 <<https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5268>>.

dimana setiap TNI diwajibkan taat dan patuh terhadap peraturan perundangundangan berlaku khusus bagi militer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (UU No. 25-2014), Peraturan Disiplin Militer (PDM), dan peraturan militer lainnya yang berkaitan dalam lingkungan Militer. Ketika menunaikan tanggung jawabnya tak urung ada kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh TNI, salah satunya pelanggaran hukum disiplin Militer²¹

Dalam KUHP mengatur berbagai macam tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara. Tindakan oknum tentara melanggar ketentuan Pasal 124 ayat (1) KUHP. Tindakan oknum tentara yang menjual amunisi serta senjata terhadap teroris dapat dikenakan Pasal 124 ayat (1) KUHP, menentukan “Barangsiapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan terhadap musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun”. Maka unsur memberi bantuan terhadap musuh atau merugikan Negara terhadap musuh tidak terpenuhi. Tindakan oknum tentara yang terbukti melakukan tindak kejahatan terhadap negara di dalam kawasan perang di Papua tetap perlu dikaitkan dengan unsur-unsur kesalahan sehingga dalam pertimbangannya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. Menurut pendapat Moeljatno untuk adanya kesalahan, terdakwa harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); mampu bertanggung jawab; mempunyai suatu bentuk kesalahan, yaitu sengaja (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*); dan tidak adanya alasan pemaaf.

Unsur pertama, adanya perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Perbuatan di sini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya. Pada kasus ini, perbuatan pidana yang dilakukan Oknum tentara Unsur kesalahan yang kedua adalah mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab secara singkat diterangkan sebagai keadaan batin yang normal. Hal tersebut terkait dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang menentukan “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”. Suatu catatan penting untuk pengertian tersebut di atas ialah bahwa pengertian itu didasarkan kepada: terhadap siapa Hukum Pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari: Hukum Pidana apa saja yang berlaku bagi justisiabel tersebut. Dengan perkataan lain apabila ditinjau dari sudut justisiabel, dalam hal ini militer (dan yang dipersamakan) maka Hukum Pidana Militer adalah salah satu Hukum Pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya Hukum Pidana lainnya (umum dan khusus dalam arti pembagian pertama tersebut Dari uraian tersebut mudah kiranya difahami, bahwa karena yang berlaku bagi seseorang militer (atau justisiabel peradilan militer) bukan saja hanya Hukum Pidana Militer, melainkan juga Hukum Pidana Umum dan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Umum (yang pada dasarnya

²¹ Kumara Puspita Yekti Kristoforus Laga Kleden, Kumara Puspita Yekti, and Kristoforus Laga Kleden, ‘Pertanggungjawaban Pidana Prajurit Tni Terhadap Tindak Pidana Istri Dan Anggota Keluarga’ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume4no.1(2021) <<http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/4519/pdf>>.

digunakan juga oleh hukum pidana militer dengan beberapa pengecualian), maka para penegak hukum terutama yang berkecimpung dalam badanbadan peradilan militer harus menguasai baik ilmu hukum pidana umum maupun ilmu hukum pidana militer.²²

Perkiraan ancaman dan gangguan yang dihadapi Indonesia ke depan, meliputi terorisme, gerakan separatisme, kejahatan lintas negara (penyelundupan, penangkapan ikan ilegal), pencemaran dan perusakan ekosistem, imigrasi gelap, pembajakan atau perampokan, aksi radikalisme, konflik komunal, dan dampak bencana alam. sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara kesatuan Republic Indonesia, keselamatan dan kehormatan bangsa, serta ikut aktif dalam usaha usaha perdamaian dunia.²³

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan jurnal ini perihal tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota militer yang telah menjual amunisi kepada kelompok teroris OPM apabila ditinjau dari KUHP dapat disimpulkan sebagai perbuatan oknum tentara dapat dikualifikasikan telah melakukan kejahatan terhadap keamanan Negara sehingga oknum tentara ini dapat dijatuhi pidana KUHP. Unsur pertama, adanya perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Perbuatan di sini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya. Pada kasus ini, perbuatan pidana yang dilakukan oknum tentara. Unsur kesalahan yang kedua adalah mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab secara singkat diterangkan sebagai keadaan batin yang normal. apabila ditinjau dari sudut justisiabel, dalam hal ini militer (dan yang dipersamakan) maka Hukum Pidana Militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya hukum pidana lainnya (umum dan khusus dalam arti pembagian pertama tersebut. Dari uraian tersebut mudah kiranya dipahami, bahwa karena yang berlaku bagi seseorang militer (atau yustisiabel peradilan militer) bukan saja hanya hukum pidana militer, melainkan juga hukum pidana umum dan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana umum (yang pada dasarnya digunakan juga oleh hukum pidana militer dengan beberapa pengecualian).

Daftar Pustaka

- Batubara, Sonya Arini, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Masyarakat Sipil', 2016
- — —, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Masyarakat Sipil', *Jurnal Hukum Kaidah Vol 18 No.3*, 2019
<<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/1186/944>>
- Kurniawati, Erna, 'MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM YANG DILAKUKAN OKNUM ANGGOTA TNI DI ACEH AUTHORITY OF THE MILITARY COURT I-01 BANDA ACEH IN ADJUDICATING GENERAL CRIME COMMITTED BY TNI MEMBER IN ACEH PENDAHULUAN Indonesia Merupakan Negara Hukum Yang Merupakan Amanat Dari Unda', *Banda Aceh. Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh*, 2.2 (2018), 216-32 <[²² immanuel tiku, 'Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Di Lakukan Oleh Pejabat Tni', *Lex Crimen*, 9.2 \(2020\) <Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020 78 .](http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info_Singkat-</p>
</div>
<div data-bbox=)

²³ Trilke Tulung Ristra Selly Suoth, Michael Mamentu, 'Kerjasama Indonesia-Rusia Dalam Bidang Militer Dalam Konteks Peningkatan Pertahanan Dan Keamanan', *Jurnal Eksekutif*, 1.1 (2018) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/20021/19629>>.

- KUSUMA PURWANTA, I WAYAN, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Akibat Hukum Bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus In Absentia Dalam Praktek Pengadilan Militer Iii-14 Denpasar', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2.1 (2021), 123-27 <<https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2980.123-127>>
- Lestari, eka Pane darwin, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PRAJURIT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 85-K/PM.II-09/AD/VII/2018 DI PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG', 2020 <<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/2729>> [accessed 27 June 2021]
- Ma'ula, Kansa Ahsani, 'Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer Dan Pelaku Sipil', *Jurist-Diction*, 3.1 (2020), 207 <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17633>>
- Al Muhtar, Aman, *KAJIAN HUKUM PIDANA MILITER TENTANG PERBUATAN DISERSI OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DINASNYA*, 2020 <<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/862>>
- Puspita Yekti Kristoforus Laga Kleden, Kumara, Kumara Puspita Yekti, and Kristoforus Laga Kleden, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRAJURIT TNI TERHADAP TINDAK PIDANA ISTRI DAN ANGGOTA KELUARGA' <<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/4519/pdf>>
- Ristra Selly Suoth, Michael Mamentu, Trilke Tulung, 'KERJASAMA INDONESIA-RUSIA DALAM BIDANG MILITER DALAM KONTEKS PENINGKATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN', *JURNAL EKSEKUTIF*, 1.1 (2018) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/20021/19629>>
- Saputra, Rifki Yuditya, and Sugandi Ishak, 'PENERAPAN PASAL 281 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH MILITER. (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER NOMOR 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2017)', *Jurnal Hukum Adigama*, 2.1 (2019), 938 <<https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5268>>
- Siregar, Syawal Amry, and Lestari Victoria Sinaga, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN KEAMANAN NEGARA DALAM MEDIA SOSIAL INTERNET', *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2.2 (2020), 137 <<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.646>>
- Sukendar, Astria Yuli Satyarini, Amanda Raissa, and Tomy Michael, 'PENJUALAN ROGODI (ROTI GORENG MULYODADI) SEBAGAI USAHA BISNIS DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI DESA MULYODADI, KABUPATEN SIDOARJO', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020), 79-89 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3058>>
- Syafitri, Fany, and M Arif Sahlepi, *EKSISTENSI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA-ANGKATAN DARAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Penelitian Di Hukum*

Daerah Militer I/BB), 2021

<<http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1311>> [accessed 27 June 2021]

tiku, immanuel, 'KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DI LAKUKAN OLEH PEJABAT TNI', *LEX CRIMEN*, 9.2 (2020) <Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020 78 KAJIAN YURIDIS ...>

Widijantoro, Setiawan, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Prajurit Tni Yang Menunggu Putusan Berkekuatan Hukum Tetap', *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 6.2 (2020) <<https://doi.org/10.33319/yume.v6i2.60>>

ASPEK PIDANA DARI MENAHAN IJAZAH PEKERJA SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KERJA

I Wayan Gde Wiryawan¹

Abstract

The research conducted by this author is a research that uses normative juridical research methods. Although manpower does not specifically regulate whether or not companies can withhold a worker's diploma, in reality the world of work requires a company to withhold a diploma from a worker as a guarantee from the worker in the employment agreement. With no regulation that provides for or prohibits this, it creates a norm vacuum in labor law, which has implications for allowing the actions of employers to withhold workers' certificates. For this reason, based on human rights, this action is said to be an act that is against the law, because there are human rights of workers that are violated by the company. As a result, it can be canceled from the work agreement because there is an element of coercion even though it is not directly due to the trading position owned by the company. The impact of criminal law from withholding a worker's diploma is that a company can be suspected of embezzlement in office, as a result of its actions that withholding a diploma fulfill the elements in Article 374 of the Criminal Code. It is important to make a special rule that provides provisions on whether or not a company can withhold a worker's diploma which should be regulated in a law that has direct contact with workers and employers/employers, namely the labor law.

Keywords: diploma; employment agreement; criminal

Abstrak

Penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Meskipun ketenagakerjaan tidak mengatur secara khusus tentang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan perusahaan menahan ijazah pekerja, tetapi dalam realita dunia kerja perusahaan akan mensyaratkan untuk menahan ijazah dari pekerja sebagai jaminan dari pekerja dalam perjanjian kerja. Dengan tidak ada pengaturan yang memberikan atau melarang hal tersebut menimbulkan kekosongan norma dalam hukum ketenagakerjaan, yang berimplikasi pada pembiaran terhadap tindakan dari pengusaha yang menahan ijazah pekerja. Untuk itu dengan berlandaskan pada hak asasi manusia, tindakan tersebut dikatakan sebagai sebuah tindakan yang melawan hukum, karena ada hak asasi manusia dari pekerja yang dilanggar oleh perusahaan. Akibatnya dapat dilakukan pembatalan dari perjanjian kerja karena ada unsur paksaan meskipun tidak langsung akibat *bargaining position* yang dimiliki oleh perusahaan. Dampak hukum pidana dari menahan ijazah pekerja adalah perusahaan dapat diduga melakukan penggelapan dalam jabatan, akibat perbuatannya yang menahan ijazah memenuhi unsur dalam Pasal 374 KUHP. Pentingnya untuk dibuat sebuah aturan khusus yang memberikan ketentuan tentang dapat atau tidak dapat perusahaan menahan ijazah pekerja yang sebaiknya diatur dalam undang-undang yang bersentuhan langsung dengan pekerja dan pengusaha/pemberi kerja yaitu undang-undang ketenagakerjaan.

Kata kunci: ijazah; perjanjian kerja; pidana

Pendahuluan

Tujuan membentuk sebuah negara adalah untuk menciptakan suatu pemerintahan yang akan memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada dalam negara tersebut. Dengan terbentuknya sebuah negara, pemerintah yang berfungsi untuk mengatur negara akan melakukan segala upaya untuk melaksanakan pembangunan nasional, sebagai bentuk sarana dalam mensejahterakan warga negaranya. Mewujudkan kesejahteraan warga negara, pembangunan nasional dilakukan untuk memutar roda perekonomian. Komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional adalah adanya pekerja. Adanya pekerja karena adanya pemberi kerja, hubungan simbiosis yang saling menguntungkan dan saling melengkapi satu dengan lainnya, dimana pekerja yang membutuhkan pekerjaan akan mendapatkan manfaat khususnya untuk memenuhi kebutuhannya, begitu pula sebaliknya pemberi kerja dalam hal ini perusahaan akan memperoleh manfaat dari jasa yang

¹ Universitas Mahasaraswati, Jl. Kamboja 11A - Denpasar | gdewiryawan@unmas.ac.id.

diberikan oleh pekerja atas kegiatan usaha yang dilakukannya, hubungan mutulisme ini tertuang dalam sebuah hubungan yang disebut dengan hubungan kerja.²

Dasar hukum mengenai sebuah hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, yang dikenal dengan hubungan kerja dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13-2003). Dalam UU No. 13-2003 disebutkan bahwa hubungan kerja adalah sebuah hubungan antara perusahaan sebagai pemberi kerja dengan pekerja berdasarkan sebuah perjanjian kerja, yang didalamnya mengandung unsur pekerja, adanya upah atau gaji dan adanya perintah dari pemberi kerja. Dalam perjanjian kerja yang menjadi akses dalam mendapatkan pekerjaan berdasarkan Pasal 1601 KUHPerdata, dalam perjanjian kerja memuat tentang kesepakatan diantara pemberi kerja dengan pencari kerja mengenai persyaratan untuk menjadi pekerja termasuk tentang hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja berdasarkan tugas dan kewenangannya. Hubungan kerja yang terjadi agar memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian kerja, perjanjian kerja dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya sengketa atau perselisihan dalam hubungan kerja, perselisihan dalam hubungan kerja disebut dengan perselisihan hubungan industrial.³

Peranan pekerja dalam sebuah industry menjadi sangat penting, dimana pekerja sebagai faktor pendorong dalam pembangunan nasional. Pekerja merupakan sumber daya manusia menjadi faktor terpenting selain teknologi dan manajemen yang baik. Usaha yang tidak ditunjang dengan sumber daya manusia dari pekerja yang baik tidak akan mencapai hasil yang maksimal berdampak pula pada target pembangunan nasional yang ingin dicapai.⁴ Dalam sebuah hubungan kerja, konflik tentu menjadi hal yang sangat dihindari. Perusahaan memiliki hak dan kewenangan untuk membuat peraturan yang diberlakukannya didalam perusahaan tersebut, peraturan perusahaan dapat menjadi perjanjian baku pada saat dituangkan dalam perjanjian kerja. Sebuah perusahaan dapat mensyaratkan klasifikasi-klasifikasi tertentu dalam mencari karyawan dengan tujuan untuk mendapatkan pekerja yang sesuai dengan standar perusahaan dan memenuhi klasifikasi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan. Dalam standar aturan perusahaan, pemberi kerja diberikan hak seluas-luasnya untuk untuk menentukan dan mencantumkan dalam aturan perusahaannya mengenai kewajiban-kewajiban dari pekerja sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan dasar dalam norma hukum yaitu tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, ketertiban umum, kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu syarat umum yang persyaratkan

² Sugeng Hadi Purnomo, 'PEKERJA TETAP MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2493>>.

³ S Suhartoyo, 'Prinsip Persiapan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri', *Administrative Law & Governance Journal*, 2(3) ,523-540 (2019) <[https://Doi.Org/10.14710/Alj.V-2i3.523](https://doi.org/10.14710/Alj.V-2i3.523)>.

⁴ Nur Mardhiah, 'ISLAM DAN PERBURUHAN: PEMBAGIAN KERJA, SAFETY NETWORKING DAN MASLAHAH PADA SISTEM PENGUPAHAN DI INDONESIA', *JURISDICTIE*, 9.2 (2019) <<https://doi.org/10.18860/j.v9i2.5622>>.

oleh perusahaan adalah adanya standar Pendidikan, seorang calon karyawan dapat memenuhi standar dari perusahaan dibuktikan dengan menunjukkan ijazah.⁵

Tetapi, tindakan dari perusahaan yang meminta ijazah pekerja sebagai jaminan dalam perjanjian kerja menimbulkan permasalahan tersendiri. Dengan jumlah pencari kerja yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pemberi kerja, dan desakan kebutuhan ekonomi kecenderungannya adalah pencari kerja akan menuruti klausula-klausula yang telah ditentukan oleh pemberi kerja untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Meskipun dalam UU No. 13-2003 tidak mengatur tentang penahanan ijazah karyawan dalam sebuah perjanjian kerja sebagai jaminan dari karyawan kepada perusahaan termasuk pula dalam KUHPerdaha hal tersebut tidak diatur didalamnya.⁶ Ijazah adalah sebuah dokumen pribadi yang menunjuk atas seseorang yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut, dimana pemilik ijazah memiliki hak penuh dan melekat pada dokumen tersebut, dalam sebuah ijazah akan tercantum mengenai jenjang pendidikan yang telah ditempuh dan diselesaikan oleh seseorang.⁷ Alasan mendasar yang umum dipergunakan oleh perusahaan untuk menahan ijazah dari karyawannya adalah, adanya ketakutan dari perusahaan karyawannya akan menjadikan perusahaan tersebut sebagai batu loncatan dan coba-coba kerja yang akan berdampak pada penurunan kinerja dari perusahaan. Pada dasarnya ijazah yang menjadi syarat kualifikasi pekerja dalam mendapatkan pekerjaan berdasarkan bidang keilmuan, kemampuan dengan kebutuhan dari pemberi kerja, cukup dilakukan dengan memberikan copyan ijazah yang telah disahkan kembali dengan dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut, yang kemudian akan ditunjukkan aslinya untuk dicocokkan. Banyaknya permasalahan yang timbul akibat penahanan ijazah pekerja tersebut dan tidak ada payung hukum yang mengatur tentang dapat atau tidak dapatnya perusahaan menahan ijazah pekerja membuat sebuah kekosongan norma, akibat dari kekosongan norma tersebut penahanan ijazah menjadi sesuatu yang biasa "*ubi societates ibi ius*", yang disyaratkan dalam perjanjian kerja yang mengacu pada asas kebebasan berkontrak.⁸ Penahanan ijazah oleh perusahaan memberikan dampak hukum khususnya kepada perusahaan, aspek tersebut dapat kita lihat dari aspek hak asasi manusia dan aspek hukum pidana.

Penelitian ini melakukan perbandingan dengan 3 (tiga) penelitian lainnya sebagai bentuk originalitas, terhadap penelitian-penelitian yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan penelitian ini, yang terkait dengan penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan. Perbandingan pertama adalah penelitian yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Ijazah Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan dan Tenaga Kerja Kontrak di Kota Pekanbaru*, sebuah penelitian dengan metode penelitian normatif, yang bertujuan untuk mengetahui apakah perjanjian kerja antara tenaga kerja dengan perusahaan boleh

⁵ dan Tina Marlina Rizky Naafi Aditya, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Ijasahnya Dijadikan Jaminan Oleh Perusahaan Pemberi Kerja (Studi Penelitian Di Disnaker Kota Cirebon)', *Hukum Responsif* 11.1 (2020): 36, <[Http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/Article/View/5022/2371](http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/Article/View/5022/2371)>.

⁶ Ni Made Darma Pratiwi Agustina, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Ijasahnya Ditahan Oleh Perusahaan', *Jurnal Advokasi FH UNMAS*, Vol 6, No. 2 (2016).

⁷ Ferdiansyah Putra dan Muhamad Dicky Putra Irsyam, 'Tinjauan Yuridis Ijazah Sebagai Jaminan Dalam Hubungan Kerja', *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Number 2* (2020).

⁸ Turiman Turiman, 'METODE SEMIOTIKA HUKUM JACQUES DERRIDA MEMBONGKAR GAMBAR LAMBANG NEGARA INDONESIA', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45.2 (2015) <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no2.6>>.

mencantumkan ijazah sebagai objek jaminan, dan apakah kontrak kerja yang dibuat oleh perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan dari undang-undang ketenagakerjaan. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa pada perusahaan yang dijadikan objek penelitian, perusahaan tidak menjadikan ijazah pekerja sebagai objek jaminan tetapi tetap diserahkan kepada perusahaan dengan pekerja menandatangani sebuah surat pernyataan yang menyatakan bahwa pekerja menyerahkan ijazah tersebut untuk dipegang oleh perusahaan.⁹

Penelitian kedua, adalah penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansyah Putra dan Muhamad Dicky Putra Irsyam yang berjudul Tinjauan Yuridis Penahanan Ijazah Sebagai Jaminan Dalam Hubungan Kerja. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan mengacu pada argumentasi dari Philipus M. Hadjon, dengan rumusan permasalahan yang membahas bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dapat mengatur tentang boleh atau tidaknya perusahaan dalam sebuah hubungan kerja dengan karyawan untuk menahan ijazah milik karyawan, dan pembahasan mengenai kedudukan ijazah apakah termasuk benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam hubungan kerja. Berdasarkan apa yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa sampai dengan saat ini peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur tentang dapat atau tidaknya perusahaan menahan ijazah dari karyawan yang seharusnya telah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Dan penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ijazah dapat dikategorikan sebagai suatu surat yang berharga, tetapi tidak dapat dijamin karena tidak memiliki nilai ekonomis, contoh surat berharga yang dapat digunakan sebagai jaminan adalah Sertifikat tanah, BPKB kendaraan, surat deposito dan saham.¹⁰

Penelitian ketiga, adalah penelitian yang berjudul Akibat Hukum Terhadap Penahanan Ijazah Sebagai Syarat Perjanjian Kerja Bagi Karyawan Kepada Perusahaan. Penelitian dilakukan oleh Desy Rachmawati, dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa syarat penahanan ijazah yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja karena adanya perjanjian kerja yang sering kali dilakukan dengan tidak tertulis. Sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 1, pasal 9, Pasal 11, Pasal 36, dan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39-1999).¹¹

Berdasarkan pada latar belakang dan judul yang diangkat dalam penelitian ini, maka rumusan permasalahan yang dibahas apakah penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan yang melawan hukum? Dan bagaimanakah dampak hukum pidana dari penahanan ijazah pekerja sebagai jaminan dalam perjanjian kerja?

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan sebuah penelitian yang

⁹ Syusnia Rahmah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Ijazah Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Tenaga Kerja Kontrak Di Kota Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum Volume V No. 2 (2018)*, <<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/Article/Download/21753/21050>>.

¹⁰ Ferdiansyah Putra and Muhamad Dicky Putra Irsyam, *Op.Cit.*

¹¹ Desy Rachmawati, "Akibat Hukum Terhadap Penahanan Ijazah Sebagai Syarat Perjanjian Kerja Bagi Karyawan Kepada Perusahaan'.

menggunakan bahan kepustakaan sebagai bahan hukum yang utama, bahan kepustakaan tersebut terdiri dari tiga bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹²

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Perbuatan Melawan Hukum Dari Penahanan Ijazah Karyawan Dalam Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja merupakan aspek penting yang menentukan berjalannya sistem kerja yang diharapkan oleh pekerja dan pemberi kerja. Perjanjian kerja yang dikehendaki adalah perjanjian yang dapat dipahami dengan mudah serta tidak menimbulkan penafsiran ganda atau multitafsir.¹³ Pasal 52 UU No. 13-2003, mengandung unsur mengenai hal-hal yang menjadi landasan dalam membuat dan Menyusun sebuah perjanjian kerja, seperti bentuk perjanjian pada umumnya perjanjian kerja juga berdasar pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdada.

Pasal 1321 KUHPerdada merumuskan bahwa tiada sebuah kesepakatan menjadi sah apabila dilakukan karena kekhilafan, karena paksaan maupun karena adanya penipuan. Makna tanpa paksaan tersebut menjadi bias apabila dilihat dari *berganing position* dari para pihak dimana pemberi kerja memiliki kekuatan memaksa yang lebih kuat karena grafik antara pemberi kerja lebih sedikit dengan pencari kerja, sehingga pencari kerja akan menyetujui segala yang ditentukan oleh pemberi kerja karena desakan ekonomi. Adanya paksaan dalam sebuah perjanjian dapat menjadi penyebab batalnya perjanjian itu sendiri, perjanjian dengan paksaan bertentangan dengan Pasal 1323 KUHPerdada. Pembatalan perjanjian yang disebabkan karena adanya paksaan dapat dilakukan dengan melakukan gugatan pembatalan perjanjian ke Pengadilan Negeri. Apabila dalam putusan hakim, menyatakan perjanjian tersebut batal. Maka, dengan otomatis dan serta merta perjanjian tersebut menjadi batal. Kembali pada perjanjian kerja, apabila tidak diminta pembatalan meskipun ada yang merasa dirugikan dan dalam keadaan terpaksa dalam membuat perjanjian kerja, maka perjanjian tersebut akan tetap berjalan dan berakhir sebagaimana batas waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja tersebut termasuk syarat-syaratnya seperti menjadikan ijazah sebagai jaminan dalam perjanjian kerja (Pasal 62 UU No. 13-2003).

Membahas tentang ijazah yang menjadi obyek dalam perjanjian kerja yang mensyaratkan ijazah sebagai jaminan, maka perlu untuk dipahami mengenai pengertian dari ijazah itu sendiri. Dalam Peraturan KEMENDIKBUD RI Nomor 81 tahun 2010, disebutkan tentang pengertian dari ijazah. Ijazah disebutkan sebagai sebuah dokumen yang didalamnya terdapat pengakuan tentang prestasi seseorang dalam bidang akademis pada sebuah jenjang pendidikan, diterangkan dalam ijazah tersebut bahwa orang yang namanya tercantat dalam ijazah telah menyelesaikan pendidikan tersebut dan telah lulus ujian berdasarkan jenjang pendidikan yang berwenang dalam mengeluarkan ijazah.

Mengenai pemberian ijazah sebagai jaminan dalam perjanjian kerja, apabila mengacu pada ketentuan UU No. 13-2003, tidak ditemukan tentang pasal-pasal yang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan pemberi kerja untuk menjadikan ijazah dari pekerja sebagai jaminan dalam perjanjian kerjanya. Sebagaimana prinsip dari asas kebebasan berkontrak,

¹² Tomy Michael Refina Mirza Devianti, 'Accountability of Mosque Administrators against Violation of Covid-19 Health Protocols in the Mosque Environment', *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 10.2 (2021), 284-89.

¹³ Cristoforus Valentino Alexander Putra, 'URGENSI KLAUSULA DEFINISI DALAM PERJANJIAN KERJA', *Kertha Patrika*, 39.01 (2017) <<https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i01.p05>>.

penahanan ijazah oleh perusahaan dapat terjadi sepanjang kedua belah pihak telah sepakat. Banyaknya perusahaan yang menahan ijazah pekerja sebagai jaminan menjadi hal yang mendesak dalam pembaharuan hukum khususnya hukum ketenagakerjaan yang mengatur tentang kepastian hukum mengenai penahanan ijazah, pembaharuan hukum itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu¹⁴ faktor dari hukum itu sendiri, bagaimana aturan dan kaidah hukum itu dibuat, faktor dari sumber daya manusia yang bertugas dan berwenang dalam melakukan penegakan hukum dalam menemukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan oleh petugas penegak hukum dalam memperbaiki hukum dan faktor ada atau tidaknya kesadaran dari warga masyarakat yang menjadi faktor terpenting, dengan kesadaran dari seluruh warga masyarakat maka hukum yang tercipta dapat memberikan timbal balik dan manfaat bagi masyarakat sendiri.

Penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan atau pemberi kerja bertujuan untuk mengikat pekerja, sehingga perusahaan dapat memegang kendali atas pekerja; agar pekerja tidak menjadikan perusahaan sebagai batu loncatan atau hanya untuk coba-coba yang dapat menurunkan kinerja perusahaan dan agar pekerja, tidak dapat meninggalkan atau mengundurkan diri dari pekerjaannya begitu saja. Sehingga dengan menahan ijazah, pekerja tidak akan dapat melamar pekerjaan ditempat lain sebelum menyelesaikan kontrak kerja atau atas persetujuan dari perusahaan.¹⁵

Melihat dari sudut pandang hukum dan perlindungan hukum, tindakan perusahaan yang menahan ijazah pekerja adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, dikatakan demikian karena dengan menahan ijazah pekerja, maka ada kebebasan yang terhadap pekerja yang dirampas. Hak asasi manusia yang unsur utamanya adalah hak, disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39-1999 diketahui hak adalah serangkaian hal yang menjadi hak melekat pada setiap orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, hak tersebut adalah anugerah sehingga setiap orang wajib menghormati dan menjunjung tinggi apa yang menjadi hak orang lain.¹⁶ Negara juga diwajibkan untuk melindungi hak asasi setiap warga negaranya dengan prinsip persamaan hak baik dihadapan hukum dan pemerintahan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari hak juga melekat kepada pekerja, pekerja memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dijunjung tinggi termasuk oleh pemberi kerja/perusahaan. Pengertian yang diperoleh disini dalam kaitanya dengan penahanan ijazah dalam sebuah perjanjian kerja, maka ijazah sebagai hak yang melekat berhak untuk dipergunakan sebebaskan-bebasnya oleh pekerja tanpa harus dihalangi oleh pihak manapun. Tindakan perusahaan yang menahan ijazah pekerja dari sudut pandang hak asasi manusia adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Perbuatan yang melanggar Hak asasi seseorang seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 39-1999 disebutkan pada setiap

¹⁴ Adi Tiaraputri and others, 'Penguatan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Rangka Perdagangan Bebas ASEAN', *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1 (2019) <<https://doi.org/10.31258/unricsce.1.466-469>>.

¹⁵ I Wayan Agus Vijayantera, 'PENAHANAN IJAZAH ASLI PEKERJA DALAM HUBUNGAN KERJA SEBAGAI BAGIAN KEBEBASAN BERKONTRAK', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3.2 (2017) <<https://doi.org/10.23887/jkh.v3i2.11823>>.

¹⁶ Tomy Michael and Kristoforus Laga Kleden, 'PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA TAHUN 2007 (STUDI YURIDIS EMPIRIS DI PROVINSI JAWA TIMUR)', *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 2018 <<https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4447>>.

perbuatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang termasuk didalamnya yang dilakukan oleh aparaturnegara dan pemerintahan, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena sengaja atau tidak sengaja akibat kelalaian sehingga secara melawan hukum dapat mengurangi, menghalangi, mencabut dan/atau dapat membatasi hak asasi yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang, dimana hak-hak tersebut telah mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari undang-undang, untuk penyelesaiannya mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Selain itu, makna dari ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), tindakan perusahaan yang menahan ijazah dari karyawan dapat menghalangi hak dari pekerja untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lain dengan penghasilan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.¹⁸ Pekerja yang mengkehendaki keadilan dari penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan dapat menggunakan acuan pasal-pasal tersebut diatas, karena dari pasal-pasal tersebut tindakan menahan ijazah karyawan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan. Perbuatan yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari sudut pandang hukum perdata dan hukum pidana.¹⁹

Secara harafiah dapat dikatakan bahwa, apabila seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana apabila tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, terdapat kemungkinan bahwa perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum dalam. Sehingga dimungkinkan kepada korban dapat melaporkan melalui jalur pidana maupun melakukan tuntutan ganti rugi dengan melalui ranah hukum perdata. Tindakan dari perusahaan yang menahan ijazah karyawan, dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut mengandung delik dalam sebuah perbuatan yang termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum.

Dampak Hukum Pidana Dari Penahanan Ijazah Karyawan

Tindakan perusahaan yang menahan ijazah dari karyawan, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia yang mengakibatkan kerugian pada pihak pekerja, terlebih lagi apabila dalam perjanjian kerja tersebut tidak dicantumkan klausula mengenai kewajiban untuk menyerahkan ijazah dan menjadikan ijazah sebagai jaminan dalam membuat perjanjian kerja. Sering ditemukan dalam beberapa perjanjian kerja perusahaan, bahwa tidak disebutkan secara langsung dalam perjanjian tersebut mengenai syarat menyerahkan ijazah sebagai jaminan dari perjanjian, tetapi dalam surat pernyataan yang dibuat secara terpisah, pekerja diminta untuk membuat pernyataan bahwa menyerahkan ijasahnya kepada perusahaan perusahaan sehingga ijazah tersebut berada dibawah kekuasaan perusahaan. Dalam hukum pidana, tindakan tersebut termasuk tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Menilik dari peristiwa hukum yang

¹⁷ Muhamad Azhar and Ery Agus Priyono, 'Pelanggaran Hak Tenaga Kerja Melalui Penahanan Ijazah Sebagai Jaminan', *Law, Development and Justice Review*, 2.2 (2019) <<https://doi.org/10.14710/ldjr.v-2i2.6453>>.

¹⁸ Agus Vijayantera.

¹⁹ Indah Sari, 'Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata', *Jurnal Ilmiah Dirgantara* 11(1), (2021).

menahan ijazah karyawan apabila dicari unsur pidananya maka dapat dikategorikan sebagai delik dari tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan adalah perbuatan dengan unsur pidana yang dilakukan terhadap harta benda milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya yang dapat mengakibatkan kerugian materiil kepada korbannya, suatu tindak pidana yang termasuk tindak pidana penggelapan bersumber pada suatu kepercayaan dari korban kepada pelaku untuk membawa atau menguasai sementara terhadap harta benda milik korban, tindak pidana mulai terjadi pada saat pelaku menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh korban atas harta bendanya.²⁰ Tindak pidana terkait penggelapan baik merupakan tindak pidana penggelapan biasa maupun tindak pidana penggelapan lainnya tergolong sebagai tindak pidana berat, apabila dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat tindak pidana penggelapan dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat.²¹ Pelaku tindak pidana penggelapan dalam KUHP diancam dengan ketentuan dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375 dan Pasal 376 KUHP. Dengan acuan dari pasal tersebut hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus secara tepat dan proporsional, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan substansi hukum dalam penerapan sanksi pidana kepada pelaku. Hakim sebagai penegak hukum yang paling dominan, hakim adalah pejabat dalam Lembaga peradilan negara yang oleh negara diberikan wewenang untuk mengadili dan memutus sebuah perkara berdasarkan undang-undang kehakiman (Pasal 1 angka 8 KUHP). Dalam pertimbangan hukumnya seorang hakim harus menggali fakta-fakta hukum yang ada berdasarkan pada pembuktian dan alat bukti yang ada selama persidangan.

Khusus mengenai dugaan tindak pidana terkait penahanan ijazah pekerja, sebagai bagian dari delik dari tindak pidana penggelapan, penahanan ijazah masuk dalam delik penggelapan dalam jabatan. Pasal tentang penggelapan dalam jabatan dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 374 KUHP sebagai sebuah tindak pidana penggelapan dengan pemberatan.²² Pemberatan-pemberatan yang dimaksud dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah pelaku yang menjadi terdakwa telah diserahkan oleh korban untuk menyimpan barang yang kemudian digelapkan. Penggelapan tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*), misalnya dalam hubungan kerja antara pembantu dengan majikan; terdakwa penggelapan dalam jabatan menggelapkan harta benda yang berada dalam kekuasaannya secara sah, kemudian menyimpan harta benda yang digelapkan tersebut karena jabatan yang dimilikinya (*beroep*). Terdakwa menggelapkan karena mendapatkan upah, seperti misalnya petugas pembawa barang di bandara yang menerima upah tetapi kemudian barang tersebut digelapkan. Untuk dapat menjerat seseorang dalam delik tindak pidana penggelapan dalam jabatan, harus dapat ditarik dan

²⁰ Rissa Amelia, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan', *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25.13 (2019).

²¹ Muhari Supa'at, 'Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)', *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13, No. 1 (2018).

²² Muh. Thezar, 'Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan', *Alauddin Law Development Journal* 2.3: 328-338 (2020).

dibuktikan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut, yaitu²³ pelaku telah mengetahui dengan sadar, perbuatannya yang dilakukannya dengan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya tetapi bukan merupakan miliknya, adalah sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dan hak orang lain. Pelaku secara sadar atas perbuatannya yang mengkehendaki untuk memiliki harta benda baik sebagian atau sepenuhnya yang masih menjadi bagian atau hak milik orang lain dan cara memperoleh harta benda tersebut dilakukan dengan sah, bukan karena pencurian tetapi dilakukan dengan cara menggelapkan. Pelaku menyadari bahwa harta benda yang ingin dimilikinya tersebut adalah kepunyaan orang lain baik sebagian atau seluruhnya, dan atas perbuatannya tersebut akan menimbulkan kerugian pada orang tersebut.

Prinsip penting dalam menentukan sebuah tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah menentukan pasal kepada pelaku yang sesuai dengan penggelapan yang dilakukan berdasarkan kepada kabatannya. Pasal 374 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut hanya dapat dipergunakan pada penggelapan dalam jabatan badan hukum swasta dan tidak dapat diberlakukan kepada instansi pemerintahan maupun pejabat negara. Penggelapan yang dilakukan oleh pejabat negara masuk ke dalam ranah undang-undang tindak pidana korupsi.

Dampak dari aspek hukum pidana atas perbuatan perusahaan yang menahan ijazah karyawan sebagai bentuk jaminan kepada perusahaan perjanjian kerja dapat memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan Pasal 374 KUHP, dimana akibat perbuatan dari perusahaan tersebut mengakibatkan kerugian kepada karyawannya dan penguasaan atas ijazah yang dilakukan secara sah karena adanya hubungan kerja, yang mendapatkan upah, maka untuk itu pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun berdasarkan KUHP.

Kesimpulan

Meskipun ketenagakerjaan tidak mengatur secara khusus tentang memperbolehkan atau tidak memperbolehkan perusahaan menahan ijazah pekerja, tetapi dalam realita dunia kerja perusahaan akan mensyaratkan untuk menahan ijazah dari pekerja sebagai jaminan dari pekerja dalam perjanjian kerja. Dengan tidak ada pengaturan yang memberikan atau melarang hal tersebut menimbulkan kekosongan norma dalam hukum ketenagakerjaan, yang berimplikasi pada pembiaran terhadap tindakan dari pengusaha yang menahan ijazah pekerja. Untuk itu dengan berlandaskan pada hak asasi manusia, tindakan tersebut dikatakan sebagai sebuah tindakan yang melawan hukum, karena ada hak asasi manusia dari pekerja yang dilanggar oleh perusahaan. Akibatnya dapat dilakukan pembatalan dari perjanjian kerja karena ada unsur paksaan meskipun tidak langsung akibat *bargaining position* yang dimiliki oleh perusahaan.

Dampak hukum pidana dari menahan ijazah pekerja adalah perusahaan dapat diduga melakukan penggelapan dalam jabatan, akibat perbuatannya yang menahan ijazah

²³ Edianto Sihalohe, Ridho Mubarak, and Riswan Munthe, 'Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dilakukan Oleh Sales Executive Hotel The Hill Sibolangit Medan (Studi Kasus Putusan Nomor : 1170/Pid.B/2016/PN. Mdn)', *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/10.31289/juncto.v2i1.230>>.

memenuhi unsur dalam Psal 374 KUHP. Pentingnya untuk dibuat sebuah aturan khusus yang memberikan ketentuan tentang dapat atau tidak dapat perusahaan menahan ijazah pekerja yang sebaiknya diatur dalam undang-undang yang bersentuhan langsung dengan pekerja dan pengusaha/pemberi kerja yaitu undang-undang ketenagakerjaan.

Daftar Pustaka

- Agus Vijayantera, I Wayan, 'PENAHANAN IJAZAH ASLI PEKERJA DALAM HUBUNGAN KERJA SEBAGAI BAGIAN KEBEBASAN BERKONTRAK', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3.2 (2017) <<https://doi.org/10.23887/jkh.v3i2.11823>>
- Agustina, Ni Made Darma Pratiwi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Ijasahnya Ditahan Oleh Perusahaan', *Jurnal Advokasi FH UNMAS, Vol 6, No. 2* (2016)
- Alexander Putra, Cristoforus Valentino, 'URGENSI KLAUSULA DEFINISI DALAM PERJANJIAN KERJA', *Kertha Patrika*, 39.01 (2017) <<https://doi.org/10.24843/kp.20-17.v39.i01.p05>>
- Amelia, Rissa, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan', *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25.13 (2019)
- Azhar, Muhamad, and Ery Agus Priyono, 'Pelanggaran Hak Tenaga Kerja Melalui Penahanan Ijazah Sebagai Jaminan', *Law, Development and Justice Review*, 2.2 (2019) <<https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6453>>
- Irsyam, Ferdiansyah Putra dan Muhamad Dicky Putra, 'Tinjauan Yuridis Ijazah Sebagai Jaminan Dalam Hubungan Kerja', *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Number 2* (2020)
- Mardhiah, Nur, 'ISLAM DAN PERBURUHAN: PEMBAGIAN KERJA, SAFETY NETWORKING DAN MASLAHAH PADA SISTEM PENGUPAHAN DI INDONESIA', *JURISDICTIONE*, 9.2 (2019) <<https://doi.org/10.18860/j.v9i2.5622>>
- Michael, Tomy, and Kristoforus Laga Kleden, 'PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA TAHUN 2007 (STUDI YURIDIS EMPIRIS DI PROVINSI JAWA TIMUR)', *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 2018 <<https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4447>>
- Purnomo, Sugeng Hadi, 'PEKERJA TETAP MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jh-bbc.v2i2.2493>>
- Rachmawati, Desy, "Akibat Hukum Terhadap Penahanan Ijazah Sebagai Syarat Perjanjian Kerja Bagi Karyawan Kepada Perusahaan"
- Rahmah, Syusnia, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Ijazah Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Tenaga Kerja Kontrak Di Kota Pekanbaru', *JOM Fakultas Hukum Volume V No. 2* (2018), <<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/Article/Download/21753/21050>>.
- Refina Mirza Devianti, Tomy Michael, 'Accountability of Mosque Administrators against Violation of Covid-19 Health Protocols in the Mosque Environment', *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 10.2 (2021), 284-89
- Rizky Naafi Aditya, dan Tina Marlina, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Ijasahnya Dijadikan Jaminan Oleh Perusahaan Pemberi Kerja (Studi Penelitian Di Disnaker Kota Cirebon)', *Hukum Responsif* 11.1 (2020): 36, <[Http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/Article/View/5022/2371](http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/Article/View/5022/2371)>
- Sari, Indah, 'Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum

- Perdata', *Jurnal Ilmiah Dirgantara* 11(1), (2021)
- Sihaloho, Edianto, Ridho Mubarak, and Riswan Munthe, 'Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dilakukan Oleh Sales Executive Hotel The Hill Sibolangit Medan (Studi Kasus Putusan Nomor : 1170/Pid.B/2016/PN. Mdn)', *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2.1 (2020) <<https://doi.org/10.31289/juncto.v2i1.230>>
- Suhartoyo, S, 'Prinsip Persiapan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri', *Administrative Law & Governmance Journal*, 2(3) ,523-540 (2019) <<https://doi.org/10.14710/Alj.V2i3.523>>
- Supa'at, Muhari, 'Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)', *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13, No. 1* (2018)
- Thezar, Muh., 'Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan', *Alauddin Law Development Journal* 2.3: 328-338 (2020)
- Tiaraputri, Adi, Zulfikar Jayakusuma, Evi Deliana HZ, Maria Maya Lestari, Widia Edorita, and Ledy Diana, 'Penguatan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Rangka Perdagangan Bebas ASEAN', *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1 (2019) <<https://doi.org/10.31258/unricsce.1.466-469>>
- Turiman, Turiman, 'METODE SEMIOTIKA HUKUM JACQUES DERRIDA MEMBONGKAR GAMBAR LAMBANG NEGARA INDONESIA', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45.2 (2015) <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no2.6>>